

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les bilans académiques de PARCOURSUP

Année 2019

Novembre 2020
1ère édition

 parcoursup
Entrez dans l'enseignement supérieur

Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques

MESRI - SIES

Cet ouvrage est édité par

**Le Ministère de
l'Enseignement supérieur, de
la recherche et de l'innovation**

Direction générale de
l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle
Direction générale de la
recherche et de l'innovation
Sous-direction des systèmes
d'information et des études
statistiques

1 rue Descartes
75231 Paris Cedex 05

Directrice de la publication

Isabelle Kabla-Langlois

Rédactrice en chef

Cosima Bluntz

Auteurs

Cosima Bluntz

Louis Bodelin

Pierre Boulet

Les bilans
académiques
de
PARCOURSUP

Année 2019

AVANT – PROPOS

La loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) n° 2018-166 du 8 mars 2018 a été adoptée avec l'objectif d'améliorer la réussite des étudiants, quelles que soient leur filière d'origine ou leurs aspirations. Cette loi participe du Plan Etudiants annoncé en octobre 2017 et qui vise à transformer le premier cycle de l'enseignement supérieur et à accompagner tous les étudiants vers la réussite.

En particulier, la loi ORE réforme profondément la procédure d'accès à la première année de l'enseignement supérieur : mise en cause par la CNIL, la procédure d'admission APB est abandonnée au profit d'une nouvelle procédure, encadrée par la loi et matérialisée par la plateforme Parcoursup, mise en place en 2018. Ce nouvel accès à l'enseignement supérieur supprime le tirage au sort.

La loi ORE repose sur le principe qu'une meilleure information à l'égard des candidats à l'entrée dans l'enseignement supérieur, à la fois sur l'offre de formation, sur les attendus des formations, sur les chances de réussite et sur l'insertion professionnelle, permettra aux futurs étudiants de choisir leur orientation en fonction de leur profil et de leurs centres d'intérêts et donc d'accroître leurs chances de réussite dans l'enseignement supérieur. Elle implique l'ensemble des acteurs de l'enseignement scolaire et supérieur dans un accompagnement très renforcé des candidats.

La loi ORE impose par ailleurs que l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur délivrant des diplômes reconnus par l'Etat soit proposé sur un portail unique afin de garantir le même niveau d'information pour chaque candidat et chaque formation.

Par sa gestion des candidatures et des propositions d'admission, la procédure découlant de la loi ORE permet au candidat d'être le décideur de dernier recours sur son choix de poursuite d'études.

La loi ORE vise à favoriser l'accès des publics défavorisés aux formations, par la mise en place de quotas de boursiers par formation, décidés au niveau de chaque académie. Elle prévoit une aide financière supplémentaire aux candidats boursiers choisissant de poursuivre leurs études en dehors de leur académie d'origine.

La loi ORE promeut les parcours d'orientation progressifs, avec une personnalisation de ceux-ci, notamment en créant des parcours adaptés à ceux qui ne disposent pas de tous les atouts pour réussir, dits « OUI-SI ». Elle encourage également le recours à une année de césure et une flexibilité sur la durée de la formation.

Les évolutions profondes introduites par la loi ORE impliquent de pouvoir en mesurer l'impact. La loi ORE prévoit une évaluation de son efficacité et en particulier du processus d'accès à l'enseignement supérieur sur tout le territoire français : « Au mois de décembre de chaque année, le ministre chargé de l'enseignement supérieur rend public un bilan détaillé par académie de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur ».

Le service statistique du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation propose ici une première version des bilans académiques que l'on peut dresser de la plateforme Parcoursup pour la campagne 2019. Ce rapport se veut innovant, en complément des indicateurs déjà proposés au niveau national dans les Notes Flash du SIES (<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>) : sur les vœux des candidats de terminale, publiée au mois d'avril ; et sur les propositions reçues et acceptées par les néo bacheliers, publiée en octobre. Il décline au niveau académique certains indicateurs déjà présents dans les Notes Flash et en propose de nouveaux pour permettre de mieux cerner les enjeux locaux à l'entrée dans l'enseignement supérieur.

Devant la multiplicité des informations disponibles et des indicateurs possibles, le SIES a fait le choix de publier un rapport à partir des données Parcoursup qu'il a mises en opendata sur DataESR (<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/parcoursupdata>), ce qui permet à chacun de refaire les calculs et/ou de compléter l'analyse par d'autres indicateurs.

Ce rapport se présente sous forme de tableaux et de cartes pour chacune des 32 académies de France métropolitaine et des DOM. Il propose 2 fiches par académie.

La première fiche repose sur l'ensemble des candidats ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie, quel que soit leur profil (néo bacheliers, étudiants en réorientation ou adultes en reprise d'étude), et ayant fait au moins un vœu sur Parcoursup dans l'académie ou en dehors de cette académie d'origine. C'est ce qui correspond à la « **Fiche Candidats** » dans les bilans. La deuxième série d'indicateurs proposés offre une vision territoriale des formations : elle prend en compte tous les candidats ayant fait un vœu dans l'académie étudiée, quel que soit le profil et l'origine géographique du candidat. C'est l'objet de la « **Fiche Formations** ».

Chaque **Fiche Candidats** ou **Fiche Formations** présente des chiffres clés et des indicateurs permettant de connaître les vœux confirmés par les candidats à l'entrée dans le supérieur sur le territoire, les propositions d'admission faites à ces candidats par les établissements du territoire et enfin la formation finalement acceptée par les candidats. Chaque fiche propose également un zoom sur la population des néo bacheliers qui constitue le public cible de la plateforme Parcoursup ainsi que deux cartes pour aider à comprendre comment se déplacent les étudiants à l'entrée dans l'enseignement supérieur et comment se répartit la demande de formation sur le territoire académique.

Ces premiers bilans académiques ont pour ambition de mieux informer le grand public et les acteurs des politiques éducatives au niveau national et dans les territoires. Il ne propose pas d'analyse globale qui dépendrait trop du contexte local, mais laisse chacun s'emparer des indicateurs proposés. Il sera sans doute amené à être complété et enrichi de nouveaux indicateurs et de nouvelles cartes dans les prochaines éditions.

Isabelle Kabla-Langlois
Sous-directrice des systèmes d'information
et des études statistiques (SIES)
Direction générale de l'enseignement supérieur
et de l'insertion professionnelle
Direction générale de la recherche et de
l'innovation

SOMMAIRE

Pour une meilleure compréhension des indicateurs	9
Fiche Candidats	10
Fiche Formations	11
Calendrier Parcoursup 2019	12
Académie d'Aix-Marseille.....	13
Académie d'Amiens.....	16
Académie de Besançon.....	21
Académie de Bordeaux.....	25
Académie de Caen.....	29
Académie de Clermont-Ferrand.....	33
Académie de Corse	37
Académie de Créteil.....	41
Académie de Dijon.....	45
Académie de Grenoble.....	49
Académie de Lille	53
Académie de Limoges	57
Académie de Lyon.....	61
Académie de Montpellier	65
Académie de Nancy-Metz.....	69
Académie de Nantes	73
Académie de Nice.....	77
Académie d'Orléans-Tours	81
Académie de Paris	85
Académie de Poitiers.....	89
Académie de Reims.....	93
Académie de Rennes.....	97
Académie de Rouen	101
Académie de Strasbourg.....	105
Académie de Toulouse.....	109
Académie de Versailles.....	113
Académie de la Réunion.....	117
Académie de Guadeloupe.....	121
Académie de Martinique.....	125
Académie de Guyane	129
Académie de Mayotte.....	133
Académie de la Polynésie française.....	137

Région académique Ile-de-France.....	141
Définitions et concepts Parcoursup	145
Glossaire	146
Méthodologie	147

Pour une meilleure compréhension des indicateurs

La base de données utilisée ici est issue de la plateforme Parcoursup opérée par le service à compétence nationale Parcoursup et présente, à partir des traitements opérés par le service statistique ministériel, les vœux de poursuite d'études, de reorientation ou de reprise d'études dans l'enseignement supérieur ainsi que les propositions des établissements pour chaque formation –hors apprentissage– à la fin du processus d'admission de la plateforme Parcoursup pour la session 2019 (du 22 janvier au 14 septembre 2019).

Ce jeu de données est téléchargeable sur DataESR :

<https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-parcoursup/export/?timezone=Europe%2FBerlin&sort=tri>

La méthodologie complète de construction de cette base de données par le service statistique ministériel est disponible au même endroit.

Fiche Candidats

Champ retenu = Ensemble des candidats (néo bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2019, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) et **ayant obtenu leur baccalauréat dans l'académie** étudiée.

- **Tableau 1 : Chiffres clés selon la catégorie de candidats**

Ce tableau permet de connaître le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu, ayant reçu une ou plusieurs propositions d'admission et ayant accepté une proposition, ainsi que le nombre de vœux confirmés et le nombre de propositions d'admission reçues, selon le profil du candidat (néo bacheliers, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études).

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et PACES, DUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS et autres formations.

- **Tableau 3 : Répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission selon la filière de formation et la catégorie de candidat**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats selon leur profil. Par exemple, dans l'académie X % des candidats acceptent une proposition d'admission en Licence, mais ils sont Y % à faire ce choix quand ils sont en situation de réorientation.

- **Tableau 4 : Zoom sur les candidats néo bacheliers selon la filière de formation demandée**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo bacheliers pour des sous-populations spécifiques : les néo bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo bacheliers boursiers.

- **Carte : Répartition des candidats selon l'académie d'acceptation du vœu et part des mentions « Très bien »**

Cette carte montre la part des candidats de l'académie d'origine postulant dans leur académie, mais aussi dans les académies limitrophes ou dans les académies très attractives en raison de leur offre de formation. Cette part des candidats acceptant une formation en dehors de leur académie d'origine est mise en regard de la proportion de candidats ayant obtenu une mention « Très Bien » au baccalauréat.

Fiche Formations

Champ étudié = Ensemble des candidats (néo bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup lors de la campagne 2019, en phase principale et en phase complémentaire (hors candidature uniquement en apprentissage) **dans une des formations proposées dans l'académie étudiée.**

- **Tableau 1 : Chiffres clés**

Ce tableau donne, pour l'académie et pour la France entière, le nombre de formations proposées sur la plateforme en 2019, la capacité d'accueil, le nombre de candidats, le nombre de vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission ainsi que le nombre de candidats ayant reçu puis accepté une proposition.

- **Tableau 2 : Chiffres clés selon la catégorie de candidats**

Sont repris ici les mêmes indicateurs que dans le tableau 1, mais présentés selon le profil des candidats : néo bacheliers, étudiants en réorientation, étudiants en remise à niveau, adultes en reprise d'études. Il informe donc sur le type de candidats confirmant un vœu dans l'académie.

- **Tableau 3 : Chiffres clés selon la filière de formation**

Sont présentés dans ce tableau le nombre de formations proposées dans l'académie, leurs capacités d'accueil, les vœux confirmés, le nombre de propositions d'admission reçues et le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission en fonction des grandes filières de formation proposées sur la plateforme : Licence et Paces, DUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS et autres formations.

- **Tableau 4 : Répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission selon la catégorie du candidat et la filière de formation demandée**

Ce tableau permet de connaître la répartition des choix effectués par les candidats dans l'académie étudiée selon leur profil.

- **Tableau 5 : Zoom sur les néo bacheliers ayant confirmé au moins vœu dans l'académie**

Ce tableau propose une analyse des candidatures et des acceptations des néo bacheliers pour des sous populations spécifiques : les néo bacheliers postulant dans une autre académie que celle d'obtention de leur baccalauréat, les néo bacheliers ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat et les néo bacheliers boursiers.

- **Carte : Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type de formation**

La carte de l'académie situe, pour chaque type de formation, celles dont le taux de réalisation des capacités d'accueil est supérieur à 100 % (demande supérieure à l'offre de formation) et les formations pour lesquelles ce taux est inférieur à 75 %, et donc pour lesquelles ils restent des places disponibles.

NB : les différents concepts utilisés ici sont définis en fin d'ouvrage.

Tout ce qu'il faut savoir pour préparer et réussir son entrée dans l'enseignement supérieur

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Aix-Marseille. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		24 537	14 748	5 743	4 046	6 182	1 751	4 465	183	37 118
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 484	14 388	5 103	2 993	5 095	1 300	2 674	144	31 697
	%	91,6%	97,6%	88,9%	74,0%	82,4%	74,2%	59,9%	78,7%	85,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 163	12 704	4 211	2 248	3 529	1 046	2 150	116	26 004
	% parmi les inscrits	78,1%	86,1%	73,3%	55,6%	57,1%	59,7%	48,2%	63,4%	70,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,2%	88,3%	82,5%	75,1%	69,3%	80,5%	80,4%	80,6%	82,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		253 619	160 352	63 085	30 182	51 632	37 716	41 844	1 522	386 333
Propositions reçues	Nombre	95 933	71 815	17 024	7 094	14 664	6 400	6 804	421	124 222
	%	37,8%	44,8%	27,0%	23,5%	28,4%	17,0%	16,3%	27,7%	32,2%

Note de lecture : Parmi les 24537 néo bacheliers de Aix-Marseille ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 22484 ont reçu au moins une proposition et 19163 en ont acceptée une, soit 78,1% des néo bacheliers inscrits et 85,2% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 24537 néo bacheliers ont formulé 253619 vœux en phase principale, dont 95933 – soit 37,8% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	79 001	32,8	6 369	37,3	57 433	23,3	11 850	19,8
DUT	39 755	48,3	1 104	55,5	10 454	47,0	2 197	33,6
BTS	75 602	27,9	5 671	29,3	18 775	23,0	4 983	15,9
CPGE	29 287	62,7	340	60,0	10 485	47,9	1 847	36,9
PACES	7 819	54,9	288	78,5	5 494	38,6	2 144	18,2
IFSI	102 946	52,8	0	0,0	9 934	58,3	1 140	48,7
EFTS	2 037	42,4	179	38,5	395	37,0	265	30,9
Autres	35 037	76,3	898	60,1	11 252	78,8	1 578	47,5

Note de lecture : 79001 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Aix-Marseille, dont 32,8% dans des licences se situant dans une autre académie. 6369 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 37,3% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 57433 ont été suivis d'une proposition, et 11850 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie d'Aix-Marseille

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	50%	10%	6%	13%	13%	1%	0%	8%	100%
	Techno	31%	14%	40%	2%	4%	4%	1%	5%	100%
	Pro	28%	1%	59%	1%	3%	4%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	7%	18%	1%	3%	5%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	25%	2%	16%	3%	5%	36%	5%	7%	100%
En reprise d'études		56%	3%	17%	0%	6%	11%	5%	3%	100%
Autres		69%	2%	9%	1%	7%	4%	0%	8%	100%
Total		46%	8%	19%	7%	8%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Aix-Marseille ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	17 750	46,3	6 888	19,4	4 755	32,4	4 045	54,0
DUT	9 374	19,8	4 870	12,5	2 122	24,5	2 069	18,8
BTS	12 443	30,6	4 613	12,2	1 772	32,2	3 595	32,8
CPGE	4 528	39,1	2 913	22,6	2 726	48,5	665	31,7
PACES	3 267	56,3	1 480	21,1	1 020	59,9	753	55,0
IFSI	2 319	14,9	846	19,1	347	38,6	693	11,8
EFTS	334	15,9	120	13,3	42	26,2	72	9,7
Autres	5 517	23,0	3 050	20,3	1 888	31,7	1 102	18,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Aix-Marseille, 17750 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17750 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6888 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 19,4% ont accepté une telle proposition.

Parmi les 17750 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4755 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 32,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17750 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4045 sont boursiers du secondaire et 54% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Aix-Marseille et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Aix-Marseille selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Aix-Marseille et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 447 formations de l'académie Aix-Marseille. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Aix-Marseille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	447
Capacité d'accueil	718 671	28 957
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	116 683
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	423 296
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	134 626
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	62 823
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	26 977

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total		
		En réorientation	En remise à niveau					
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	80 329	16 193	5 360	11 849	2 952	116 683		
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	46 891	8 658	2 028	4 525	721	62 823	
		%	58,4%	53,5%	37,8%	38,2%	24,4%	53,8%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 196	3 904	1 011	2 549	317	26 977	
		% parmi les inscrits	23,9%	24,1%	18,9%	21,5%	10,7%	23,1%
		% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,9%	45,1%	49,9%	56,3%	44,0%	42,9%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	272 489	55 688	39 906	48 187	7 026	423 296		
Propositions reçues	Nombre	101 936	16 323	6 824	8 415	1 128	134 626	
		%	37,4%	29,3%	17,1%	17,5%	16,1%	31,8%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 80329 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 46891 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 19196 en ont accepté une, soit 23,9% des candidats inscrits et 40,9% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 80329 candidats de terminale ont formulé 272489 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 101936 – soit 37,4% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	90	14 640	103 208	71 464	69,2	51 231	13 587	26,5
DUT	28	2 126	42 091	9 877	23,5	24 353	2 049	8,4
BTS	198	5 553	98 089	19 578	20,0	35 489	5 006	14,1
CPGE	35	1 788	24 487	9 698	39,6	13 395	1 621	12,1
PACES	1	2 045	6 879	4 853	70,5	6 879	2 031	29,5
IFSI	16	919	118 188	10 557	8,9	13 631	1 000	7,3
EFTS	9	272	2 315	433	18,7	1 573	280	17,8
Autres	64	1 614	28 039	8 166	29,1	21 652	1 403	6,5

Note de lecture : L'académie de Aix-Marseille dispose sur Parcoursup de 90 formations en licence pouvant accueillir 14640 étudiants. 103208 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 71464 suivis d'une proposition, par 51231 candidats. 13587 – soit 26,5% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie d'Aix-Marseille

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	6%	11%	12%	1%	0%	6%	100%
	Techno	33%	14%	39%	2%	4%	3%	0%	5%	100%
	Pro	28%	0%	59%	1%	2%	3%	1%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	7%	18%	1%	3%	4%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	29%	1%	16%	3%	5%	34%	6%	7%	100%
En reprise d'études		62%	2%	14%	0%	4%	8%	5%	3%	100%
Autres		74%	1%	14%	1%	5%	2%	0%	3%	100%
Total		50%	8%	19%	6%	8%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Aix-Marseille l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	33 647	26,5	16 672	12,1	9 551	17,6	6 697	33,6
DUT	17 998	9,5	10 007	4,6	4 020	11,3	3 140	11,1
BTS	21 124	17,6	9 572	5,0	2 940	18,1	5 820	19,4
CPGE	11 180	13,7	6 999	6,0	7 195	15,3	1 244	13,6
PACES	5 189	33,4	2 127	9,7	1 874	32,2	1 011	36,1
IFSI	4 423	6,5	2 144	4,8	716	15,4	1 126	6,3
EFTS	452	10,8	158	7,6	59	18,6	79	8,9
Autres	16 071	6,5	11 778	3,4	6 386	6,5	2 227	9,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Aix-Marseille, 33647 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 26,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 33647 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Aix-Marseille, 16672 viennent d'une autre académie et 12,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 33647 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Aix-Marseille, 9551 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 33647 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Aix-Marseille, 6697 sont boursiers du secondaire et 33,6% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Aix-Marseille

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Amiens. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		16 185	9 256	3 870	3 059	4 234	624	2 052	109	23 204
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 955	9 056	3 474	2 425	3 548	536	1 412	83	20 534
	%	92,4%	97,8%	89,8%	79,3%	83,8%	85,9%	68,8%	76,1%	88,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 932	8 174	2 935	1 823	2 507	427	1 127	66	17 059
	% parmi les inscrits	79,9%	88,3%	75,8%	59,6%	59,2%	68,4%	54,9%	60,6%	73,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,5%	90,3%	84,5%	75,2%	70,7%	79,7%	79,8%	79,5%	83,1%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		138 193	85 529	34 833	17 831	27 609	6 677	14 283	595	187 357
Propositions reçues	Nombre	56 831	39 968	10 933	5 930	9 551	2 029	3 074	202	71 687
	%	41,1%	46,7%	31,4%	33,3%	34,6%	30,4%	21,5%	33,9%	38,3%

Note de lecture : Parmi les 16185 néo bacheliers de Amiens ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 14955 ont reçu au moins une proposition et 12932 en ont accepté une, soit 79,9% des néo bacheliers inscrits et 86,5% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 16185 néo bacheliers ont formulé 138193 vœux en phase principale, dont 56831 – soit 41,1% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	49 182	57,8	3 690	66,5	31 400	46,8	7 489	41,3
DUT	21 866	60,9	975	59,1	7 243	46,1	1 875	30,5
BTS	44 317	43,6	4 113	43,9	13 041	30,0	3 594	22,9
CPGE	12 931	76,9	208	68,8	4 775	63,0	839	51,7
PACES	4 971	61,0	163	57,1	3 357	46,3	1 084	23,2
IFSI	25 932	51,9	0	0,0	5 313	34,4	887	18,3
EFTS	1 356	40,0	83	54,2	419	42,7	231	38,5
Autres	17 108	84,0	462	69,5	6 139	81,0	1 060	55,5

Note de lecture : 49182 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Amiens, dont 57,8% dans des licences se situant dans une autre académie. 3690 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 66,5% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 31400 ont été suivis d'une proposition, et 7489 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie d'Amiens

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	51%	11%	7%	9%	11%	2%	0%	8%	100%
	Techno	29%	21%	34%	2%	2%	8%	1%	4%	100%
	Pro	15%	2%	73%	0%	1%	7%	1%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	10%	17%	1%	2%	7%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	23%	1%	20%	1%	3%	34%	11%	8%	100%
En reprise d'études		55%	6%	18%	0%	3%	9%	6%	3%	100%
Autres		62%	3%	14%	0%	2%	5%	6%	9%	100%
Total		44%	11%	21%	5%	6%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 51% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Amiens ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	10 770	49,3	6 677	31,3	2 810	37,8	1 783	55,1
DUT	5 710	27,3	3 582	12,7	1 080	29,4	937	29,3
BTS	8 438	34,1	4 252	13,1	1 300	38,6	1 711	36,5
CPGE	2 363	34,2	1 683	24,7	1 357	43,4	301	29,6
PACES	1 938	51,2	1 108	19,9	643	57,5	328	52,4
IFSI	1 522	31,1	697	11,5	240	57,5	314	32,2
EFTS	271	22,5	109	21,1	21	42,9	48	14,6
Autres	2 977	28,5	2 177	21,3	971	41,9	439	23,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Amiens, 10770 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 49,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10770 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6677 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 31,3% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10770 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2810 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10770 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1783 sont boursiers du secondaire et 55,1% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Amiens et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Amiens selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Amiens et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 286 formations de l'académie Amiens. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Amiens
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	286
Capacité d'accueil	718 671	16 444
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	68 068
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	165 866
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	64 532
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	35 810
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	14 741

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	49 512	9 003	2 047	5 109	2 397	68 068	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 935	4 734	1 061	1 697	383	35 810
	%	56,4%	52,6%	51,8%	33,2%	16,0%	52,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 083	2 153	448	917	140	14 741
	% parmi les inscrits	22,4%	23,9%	21,9%	17,9%	5,8%	21,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,7%	45,5%	42,2%	54,0%	36,6%	41,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	117 376	21 744	8 403	13 848	4 495	165 866	
Propositions reçues	Nombre	50 014	8 181	3 057	2 802	478	64 532
	%	42,6%	37,6%	36,4%	20,2%	10,6%	38,9%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 49512 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 27935 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 11083 en ont accepté une, soit 22,4% des candidats inscrits et 39,7% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 49512 candidats de terminale ont formulé 117376 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 50014 – soit 42,6% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	38	5 633	33 840	23 607	69,8	21 192	5 325	25,1
DUT	19	1 898	17 924	6 934	38,7	12 596	1 794	14,2
BTS	154	3 976	51 747	12 654	24,5	24 352	3 377	13,9
CPGE	15	771	6 552	3 097	47,3	4 770	604	12,7
PACES	1	1 180	5 117	3 630	70,9	5 117	1 064	20,8
IFSI	12	1 077	29 177	7 522	25,8	5 484	1 077	19,6
EFTS	8	200	1 378	336	24,4	828	179	21,6
Autres	36	1 709	20 131	6 752	33,5	15 532	1 321	8,5

Note de lecture : L'académie de Amiens dispose sur Parcoursup de 38 formations en licence pouvant accueillir 5633 étudiants. 33840 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 23607 suivis d'une proposition, par 21192 candidats. 5325 – soit 25,1% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie d'Amiens

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	42%	12%	8%	8%	14%	2%	0%	14%	100%
	Techno	27%	22%	34%	2%	2%	9%	1%	4%	100%
	Pro	14%	3%	74%	0%	0%	7%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	12%	17%	1%	2%	10%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	17%	2%	15%	0%	2%	47%	10%	6%	100%
En reprise d'études		43%	8%	22%	0%	4%	15%	5%	3%	100%
Autres		34%	4%	22%	5%	7%	6%	0%	21%	100%
Total		36%	12%	23%	4%	7%	7%	1%	9%	100%

Note de lecture : 42% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Amiens l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	14 649	25,2	5 305	8,9	3 524	13,6	2 535	28,8
DUT	9 056	16,0	4 626	7,6	1 569	15,4	1 419	17,8
BTS	13 747	19,5	6 376	5,7	2 021	22,5	2 929	20,6
CPGE	3 541	15,2	1 700	8,5	1 943	16,0	432	14,8
PACES	4 165	22,8	2 362	7,5	1 615	22,1	620	25,8
IFSI	2 365	21,1	906	11,5	396	33,3	514	22,8
EFTS	324	14,5	112	8,0	28	25,0	59	6,8
Autres	12 505	8,7	10 785	6,5	6 973	8,5	977	11,3

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Amiens, 14649 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 25,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14649 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Amiens, 5305 viennent d'une autre académie et 8,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14649 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Amiens, 3524 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 13,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14649 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Amiens, 2535 sont boursiers du secondaire et 28,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Amiens

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Besançon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		9 473	5 511	2 080	1 882	2 271	360	1 269	64	13 437
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	8 788	5 428	1 922	1 438	1 862	305	813	50	11 818
	%	92,8%	98,5%	92,4%	76,4%	82,0%	84,7%	64,1%	78,1%	88,0%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 471	4 949	1 564	958	1 299	241	638	43	9 692
	% parmi les inscrits	78,9%	89,8%	75,2%	50,9%	57,2%	66,9%	50,3%	67,2%	72,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,0%	91,2%	81,4%	66,6%	69,8%	79,0%	78,5%	86,0%	82,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		77 182	48 470	18 697	10 015	15 020	7 494	8 143	535	108 374
Propositions reçues	Nombre	32 185	22 953	6 047	3 185	4 877	1 465	1 785	156	40 468
	%	41,7%	47,4%	32,3%	31,8%	32,5%	19,5%	21,9%	29,2%	37,3%

Note de lecture : Parmi les 9473 néo bacheliers de Besançon ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 8788 ont reçu au moins une proposition et 7471 en ont acceptée une, soit 78,9% des néo bacheliers inscrits et 85% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 9473 néo bacheliers ont formulé 77182 vœux en phase principale, dont 32185 – soit 41,7% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	24 823	46,4	1 546	45,9	17 246	33,6	3 889	26,2
DUT	14 374	57,1	512	35,2	4 067	47,0	1 099	30,0
BTS	24 650	46,9	1 433	56,5	8 260	32,8	2 049	22,3
CPGE	8 494	72,8	94	71,3	3 593	56,4	711	45,9
PACES	2 709	50,6	43	100,0	1 868	42,1	744	8,3
IFSI	19 862	68,9	0	0,0	2 761	63,1	440	39,3
EFTS	1 181	41,4	31	100,0	185	56,8	134	49,3
Autres	8 373	76,8	249	59,4	2 488	70,2	626	49,2

Note de lecture : 24823 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Besançon, dont 46,4% dans des licences se situant dans une autre académie. 1546 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 45,9% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 17246 ont été suivis d'une proposition, et 3889 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Besançon

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	46%	12%	6%	13%	14%	1%	0%	8%	100%
	Techno	24%	19%	41%	4%	1%	4%	0%	5%	100%
	Pro	13%	2%	75%	0%	1%	4%	1%	4%	100%
Étudiants	En réorientation	53%	12%	18%	1%	1%	7%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	20%	0%	10%	0%	2%	54%	9%	4%	100%
En reprise d'études		54%	6%	18%	0%	2%	8%	8%	4%	100%
Autres		42%	12%	16%	2%	5%	5%	5%	14%	100%
Total		40%	11%	21%	7%	8%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 46% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Besançon ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	6 247	44,6	3 231	19,5	1 576	30,6	996	51,7
DUT	3 574	25,0	2 193	12,4	666	27,6	581	26,2
BTS	4 862	34,3	2 642	12,2	693	37,1	867	39,4
CPGE	1 702	40,7	1 184	26,7	948	49,2	192	36,5
PACES	1 272	55,3	661	5,9	438	60,3	172	52,3
IFSI	878	19,2	436	17,2	131	42,0	186	23,7
EFTS	290	10,7	68	13,2	37	18,9	56	0,0
Autres	1 942	27,2	1 235	20,8	552	36,2	283	20,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Besançon, 6247 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6247 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3231 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 19,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6247 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1576 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 30,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6247 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 996 sont boursiers du secondaire et 51,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Besançon et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Besançon selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Besançon et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 218 formations de l'académie Besançon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Besançon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	218
Capacité d'accueil	718 671	11 039
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	49 239
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	104 415
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	41 044
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	23 983
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	9 478

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	35 502	6 301	1 620	4 146	1 670	49 239	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	18 698	3 016	719	1 256	294	23 983
	%	52,7%	47,9%	44,4%	30,3%	17,6%	48,7%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 200	1 237	292	628	121	9 478
	% parmi les inscrits	20,3%	19,6%	18,0%	15,1%	7,2%	19,2%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,5%	41,0%	40,6%	50,0%	41,2%	39,5%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	75 550	13 042	4 808	8 541	2 474	104 415
Propositions reçues	Nombre	32 538	4 673	1 732	1 763	338	41 044
	%	43,1%	35,8%	36,0%	20,6%	13,7%	39,3%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 35502 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 18698 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 7200 en ont accepté une, soit 20,3% des candidats inscrits et 38,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 35502 candidats de terminale ont formulé 75550 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 32538 – soit 43,1% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	38	4 447	23 310	17 001	72,9	14 784	3 515	23,8
DUT	21	1 276	15 610	4 851	31,1	11 174	1 202	10,8
BTS	102	2 550	29 435	9 005	30,6	16 389	2 176	13,3
CPGE	12	585	5 205	2 670	51,3	3 903	489	12,5
PACES	1	760	4 906	1 674	34,1	4 906	767	15,6
IFSI	6	436	15 130	2 723	18,0	4 201	484	11,5
EFTS	4	94	1 314	132	10,0	1 092	101	9,2
Autres	33	891	9 505	2 988	31,4	8 844	744	8,4

Note de lecture : L'académie de Besançon dispose sur Parcoursup de 38 formations en licence pouvant accueillir 4447 étudiants. 23310 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 17001 suivis d'une proposition, par 14784 candidats. 3515 – soit 23,8% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Besançon

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43%	13%	8%	9%	15%	1%	0%	11%	100%
	Techno	24%	19%	43%	3%	1%	3%	0%	6%	100%
	Pro	12%	3%	76%	0%	1%	4%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	16%	18%	1%	1%	8%	2%	3%	100%
	En remise à niveau	16%	1%	9%	0%	2%	64%	4%	3%	100%
En reprise d'études		51%	9%	21%	0%	1%	10%	5%	3%	100%
Autres		31%	6%	32%	3%	1%	1%	2%	25%	100%
Total		37%	13%	23%	5%	8%	5%	1%	8%	100%

Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Besançon l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	10 065	24,3	4 183	7,0	2 479	13,1	1 595	28,1
DUT	7 822	12,0	4 841	6,6	1 466	12,9	1 141	14,4
BTS	9 758	17,7	5 461	7,1	1 453	17,3	1 786	19,3
CPGE	2 894	14,5	1 409	3,1	1 681	13,8	294	17,0
PACES	4 164	17,8	2 916	2,6	1 776	17,2	492	18,3
IFSI	1 745	7,7	886	4,6	285	15,1	349	11,7
EFTS	473	5,9	196	3,1	74	6,8	82	1,2
Autres	6 751	9,5	5 479	6,7	3 441	9,2	632	10,3

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Besançon, 10065 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 24,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10065 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Besançon, 4183 viennent d'une autre académie et 7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10065 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Besançon, 2479 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 13,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10065 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Besançon, 1595 sont boursiers du secondaire et 28,1% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Besançon

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Bordeaux. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		27 104	16 753	5 820	4 531	6 191	1 458	3 923	174	38 850
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 889	16 248	5 138	3 503	4 905	1 120	2 452	145	33 511
	%	91,8%	97,0%	88,3%	77,3%	79,2%	76,8%	62,5%	83,3%	86,3%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 326	14 443	4 326	2 557	3 426	926	1 979	107	27 764
	% parmi les inscrits	78,7%	86,2%	74,3%	56,4%	55,3%	63,5%	50,4%	61,5%	71,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,7%	88,9%	84,2%	73,0%	69,8%	82,7%	80,7%	73,8%	82,9%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		252 057	163 234	60 116	28 707	43 991	31 907	28 715	1 221	357 891
Propositions reçues	Nombre	97 985	70 779	18 239	8 967	13 155	5 039	5 664	412	122 255
	%	38,9%	43,4%	30,3%	31,2%	29,9%	15,8%	19,7%	33,7%	34,2%

Note de lecture : Parmi les 27104 néo bacheliers de Bordeaux ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 24889 ont reçu au moins une proposition et 21326 en ont accepté une, soit 78,7% des néo bacheliers inscrits et 85,7% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 27104 néo bacheliers ont formulé 252057 vœux en phase principale, dont 97985— soit 38,9% — ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	87 077	31,6	5 035	44,3	55 753	25,3	12 315	19,7
DUT	40 536	52,5	702	80,9	10 604	53,8	2 572	34,4
BTS	80 280	27,2	3 485	45,0	22 004	24,8	5 672	17,2
CPGE	27 871	55,9	240	67,9	10 105	43,5	1 835	29,5
PACES	7 012	52,1	228	53,1	4 812	32,5	1 937	13,8
IFSI	69 229	56,9	0	0,0	8 699	55,5	1 081	39,3
EFTS	3 310	41,2	96	100,0	626	40,4	392	31,4
Autres	31 903	69,7	887	44,5	9 652	69,6	1 960	44,6

Note de lecture : 87077 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Bordeaux, dont 31,6% dans des licences se situant dans une autre académie. 5035 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 44,3% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 55753 ont été suivis d'une proposition, et 12315 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Bordeaux

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	52%	10%	6%	12%	11%	1%	0%	8%	100%
	Techno	22%	18%	45%	3%	2%	4%	0%	6%	100%
	Pro	14%	1%	74%	0%	1%	2%	0%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	7%	17%	1%	2%	4%	3%	5%	100%
	En remise à niveau	19%	2%	12%	1%	6%	41%	10%	10%	100%
En reprise d'études		57%	5%	16%	0%	3%	7%	8%	3%	100%
Autres		63%	3%	14%	0%	8%	2%	2%	8%	100%
Total		44%	9%	20%	7%	7%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 52% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Bordeaux ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	18 999	46,6	7 520	18,8	5 069	34,1	3 354	56,5
DUT	9 577	23,0	5 626	13,3	1 966	28,2	1 590	24,7
BTS	13 088	35,5	5 400	12,5	2 029	39,4	2 896	38,8
CPGE	4 554	39,5	2 913	18,2	2 800	49,0	483	38,5
PACES	3 227	54,0	1 420	15,8	1 066	55,5	451	52,5
IFSI	1 725	24,1	796	12,6	266	45,9	350	22,6
EFTS	413	11,4	167	7,8	72	16,7	89	7,9
Autres	6 151	26,3	3 388	21,0	1 849	33,5	1 041	23,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Bordeaux, 18999 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18999 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7520 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 18,8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 18999 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5069 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18999 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3354 sont boursiers du secondaire et 56,5% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Bordeaux et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Bordeaux selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Bordeaux et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 509 formations de l'académie Bordeaux. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Bordeaux
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	509
Capacité d'accueil	718 671	31 343
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	139 370
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	443 575
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	131 951
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	64 317
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	28 632

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	100 387	17 689	6 294	11 942	3 058	139 370	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	49 760	8 010	1 920	3 942	64 317	
	%	49,6%	45,3%	30,5%	33,0%	22,4%	46,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	21 541	3 743	921	2 130	28 632	
	% parmi les inscrits	21,5%	21,2%	14,6%	17,8%	9,7%	20,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,3%	46,7%	48,0%	54,0%	43,4%	44,5%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	303 089	54 954	40 596	38 790	6 146	443 575	
Propositions reçues	Nombre	104 618	14 553	5 683	6 122	131 951	
	%	34,5%	26,5%	14,0%	15,8%	15,9%	29,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 100387 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 49760 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 21541 en ont accepté une, soit 21,5% des candidats inscrits et 43,3% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 100387 candidats de terminale ont formulé 303089 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 104618 – soit 34,5% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	110	14 688	111 102	64 446	58,0	55 748	13 547	24,3
DUT	34	2 334	41 432	8 372	20,2	26 842	2 310	8,6
BTS	228	6 576	110 792	23 405	21,1	43 873	5 849	13,3
CPGE	29	1 848	30 761	9 291	30,2	17 003	1 696	10,0
PACES	1	2 000	8 274	4 627	55,9	8 274	1 911	23,1
IFSI	14	1 160	104 743	11 665	11,1	14 089	1 158	8,2
EFTS	11	425	3 189	615	19,3	2 181	413	18,9
Autres	81	2 312	33 282	9 530	28,6	23 766	1 748	7,4

Note de lecture : L'académie de Bordeaux dispose sur Parcoursup de 110 formations en licence pouvant accueillir 14688 étudiants. 111102 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 64446 suivis d'une proposition, par 55748 candidats. 13547 – soit 24,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Bordeaux

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	5%	11%	11%	2%	0%	7%	100%
	Techno	24%	15%	46%	2%	2%	5%	0%	6%	100%
	Pro	15%	1%	76%	0%	1%	0%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	6%	15%	1%	2%	5%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	21%	2%	12%	1%	6%	40%	10%	7%	100%
En reprise d'études		59%	6%	15%	0%	3%	5%	9%	3%	100%
Autres		63%	1%	22%	2%	5%	1%	2%	3%	100%
Total		47%	8%	20%	6%	7%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Bordeaux l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	38 644	24,3	20 389	9,7	10 920	17,4	6 553	30,7
DUT	20 306	9,5	11 935	3,9	4 251	12,8	2 755	11,6
BTS	27 801	17,1	15 266	5,0	4 212	19,8	6 035	18,7
CPGE	14 591	11,2	10 273	3,5	10 298	12,1	1 254	13,7
PACES	6 688	25,1	3 583	4,5	2 549	22,8	865	25,2
IFSI	4 702	10,4	3 012	5,8	782	15,1	965	9,1
EFTS	566	8,5	202	6,9	102	8,8	109	8,3
Autres	18 050	7,8	13 162	3,7	7 025	7,2	2 183	8,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Bordeaux, 38644 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 24,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 38644 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Bordeaux, 20389 viennent d'une autre académie et 9,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 38644 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Bordeaux, 10920 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 38644 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Bordeaux, 6553 sont boursiers du secondaire et 30,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Bordeaux

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Caen. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		11 939	7 357	2 441	2 141	3 072	578	1 330	83	17 002
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 139	7 205	2 217	1 717	2 608	478	970	66	15 261
	%	93,3%	97,9%	90,8%	80,2%	84,9%	82,7%	72,9%	79,5%	89,8%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 560	6 556	1 825	1 179	1 693	379	773	54	12 459
	% parmi les inscrits	80,1%	89,1%	74,8%	55,1%	55,1%	65,6%	58,1%	65,1%	73,3%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,8%	91,0%	82,3%	68,7%	64,9%	79,3%	79,7%	81,8%	81,6%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		105 742	68 224	24 663	12 855	20 223	9 297	8 326	559	144 147
Propositions reçues	Nombre	43 893	31 893	7 885	4 115	7 331	1 888	2 132	146	55 390
	%	41,5%	46,7%	32,0%	32,0%	36,3%	20,3%	25,6%	26,1%	38,4%

Note de lecture : Parmi les 11 939 néo bacheliers de Caen ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 11 139 ont reçu au moins une proposition et 9 560 en ont accepté une, soit 80,1% des néo bacheliers inscrits et 85,8% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 11 939 néo bacheliers ont formulé 105 742 vœux en phase principale, dont 43 893— soit 41,5% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	35 992	45,3	2 268	45,3	24 954	34,5	5 550	22,8
DUT	20 789	53,4	527	39,3	6 276	46,8	1 437	29,2
BTS	34 942	43,6	1 390	61,9	10 440	33,5	2 603	22,0
CPGE	10 161	70,9	91	82,4	4 024	52,0	784	36,7
PACES	3 376	56,1	58	34,5	2 186	33,7	770	6,5
IFSI	21 887	61,1	0	0,0	3 527	54,9	464	37,9
EFTS	1 264	62,0	55	65,5	332	56,0	191	45,5
Autres	11 115	85,9	232	71,1	3 651	84,7	660	68,0

Note de lecture : 35 992 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Caen, dont 45,3% dans des licences se situant dans une autre académie. 2 268 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 45,3% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 24 954 ont été suivis d'une proposition, et 5 550 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Caen

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	53%	13%	6%	11%	10%	1%	0%	6%	100%
	Techno	23%	20%	44%	2%	1%	5%	0%	4%	100%
	Pro	11%	2%	78%	0%	1%	5%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	11%	18%	1%	2%	4%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	18%	2%	17%	0%	4%	33%	17%	9%	100%
En reprise d'études		60%	4%	18%	0%	2%	5%	8%	3%	100%
Autres		59%	4%	17%	0%	2%	13%	2%	4%	100%
Total		45%	12%	21%	6%	6%	4%	2%	5%	100%

Note de lecture : 53% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Caen ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	8 072	49,5	4 224	18,8	2 202	37,5	1 316	59,7
DUT	4 856	25,0	2 862	12,1	941	30,4	757	22,5
BTS	5 947	35,1	3 210	13,1	825	35,5	1 155	38,3
CPGE	1 915	40,1	1 293	21,6	1 170	50,1	211	42,2
PACES	1 379	51,0	725	5,5	532	53,4	182	53,3
IFSI	850	27,3	422	12,1	147	47,6	177	27,1
EFTS	167	17,4	99	17,2	22	36,4	28	7,1
Autres	2 001	26,4	1 431	23,8	633	37,1	268	20,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Caen, 8072 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 49,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8072 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4224 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 18,8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8072 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2202 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8072 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1316 sont boursiers du secondaire et 59,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Caen et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Caen selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Caen et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 248 formations de l'académie Caen. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Caen
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	248
Capacité d'accueil	718 671	14 036
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	56 992
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	144 461
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	55 891
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	30 323
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	12 186

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	40 385	7 797	2 342	4 729	1 739	56 992	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 798	4 285	904	1 994	342	30 323
	%	56,5%	55,0%	38,6%	42,2%	19,7%	53,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 018	1 752	370	932	114	12 186
	% parmi les inscrits	22,3%	22,5%	15,8%	19,7%	6,6%	21,4%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,6%	40,9%	40,9%	46,7%	33,3%	40,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		100 835	19 848	10 223	10 921	2 634	144 461
Propositions reçues	Nombre	42 788	7 600	2 186	2 874	443	55 891
	%	42,4%	38,3%	21,4%	26,3%	16,8%	38,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 40385 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 22798 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 9018 en ont accepté une, soit 22,3% des candidats inscrits et 39,6% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 40385 candidats de terminale ont formulé 100835 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 42788 – soit 42,4% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	46	6 557	35 447	24 868	70,2	21 107	5 458	25,9
DUT	25	1 597	24 334	6 793	27,9	16 279	1 479	9,1
BTS	129	2 946	37 552	10 117	26,9	18 191	2 552	14,0
CPGE	13	730	6 690	3 361	50,2	4 860	628	12,9
PACES	1	1 050	4 853	3 062	63,1	4 853	982	20,2
IFSI	10	569	28 602	5 085	17,8	5 168	570	11,0
EFTS	5	147	857	231	27,0	724	138	19,1
Autres	18	440	6 126	2 374	38,8	5 535	379	6,8

Note de lecture : L'académie de Caen dispose sur Parcoursup de 46 formations en licence pouvant accueillir 6557 étudiants. 35447 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 24868 suivis d'une proposition, par 21107 candidats. 5458 – soit 25,9% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	14%	5%	10%	14%	1%	0%	4%	100%
	Techno	23%	20%	43%	2%	1%	8%	0%	3%	100%
	Pro	11%	2%	78%	0%	1%	6%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	12%	16%	1%	3%	4%	2%	2%	100%
	En remise à niveau	23%	4%	15%	0%	6%	39%	12%	1%	100%
En reprise d'études		60%	5%	17%	0%	4%	7%	5%	2%	100%
Autres		63%	2%	18%	0%	10%	4%	1%	3%	100%
Total		45%	12%	21%	5%	8%	5%	1%	3%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Caen l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	13 763	26,4	6 208	6,9	3 526	18,2	2 255	31,9
DUT	11 889	10,2	7 742	4,4	2 417	11,8	1 466	10,6
BTS	11 046	18,4	5 625	6,4	1 540	18,3	2 117	19,6
CPGE	3 749	16,3	2 069	5,9	2 347	18,3	358	19,0
PACES	3 955	21,4	2 604	7,1	1 716	19,6	459	24,8
IFSI	2 068	14,0	1 231	8,8	363	22,3	352	15,6
EFTS	188	8,5	77	5,2	24	12,5	24	4,2
Autres	4 229	7,6	3 195	4,2	1 413	6,3	409	9,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Caen, 13763 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 26,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13763 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Caen, 6208 viennent d'une autre académie et 6,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13763 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Caen, 3526 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13763 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Caen, 2255 sont boursiers du secondaire et 31,9% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Caen

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		10 251	6 139	2 200	1 912	2 394	620	1 237	53	14 555
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 681	6 056	2 085	1 540	1 993	492	811	42	13 019
	%	94,4%	98,6%	94,8%	80,5%	83,2%	79,4%	65,6%	79,2%	89,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 558	5 611	1 790	1 157	1 301	396	657	29	10 941
	% parmi les inscrits	83,5%	91,4%	81,4%	60,5%	54,3%	63,9%	53,1%	54,7%	75,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,4%	92,7%	85,9%	75,1%	65,3%	80,5%	81,0%	69,0%	84,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		89 071	55 271	22 316	11 484	16 151	15 930	10 667	434	132 253
Propositions reçues	Nombre	36 998	25 985	7 352	3 661	5 307	2 632	1 878	156	46 971
	%	41,5%	47,0%	32,9%	31,9%	32,9%	16,5%	17,6%	35,9%	35,5%

Note de lecture : Parmi les 10251 néo bacheliers de Clermont-Ferrand ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 9681 ont reçu au moins une proposition et 8558 en ont accepté une, soit 83,5% des néo bacheliers inscrits et 88,4% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 10251 néo bacheliers ont formulé 89071 vœux en phase principale, dont 36998 – soit 41,5% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	28 577	40,0	1 457	45,5	19 520	30,0	4 479	24,4
DUT	13 888	57,8	243	72,4	4 305	47,5	1 119	31,4
BTS	27 545	43,6	1 060	60,8	9 566	31,9	2 484	21,1
CPGE	8 033	61,7	58	60,3	3 232	42,3	663	31,7
PACES	2 880	29,5	55	52,7	2 060	23,1	682	15,1
IFSI	36 492	79,1	0	0,0	4 556	71,9	582	50,0
EFTS	1 139	67,3	15	100,0	275	58,5	170	51,8
Autres	10 579	75,3	232	70,3	3 457	70,8	762	37,1

Note de lecture : 28577 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Clermont-Ferrand, dont 40% dans des licences se situant dans une autre académie. 1457 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 45,5% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 19520 ont été suivis d'une proposition, et 4479 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Clermont-Ferrand

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	49%	12%	8%	11%	11%	2%	0%	7%	100%
	Techno	22%	16%	44%	3%	1%	7%	1%	7%	100%
	Pro	13%	2%	72%	0%	0%	4%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	8%	19%	1%	2%	5%	3%	7%	100%
	En remise à niveau	21%	2%	11%	0%	5%	45%	10%	5%	100%
En reprise d'études		53%	5%	19%	0%	3%	8%	7%	4%	100%
Autres		72%	7%	3%	0%	3%	3%	0%	10%	100%
Total		41%	10%	23%	6%	6%	5%	2%	7%	100%

Note de lecture : 49% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Clermont-Ferrand ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	7 259	45,5	3 014	24,5	2 001	36,3	1 301	54,3
DUT	3 600	27,1	2 020	14,7	761	29,4	596	24,5
BTS	5 180	39,9	2 600	15,1	743	41,2	1 128	42,6
CPGE	1 545	41,9	894	23,4	981	50,5	166	39,8
PACES	1 199	51,1	407	21,1	464	53,9	163	47,9
IFSI	905	31,7	567	19,9	142	57,0	194	29,9
EFTS	171	22,2	80	16,3	17	23,5	39	15,4
Autres	2 083	29,9	1 227	18,5	604	41,7	324	22,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Clermont-Ferrand, 7259 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7259 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3014 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 24,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 7259 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2001 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7259 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1301 sont boursiers du secondaire et 54,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Clermont-Ferrand et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Clermont-Ferrand selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Clermont-Ferrand et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 278 formations de l'académie Clermont-Ferrand. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Clermont-Ferrand
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	278
Capacité d'accueil	718 671	14 494
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	77 021
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	170 682
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	60 951
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	35 085
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	12 689

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	55 546	10 329	3 509	5 653	1 984	77 021	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 176	4 726	1 077	1 726	380	35 085
	%	48,9%	45,8%	30,7%	30,5%	19,2%	45,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 588	1 734	437	798	132	12 689
	% parmi les inscrits	17,3%	16,8%	12,5%	14,1%	6,7%	16,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	35,3%	36,7%	40,6%	46,2%	34,7%	36,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	121 541	22 311	11 879	11 886	3 065	170 682	
Propositions reçues	Nombre	48 296	7 474	2 253	2 429	499	60 951
	%	39,7%	33,5%	19,0%	20,4%	16,3%	35,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 55546 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 27176 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 9588 en ont accepté une, soit 17,3% des candidats inscrits et 35,3% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 55546 candidats de terminale ont formulé 121541 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 48296 – soit 39,7% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	48	5 947	38 117	24 002	63,0	23 171	5 035	21,7
DUT	23	1 465	22 310	6 484	29,1	16 514	1 393	8,4
BTS	133	3 393	41 284	11 820	28,6	23 366	2 880	12,3
CPGE	19	838	10 989	4 552	41,4	7 254	724	10,0
PACES	2	1 100	8 680	4 556	52,5	5 622	1 032	18,4
IFSI	6	530	28 211	3 619	12,8	7 476	532	7,1
EFTS	4	125	856	257	30,0	773	151	19,5
Autres	42	1 096	20 235	5 661	28,0	15 987	942	5,9

Note de lecture : L'académie de Clermont-Ferrand dispose sur Parcoursup de 48 formations en licence pouvant accueillir 5947 étudiants. 38117 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 24002 suivis d'une proposition, par 23171 candidats. 5035 – soit 21,7% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Clermont Ferrand

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	13%	8%	10%	14%	2%	0%	8%	100%
	Techno	21%	17%	44%	3%	1%	7%	1%	7%	100%
	Pro	13%	2%	73%	0%	1%	2%	0%	10%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	9%	16%	1%	3%	3%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	27%	2%	12%	0%	6%	38%	8%	7%	100%
En reprise d'études		52%	5%	24%	0%	5%	5%	5%	4%	100%
Autres		47%	3%	27%	0%	11%	0%	2%	11%	100%
Total		40%	11%	23%	6%	8%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Clermont-Ferrand l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	15 678	21,7	8 972	9,3	4 088	17,2	2 684	28,2
DUT	12 203	9,7	9 250	5,5	2 836	10,6	1 635	10,8
BTS	14 389	15,9	9 638	6,4	2 087	15,7	3 087	16,4
CPGE	5 542	12,4	4 149	6,0	3 687	13,2	532	13,5
PACES	4 605	19,3	3 468	10,5	1 895	19,2	628	18,3
IFSI	2 656	10,2	1 773	5,4	455	15,2	526	7,2
EFTS	280	13,2	137	8,8	39	7,7	51	7,8
Autres	12 362	5,9	10 743	3,1	5 142	5,3	1 336	7,0

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Clermont-Ferrand, 15678 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 21,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15678 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Clermont-Ferrand, 8972 viennent d'une autre académie et 9,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15678 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Clermont-Ferrand, 4088 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15678 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Clermont-Ferrand, 2684 sont boursiers du secondaire et 28,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Clermont-Ferrand

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Corse. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		2 179	1 364	500	315	531	126	463	27	3 326
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 041	1 336	448	257	457	99	282	24	2 903
	%	93,7%	97,9%	89,6%	81,6%	86,1%	78,6%	60,9%	88,9%	87,3%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 770	1 211	362	197	332	80	234	20	2 436
	% parmi les inscrits	81,2%	88,8%	72,4%	62,5%	62,5%	63,5%	50,5%	74,1%	73,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,7%	90,6%	80,8%	76,7%	72,6%	80,8%	83,0%	83,3%	83,9%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		18 415	12 548	3 678	2 189	3 487	3 087	4 408	97	29 494
Propositions reçues	Nombre	7 778	5 978	1 186	614	1 166	382	718	47	10 091
	%	42,2%	47,6%	32,2%	28,0%	33,4%	12,4%	16,3%	48,5%	34,2%

Note de lecture : Parmi les 2179 néo bacheliers de Corse ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 2041 ont reçu au moins une proposition et 1770 en ont accepté une, soit 81,2% des néo bacheliers inscrits et 86,7% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 2179 néo bacheliers ont formulé 18415 vœux en phase principale, dont 7778— soit 42,2% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	7 369	64,8	617	58,7	5 389	51,6	1 221	41,2
DUT	2 818	56,2	71	77,5	841	36,7	266	21,4
BTS	3 949	65,0	313	64,2	1 189	40,2	373	31,9
CPGE	2 155	91,3	11	63,6	704	80,3	129	59,7
PACES	732	55,7	30	96,7	497	43,9	170	13,5
IFSI	9 481	89,0	0	0,0	891	77,4	152	42,8
EFTS	80	100,0	7	100,0	16	100,0	9	100,0
Autres	1 796	84,6	65	66,2	564	70,0	116	42,2

Note de lecture : 7369 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Corse, dont 64,8% dans des licences se situant dans une autre académie. 617 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 58,7% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 5389 ont été suivis d'une proposition, et 1221 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Corse

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	51%	13%	5%	10%	12%	3%	0%	6%	100%
	Techno	41%	17%	32%	0%	1%	4%	0%	5%	100%
	Pro	34%	3%	55%	0%	1%	5%	0%	3%	100%
Étudiants	En réorientation	64%	8%	13%	1%	1%	8%	0%	4%	100%
	En remise à niveau	25%	3%	16%	1%	10%	38%	5%	3%	100%
En reprise d'études		58%	5%	12%	1%	3%	15%	1%	5%	100%
Autres		75%	15%	0%	0%	5%	5%	0%	0%	100%
Total		50%	11%	15%	5%	7%	6%	0%	5%	100%

Note de lecture : 51% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Corse ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	1 658	50,4	966	32,0	448	37,5	287	56,4
DUT	933	23,8	413	11,1	170	26,5	155	30,3
BTS	952	30,3	472	16,5	136	36,0	146	31,5
CPGE	314	38,9	255	29,0	204	48,0	28	28,6
PACES	316	47,5	138	10,1	125	57,6	42	59,5
IFSI	266	22,6	115	15,7	51	37,3	37	13,5
EFTS	14	7,1	14	7,1	2	0,0	1	0,0
Autres	462	19,7	283	13,1	139	20,9	79	15,2

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Corse, 1658 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 50,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1658 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 966 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 32% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1658 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 448 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1658 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 287 sont boursiers du secondaire et 56,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Corse et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Corse selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Corse et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 54 formations de l'académie Corse. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Corse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	54
Capacité d'accueil	718 671	2 196
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	7 307
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	13 654
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	6 681
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	4 066
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	1 782

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	4 594	977	483	1 008	245	7 307	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 011	544	104	333	4 066	
	%	65,5%	55,7%	21,5%	33,0%	30,2%	55,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 339	210	41	160	1 782	
	% parmi les inscrits	29,1%	21,5%	8,5%	15,9%	13,1%	24,4%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,5%	38,6%	39,4%	48,0%	43,2%	43,8%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9 417	1 495	894	1 536	312	13 654	
Propositions reçues	Nombre	5 317	711	144	420	6 681	
	%	56,5%	47,6%	16,1%	27,3%	28,5%	48,9%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 4594 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 3011 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 1339 en ont accepté une, soit 29,1% des candidats inscrits et 44,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 4594 candidats de terminale ont formulé 9417 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 5317 – soit 56,5% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	18	1 120	4 471	3 794	84,9	3 120	842	27,0
DUT	7	291	2 263	927	41,0	1 792	264	14,7
BTS	18	359	2 791	967	34,6	1 964	292	14,9
CPGE	2	66	290	158	54,5	286	53	18,5
PACES	1	170	618	370	59,9	618	157	25,4
IFSI	2	80	2 658	215	8,1	1 488	90	6,0
EFTS	6	110	563	250	44,4	556	84	15,1
Autres	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Note de lecture : L'académie de Corse dispose sur Parcoursup de 18 formations en licence pouvant accueillir 1120 étudiants. 4471 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 3794 suivis d'une proposition, par 3120 candidats. 842 – soit 27% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	18%	5%	6%	16%	4%	0%	4%	100%
	Techno	42%	16%	31%	0%	0%	4%	0%	7%	100%
	Pro	35%	5%	56%	0%	1%	1%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	13%	13%	1%	1%	8%	0%	4%	100%
	En remise à niveau	24%	5%	22%	0%	12%	34%	0%	2%	100%
En reprise d'études		58%	9%	16%	1%	3%	8%	0%	4%	100%
Autres		69%	13%	6%	0%	0%	3%	0%	9%	100%
Total		47%	15%	16%	3%	9%	5%	0%	5%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Corse l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	2 046	28,6	703	8,4	465	13,8	345	30,4
DUT	1 316	16,2	569	6,5	219	13,7	195	20,0
BTS	1 150	19,6	442	3,4	144	24,3	184	16,8
CPGE	233	21,0	57	1,8	147	24,5	20	15,0
PACES	494	29,1	195	4,1	196	34,7	60	36,7
IFSI	448	10,0	197	1,5	80	15,0	59	1,7
EFTS	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Autres	360	16,1	119	3,4	69	17,4	56	19,6

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Corse, 2046 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 28,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2046 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Corse, 703 viennent d'une autre académie et 8,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2046 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Corse, 465 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 13,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2046 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Corse, 345 sont boursiers du secondaire et 30,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Corse

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Créteil. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		40 341	22 732	9 939	7 670	11 835	1 388	6 797	205	60 566
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	34 914	21 730	8 066	5 118	8 765	1 051	3 864	141	48 735
	%	86,5%	95,6%	81,2%	66,7%	74,1%	75,7%	56,8%	68,8%	80,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	30 333	19 571	6 811	3 951	6 232	855	3 119	119	40 658
	% parmi les inscrits	75,2%	86,1%	68,5%	51,5%	52,7%	61,6%	45,9%	58,0%	67,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,9%	90,1%	84,4%	77,2%	71,1%	81,4%	80,7%	84,4%	83,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		509 619	297 801	133 850	77 968	120 347	18 276	75 376	1 568	725 186
Propositions reçues	Nombre	149 112	109 003	26 316	13 793	24 971	3 838	8 407	320	186 648
	%	29,3%	36,6%	19,7%	17,7%	20,7%	21,0%	11,2%	20,4%	25,7%

Note de lecture : Parmi les 40341 néo bacheliers de Créteil ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 34914 ont reçu au moins une proposition et 30333 en ont accepté une, soit 75,2% des néo bacheliers inscrits et 86,9% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 40341 néo bacheliers ont formulé 509619 vœux en phase principale, dont 149112— soit 29,3% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	184 468	61,1	20 539	53,0	80 504	50,7	18 773	49,4
DUT	78 408	37,5	3 362	49,1	15 022	37,5	3 457	29,2
BTS	188 922	45,5	17 877	45,5	33 776	36,9	8 469	32,4
CPGE	53 030	75,9	1 271	56,3	15 727	60,6	2 527	51,9
PACES	23 351	71,2	420	100,0	13 069	69,5	2 593	54,2
IFSI	90 221	54,4	0	0,0	10 153	47,1	1 634	37,0
EFTS	3 983	68,8	822	82,5	1 078	73,9	564	72,9
Autres	55 520	80,2	2 992	63,3	17 319	75,5	2 641	61,2

Note de lecture : 184468 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Créteil, dont 61,1% dans des licences se situant dans une autre académie. 20539 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 53% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 80504 ont été suivis d'une proposition, et 18773 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Créteil

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								Total
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	
Néo bacheliers	Générale	54%	9%	6%	11%	11%	1%	0%	8%	100%
	Techno	26%	16%	41%	3%	1%	6%	1%	6%	100%
	Pro	18%	1%	68%	0%	1%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	58%	8%	17%	2%	2%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	22%	1%	34%	0%	10%	18%	7%	8%	100%
En reprise d'études		58%	4%	17%	0%	2%	10%	5%	3%	100%
Autres		71%	1%	11%	2%	3%	8%	0%	5%	100%
Total		46%	9%	21%	6%	6%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 54% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Créteil ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	29 048	44,9	23 693	26,1	6 771	35,4	6 126	47,3
DUT	17 012	16,6	9 972	8,1	2 689	24,2	3 915	17,8
BTS	21 424	30,6	16 159	12,1	2 663	35,1	5 190	32,5
CPGE	7 128	33,9	5 806	21,8	3 694	44,7	1 272	29,6
PACES	4 455	52,3	4 012	29,5	1 295	57,9	1 022	55,5
IFSI	2 677	30,1	1 855	16,0	358	53,9	748	27,1
EFTS	917	23,1	664	23,8	93	37,6	194	11,3
Autres	8 918	23,8	7 263	16,9	2 320	32,9	1 858	19,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Créteil, 29048 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 29048 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 23693 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 26,1% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 29048 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6771 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 35,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 29048 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6126 sont boursiers du secondaire et 47,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Créteil et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Créteil selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Le % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Créteil et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 661 formations de l'académie Créteil. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Créteil
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	661
Capacité d'accueil	718 671	38 010
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	177 740
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	690 930
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	183 311
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	92 546
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	35 972

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	124 464	27 744	4 700	17 542	3 290	177 740	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	71 791	12 750	2 001	5 268	92 546	
	%	57,7%	46,0%	42,6%	30,0%	22,4%	52,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 586	5 362	789	2 931	35 972	
	% parmi les inscrits	21,4%	19,3%	16,8%	16,7%	9,2%	20,2%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,0%	42,1%	39,4%	55,6%	41,3%	38,9%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	474 532	103 347	22 782	81 319	8 950	690 930
Propositions reçues	Nombre	146 326	22 698	5 115	8 158	183 311	
	%	30,8%	22,0%	22,5%	10,0%	11,3%	26,5%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 124464 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 71791 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 26586 en ont accepté une, soit 21,4% des candidats inscrits et 37% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 124464 candidats de terminale ont formulé 474532 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 146326 – soit 30,8% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	137	16 947	172 600	76 317	44,2	83 030	15 954	19,2
DUT	58	4 321	113 643	19 660	17,3	52 481	4 316	8,2
BTS	266	7 784	195 385	29 776	15,2	59 271	7 206	12,2
CPGE	51	2 111	26 524	10 706	40,4	15 502	1 769	11,4
PACES	2	1 675	20 228	9 392	46,4	12 910	1 657	12,8
IFSI	23	1 771	107 248	13 554	12,6	16 127	1 979	12,3
EFTS	8	231	3 011	568	18,9	2 508	274	10,9
Autres	93	3 170	52 291	23 338	44,6	26 106	2 817	10,8

Note de lecture : L'académie de Créteil dispose sur Parcoursup de 137 formations en licence pouvant accueillir 16947 étudiants. 172600 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 76317 suivis d'une proposition, par 83030 candidats. 15954 – soit 19,2% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Créteil

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	12%	5%	9%	9%	2%	0%	12%	100%
	Techno	29%	22%	35%	3%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	20%	1%	67%	0%	0%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	12%	15%	2%	1%	9%	1%	3%	100%
	En remise à niveau	19%	2%	31%	0%	3%	38%	4%	4%	100%
En reprise d'études		57%	5%	17%	0%	0%	14%	3%	2%	100%
Autres		58%	3%	22%	5%	0%	7%	0%	4%	100%
Total		44%	12%	20%	5%	5%	6%	1%	8%	100%

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Créteil l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	53 263	20,1	28 912	13,3	11 871	10,0	10 927	21,2
DUT	36 500	9,6	21 002	7,1	5 940	12,4	8 009	10,8
BTS	34 904	15,9	16 590	5,6	3 930	18,0	9 148	16,5
CPGE	13 008	12,4	7 056	6,5	7 322	13,5	1 812	11,8
PACES	10 067	15,6	6 136	6,9	3 537	10,9	1 949	18,2
IFSI	5 691	13,1	3 132	7,6	810	20,1	1 670	11,6
EFTS	1 128	8,1	547	6,8	113	11,5	272	1,8
Autres	19 533	12,8	14 360	11,1	6 575	11,6	2 825	10,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Créteil, 53263 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 20,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 53263 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Créteil, 28912 viennent d'une autre académie et 13,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 53263 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Créteil, 11871 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 10% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 53263 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Créteil, 10927 sont boursiers du secondaire et 21,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Créteil

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Dijon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		12 892	7 695	2 814	2 383	3 512	634	1 646	53	18 737
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	11 962	7 512	2 593	1 857	2 952	505	1 128	44	16 591
	%	92,8%	97,6%	92,1%	77,9%	84,1%	79,7%	68,5%	83,0%	88,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 280	6 817	2 153	1 310	1 821	410	855	34	13 400
	% parmi les inscrits	79,7%	88,6%	76,5%	55,0%	51,9%	64,7%	51,9%	64,2%	71,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,9%	90,7%	83,0%	70,5%	61,7%	81,2%	75,8%	77,3%	80,8%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		116 819	72 609	28 351	15 859	25 102	10 604	11 973	431	164 929
Propositions reçues	Nombre	46 231	32 773	8 789	4 669	8 573	2 132	2 482	152	59 570
	%	39,6%	45,1%	31,0%	29,4%	34,2%	20,1%	20,7%	35,3%	36,1%

Note de lecture : Parmi les 12892 néo bacheliers de Dijon ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 11962 ont reçu au moins une proposition et 10280 en ont accepté une, soit 79,7% des néo bacheliers inscrits et 85,9% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 12892 néo bacheliers ont formulé 116819 vœux en phase principale, dont 46231— soit 39,6% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	38 587	50,2	2 353	65,4	24 261	43,3	5 370	33,1
DUT	22 573	61,6	579	78,4	6 965	52,2	1 535	39,1
BTS	39 408	49,7	2 429	60,3	12 578	36,8	3 036	26,5
CPGE	11 659	70,3	100	65,0	4 596	56,5	865	38,4
PACES	3 967	56,6	122	78,7	2 518	38,3	922	17,8
IFSI	27 503	61,2	0	0,0	3 828	58,7	643	42,6
EFTS	1 385	70,0	34	100,0	281	63,7	192	52,1
Autres	13 845	81,2	385	59,5	4 543	75,5	837	55,8

Note de lecture : 38587 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Dijon, dont 50,2% dans des licences se situant dans une autre académie. 2353 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 65,4% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 24261 ont été suivis d'une proposition, et 5370 ont finalement été acceptés par un candidat.

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	48%	12%	7%	11%	12%	1%	0%	8%	100%
	Techno	20%	20%	46%	2%	2%	5%	0%	4%	100%
	Pro	10%	2%	77%	1%	1%	5%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	53%	12%	18%	1%	1%	8%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	19%	1%	11%	1%	3%	47%	15%	3%	100%
En reprise d'études		53%	6%	21%	0%	2%	6%	7%	5%	100%
Autres		47%	3%	26%	0%	6%	6%	3%	9%	100%
Total		40%	11%	23%	6%	7%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Dijon ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	8 456	45,7	4 707	23,6	2 301	35,2	1 262	51,7
DUT	5 134	24,6	3 295	14,7	1 053	25,9	803	26,7
BTS	6 687	36,9	3 966	14,9	1 065	36,2	1 331	42,3
CPGE	2 091	40,2	1 392	23,1	1 225	50,9	213	35,2
PACES	1 672	51,8	900	16,3	585	55,9	201	48,8
IFSI	1 091	23,6	604	21,2	205	47,3	205	28,8
EFTS	225	16,0	171	8,8	42	28,6	36	13,9
Autres	2 507	27,2	1 678	23,2	746	39,8	357	23,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Dijon, 8456 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8456 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4707 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 23,6% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 8456 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2301 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 35,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8456 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1262 sont boursiers du secondaire et 51,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Dijon et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Dijon selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Dijon et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 272 formations de l'académie Dijon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Dijon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	272
Capacité d'accueil	718 671	13 239
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	62 693
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	161 871
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	57 782
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	32 297
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	12 014

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	46 294	7 836	2 302	4 535	1 726	62 693	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	25 546	4 166	961	1 367	257	32 297
	%	55,2%	53,2%	41,7%	30,1%	14,9%	51,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 254	1 529	453	681	97	12 014
	% parmi les inscrits	20,0%	19,5%	19,7%	15,0%	5,6%	19,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	36,2%	36,7%	47,1%	49,8%	37,7%	37,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	114 346	21 320	11 444	12 045	2 716	161 871	
Propositions reçues	Nombre	44 929	7 443	2 974	2 119	317	57 782
	%	39,3%	34,9%	26,0%	17,6%	11,7%	35,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 46294 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 25546 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 9254 en ont accepté une, soit 20% des candidats inscrits et 36,2% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 46294 candidats de terminale ont formulé 114346 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 44929 – soit 39,3% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	38	4 761	31 850	18 925	59,4	19 147	4 313	22,5
DUT	19	1 447	20 555	6 638	32,3	14 749	1 360	9,2
BTS	144	3 274	39 692	11 775	29,7	19 201	2 852	14,9
CPGE	22	1 029	11 644	4 751	40,8	8 717	908	10,4
PACES	1	1 075	4 125	3 400	82,4	4 125	990	24,0
IFSI	11	650	33 302	4 707	14,1	6 479	678	10,5
EFTS	4	109	695	182	26,2	638	138	21,6
Autres	31	894	20 008	7 404	37,0	11 514	775	6,7

Note de lecture : L'académie de Dijon dispose sur Parcoursup de 38 formations en licence pouvant accueillir 4761 étudiants. 31850 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 18925 suivis d'une proposition, par 19147 candidats. 4313 – soit 22,5% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	45%	12%	7%	13%	14%	1%	0%	8%	100%
	Techno	19%	21%	48%	2%	2%	3%	0%	5%	100%
	Pro	9%	2%	77%	2%	1%	4%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	48%	12%	19%	2%	2%	10%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	13%	1%	7%	2%	3%	64%	9%	2%	100%
En reprise d'études		39%	8%	28%	0%	3%	11%	6%	6%	100%
Autres		24%	2%	36%	5%	15%	3%	1%	13%	100%
Total		36%	11%	24%	8%	8%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 45% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Dijon l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	13 362	24,0	5 688	7,9	3 531	18,5	1 984	26,1
DUT	10 770	10,4	6 691	5,0	2 222	10,1	1 396	13,0
BTS	11 644	19,5	5 956	6,7	1 727	20,1	2 345	21,4
CPGE	6 974	12,2	5 081	6,6	4 500	14,0	585	14,9
PACES	3 366	26,8	1 785	10,3	1 258	26,8	385	26,2
IFSI	2 545	6,6	1 484	2,6	476	14,3	466	12,7
EFTS	188	13,3	64	6,3	39	23,1	19	26,3
Autres	9 056	6,9	7 530	4,4	3 488	6,1	791	7,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Dijon, 13362 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 24% ont accepté la proposition reçue en licence. Parmi les 13362 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Dijon, 5688 viennent d'une autre académie et 7,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13362 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Dijon, 3531 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 13362 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Dijon, 1984 sont boursiers du secondaire et 26,1% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Dijon

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Grenoble. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		28 903	17 809	6 727	4 367	6 336	1 442	3 803	320	40 804
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	26 649	17 285	5 983	3 381	5 328	1 102	2 520	274	35 873
	%	92,2%	97,1%	88,9%	77,4%	84,1%	76,4%	66,3%	85,6%	87,9%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	22 068	15 036	4 744	2 288	3 127	860	1 981	183	28 219
	% parmi les inscrits	76,4%	84,4%	70,5%	52,4%	49,4%	59,6%	52,1%	57,2%	69,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	82,8%	87,0%	79,3%	67,7%	58,7%	78,0%	78,6%	66,8%	78,7%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		281 878	180 270	70 507	31 101	46 616	30 584	29 924	2 351	391 353
Propositions reçues	Nombre	110 949	80 248	21 831	8 870	15 644	5 394	6 123	860	138 970
	%	39,4%	44,5%	31,0%	28,5%	33,6%	17,6%	20,5%	36,6%	35,5%

Note de lecture : Parmi les 28903 néo bacheliers de Grenoble ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 26649 ont reçu au moins une proposition et 22068 en ont accepté une, soit 76,4% des néo bacheliers inscrits et 82,8% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 28903 néo bacheliers ont formulé 281878 vœux en phase principale, dont 110949 – soit 39,4% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	86 575	48,5	4 873	57,5	56 347	37,7	11 776	37,3
DUT	59 823	51,5	1 344	62,7	17 387	44,2	3 856	30,1
BTS	82 749	47,2	3 936	60,0	25 236	32,1	5 591	22,8
CPGE	27 154	65,1	217	73,7	10 817	47,2	1 718	40,6
PACES	8 279	65,2	189	98,4	5 658	58,1	1 723	43,6
IFSI	74 456	67,9	0	0,0	10 091	63,6	1 239	42,3
EFTS	2 613	58,7	80	87,5	487	48,5	307	40,1
Autres	38 270	79,8	795	66,4	12 947	77,4	2 009	59,7

Note de lecture : 86575 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Grenoble, dont 48,5% dans des licences se situant dans une autre académie. 4873 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 57,5% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 56347 ont été suivis d'une proposition, et 11776 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Grenoble

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	49%	15%	5%	10%	10%	1%	0%	9%	100%
	Techno	19%	21%	45%	2%	1%	4%	0%	6%	100%
	Pro	15%	4%	71%	0%	1%	5%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	12%	17%	1%	2%	5%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	17%	2%	19%	1%	3%	46%	7%	5%	100%
En reprise d'études		54%	5%	19%	0%	2%	8%	7%	3%	100%
Autres		64%	4%	5%	2%	12%	2%	2%	8%	100%
Total		42%	14%	20%	6%	6%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 49% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Grenoble ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	19 413	44,8	11 077	27,2	6 059	32,9	2 863	54,8
DUT	12 616	26,6	7 973	12,1	3 266	31,8	1 859	24,3
BTS	13 398	33,5	7 843	12,0	2 089	30,3	2 626	38,3
CPGE	4 579	36,6	3 302	20,4	3 106	42,7	392	32,7
PACES	2 962	52,9	1 972	32,6	1 234	56,4	393	56,0
IFSI	1 955	27,2	1 253	15,4	339	54,6	357	24,4
EFTS	394	14,2	255	7,8	67	13,4	76	13,2
Autres	5 807	29,4	4 548	22,4	2 235	40,2	817	23,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Grenoble, 19413 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19413 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 11077 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 27,2% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19413 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6059 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 32,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19413 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2863 sont boursiers du secondaire et 54,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Grenoble et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Grenoble selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Grenoble et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 512 formations de l'académie Grenoble. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Grenoble
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	512
Capacité d'accueil	718 671	30 761
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	111 879
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	339 992
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	119 678
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	57 871
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	23 485

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	79 745	14 203	5 378	9 923	2 630	111 879	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	44 688	7 244	1 728	3 524	57 871	
	%	56,0%	51,0%	32,1%	35,5%	26,1%	51,7%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	17 843	2 808	768	1 799	23 485	
	% parmi les inscrits	22,4%	19,8%	14,3%	18,1%	10,2%	21,0%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,9%	38,8%	44,4%	51,0%	38,9%	40,6%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	239 991	39 773	26 965	28 245	5 018	339 992
Propositions reçues	Nombre	95 778	13 304	4 294	5 297	119 678	
	%	39,9%	33,4%	15,9%	18,8%	20,0%	35,2%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 79745 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 44688 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 17843 en ont accepté une, soit 22,4% des candidats inscrits et 39,9% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 79745 candidats de terminale ont formulé 239991 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 95778 – soit 39,9% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	108	9 910	70 394	47 285	67,2	38 174	9 015	23,6
DUT	49	3 538	56 136	15 716	28,0	29 315	3 496	11,9
BTS	243	11 387	79 716	25 063	31,4	35 748	5 952	16,6
CPGE	29	1 557	20 740	8 898	42,9	11 633	1 347	11,6
PACES	1	1 100	5 331	3 085	57,9	5 331	1 079	20,2
IFSI	14	1 028	69 897	8 242	11,8	13 452	1 046	7,8
EFTS	9	267	2 019	437	21,6	1 508	263	17,4
Autres	53	1 974	35 759	10 952	30,6	19 461	1 287	6,6

Note de lecture : L'académie de Grenoble dispose sur Parcoursup de 108 formations en licence pouvant accueillir 9910 étudiants. 70394 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 47285 suivis d'une proposition, par 38174 candidats. 9015 – soit 23,6% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	48%	18%	6%	11%	9%	1%	0%	7%	100%
	Techno	18%	21%	49%	1%	0%	4%	0%	4%	100%
	Pro	13%	4%	74%	1%	0%	4%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	50%	12%	25%	1%	1%	5%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	15%	2%	27%	1%	0%	44%	7%	3%	100%
En reprise d'études		43%	6%	32%	0%	1%	8%	6%	3%	100%
Autres		54%	4%	24%	0%	6%	3%	1%	6%	100%
Total		38%	15%	25%	6%	5%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 48% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Grenoble l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	27 113	23,9	9 881	8,1	8 506	15,0	3 953	29,0
DUT	22 030	13,7	11 517	5,5	5 318	17,5	3 067	13,8
BTS	22 412	19,4	10 573	7,5	3 523	17,5	4 590	21,5
CPGE	9 805	13,2	5 854	5,1	6 778	14,5	827	12,6
PACES	4 356	23,0	1 745	4,4	1 895	25,0	592	24,7
IFSI	4 398	9,4	2 517	3,0	758	17,9	891	8,8
EFTS	440	9,1	148	2,7	81	6,2	78	9,0
Autres	15 771	6,8	12 049	3,2	7 115	7,9	1 686	8,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Grenoble, 27113 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 23,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 27113 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Grenoble, 9881 viennent d'une autre académie et 8,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 27113 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Grenoble, 8506 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 15% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 27113 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Grenoble, 3953 sont boursiers du secondaire et 29% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Grenoble

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Lille. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES	Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
	Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou PC	36 174	20 564	8 476	7 134	9 919	1 476	4 307	439	52 315	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 698	20 150	7 727	5 821	8 462	1 248	3 003	348	46 759
	%	93,2%	98,0%	91,2%	81,6%	85,3%	84,6%	69,7%	79,3%	89,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	29 393	18 160	6 692	4 541	6 325	1 013	2 493	265	39 489
	% parmi les inscrits	81,3%	88,3%	79,0%	63,7%	63,8%	68,6%	57,9%	60,4%	75,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,2%	90,1%	86,6%	78,0%	74,7%	81,2%	83,0%	76,1%	84,5%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	253 261	151 085	65 503	36 673	55 509	14 242	23 881	2 236	349 129	
Propositions reçues	Nombre	116 923	80 264	22 912	13 747	20 536	4 782	6 407	898	149 546
	%	46,2%	53,1%	35,0%	37,5%	37,0%	33,6%	26,8%	40,2%	42,8%

Note de lecture : Parmi les 36174 néo bacheliers de Lille ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 33698 ont reçu au moins une proposition et 29393 en ont accepté une, soit 81,3% des néo bacheliers inscrits et 87,2% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 36174 néo bacheliers ont formulé 253261 vœux en phase principale, dont 116923— soit 46,2% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	95 750	11,7	10 187	12,6	69 485	8,5	17 879	5,6
DUT	29 582	14,5	1 193	18,0	9 495	11,0	2 942	5,6
BTS	89 916	8,0	5 821	12,7	30 784	5,4	9 405	3,7
CPGE	22 461	34,1	244	38,5	9 670	18,8	1 912	15,0
PACES	7 473	33,5	262	20,6	5 995	18,6	2 365	6,5
IFSI	52 550	14,5	0	0,0	11 849	10,6	2 003	5,7
EFTS	2 562	10,8	128	22,7	720	7,8	503	5,2
Autres	30 066	40,8	934	20,3	11 548	40,9	2 480	17,1

Note de lecture : 95750 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Lille, dont 11,7% dans des licences se situant dans une autre académie. 10187 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 12,6% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 69485 ont été suivis d'une proposition, et 17879 ont finalement été acceptés par un candidat.

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	53%	8%	7%	10%	11%	2%	0%	9%	100%
	Techno	26%	14%	42%	1%	2%	8%	1%	5%	100%
	Pro	13%	1%	76%	0%	1%	6%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	63%	7%	18%	1%	2%	4%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	24%	2%	18%	0%	2%	35%	13%	5%	100%
En reprise d'études		59%	4%	19%	0%	3%	7%	4%	3%	100%
Autres		70%	5%	14%	0%	2%	2%	2%	5%	100%
Total		45%	7%	24%	5%	6%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 53% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Lille ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	24 001	50,0	3 481	13,5	6 836	38,0	5 725	56,4
DUT	11 359	20,7	1 431	8,1	2 299	23,0	2 844	20,2
BTS	19 271	39,4	2 078	10,2	3 063	41,5	6 002	44,5
CPGE	4 764	38,5	1 591	17,1	3 116	46,9	729	35,0
PACES	4 546	46,8	1 365	9,6	1 758	52,3	997	44,6
IFSI	3 994	30,7	361	7,2	677	52,6	1 208	29,6
EFTS	777	22,0	74	4,1	103	35,9	211	19,0
Autres	7 702	27,1	1 912	18,4	2 303	43,6	1 759	17,3

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Lille, 24001 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 50% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24001 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3481 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 13,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 24001 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6836 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 38% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 24001 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5725 sont boursiers du secondaire et 56,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Lille et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Lille selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Lille et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 854 formations de l'académie Lille. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Lille
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	854
Capacité d'accueil	718 671	54 588
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	144 461
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	531 656
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	211 159
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	90 499
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	47 164

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	102 849	21 875	4 767	11 068	3 902	144 461	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	67 568	13 644	2 533	5 374	1 380	90 499
	%	65,7%	62,4%	53,1%	48,6%	35,4%	62,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	34 215	7 602	1 325	3 328	694	47 164
	% parmi les inscrits	33,3%	34,8%	27,8%	30,1%	17,8%	32,6%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	50,6%	55,7%	52,3%	61,9%	50,3%	52,1%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		375 050	76 959	29 535	39 894	10 218	531 656
Propositions reçues	Nombre	162 264	27 060	9 645	9 891	2 299	211 159
	%	43,3%	35,2%	32,7%	24,8%	22,5%	39,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 102849 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 67568 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 34215 en ont accepté une, soit 33,3% des candidats inscrits et 50,6% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 102849 candidats de terminale ont formulé 375050 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 162264 – soit 43,3% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	187	26 312	149 313	92 686	62,1	66 765	22 270	33,4
DUT	46	3 728	45 000	13 083	29,1	27 619	3 512	12,7
BTS	389	11 677	132 789	35 806	27,0	47 596	10 185	21,4
CPGE	45	2 610	28 537	11 936	41,8	13 895	2 180	15,7
PACES	1	3 100	10 394	8 795	84,6	10 394	2 680	25,8
IFSI	23	2 256	91 409	21 098	23,1	11 737	2 312	19,7
EFTS	18	447	3 146	876	27,8	2 126	585	27,5
Autres	128	4 458	71 068	26 879	37,8	34 540	3 440	10,0

Note de lecture : L'académie de Lille dispose sur Parcoursup de 187 formations en licence pouvant accueillir 26312 étudiants. 149313 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 92686 suivis d'une proposition, par 66765 candidats. 22270 – soit 33,4% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	54%	7%	7%	9%	10%	2%	0%	10%	100%
	Techno	27%	15%	40%	1%	2%	8%	1%	6%	100%
	Pro	13%	1%	76%	0%	1%	6%	1%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	7%	16%	1%	2%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	26%	2%	17%	0%	3%	35%	12%	6%	100%
En reprise d'études		61%	5%	17%	0%	4%	7%	3%	4%	100%
Autres		62%	3%	19%	2%	6%	1%	1%	6%	100%
Total		47%	7%	22%	5%	6%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 54% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Lille l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	43 339	33,2	19 633	14,6	13 845	25,0	8 107	42,9
DUT	19 333	14,2	8 254	6,2	3 931	15,6	3 826	16,2
BTS	28 957	27,6	9 959	6,2	4 640	28,9	7 832	35,3
CPGE	11 278	18,0	6 620	7,0	7 808	20,5	1 189	21,4
PACES	8 072	28,2	3 631	7,6	3 390	28,7	1 338	33,6
IFSI	5 305	25,2	1 332	10,4	930	40,2	1 445	26,2
EFTS	877	20,3	121	8,3	117	32,5	224	17,9
Autres	26 216	10,7	18 954	5,7	11 071	11,4	3 339	10,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Lille, 43339 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 33,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 43339 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Lille, 19633 viennent d'une autre académie et 14,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 43339 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Lille, 13845 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 25% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 43339 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Lille, 8107 sont boursiers du secondaire et 42,9% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Lille

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Limoges. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL
		Total	Généralux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC		5 431	3 221	1 255	955	1 572	289	660	28	7 980
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 110	3 180	1 162	768	1 313	228	414	27	7 092
	%	94,1%	98,7%	92,6%	80,4%	83,5%	78,9%	62,7%	96,4%	88,9%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	4 521	2 968	1 006	547	885	192	352	19	5 969
	% parmi les inscrits	83,2%	92,1%	80,2%	57,3%	56,3%	66,4%	53,3%	67,9%	74,8%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,5%	93,3%	86,6%	71,2%	67,4%	84,2%	85,0%	70,4%	84,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		47 550	28 502	13 192	5 856	10 852	7 527	4 565	132	70 626
Propositions reçues	Nombre	19 477	13 576	4 027	1 874	3 486	1 141	971	65	25 140
	%	41,0%	47,6%	30,5%	32,0%	32,1%	15,2%	21,3%	49,2%	35,6%

Note de lecture : Parmi les 5431 néo bacheliers de Limoges ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 5110 ont reçu au moins une proposition et 4521 en ont accepté une, soit 83,2% des néo bacheliers inscrits et 88,5% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 5431 néo bacheliers ont formulé 47550 vœux en phase principale, dont 19477 – soit 41% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	15 338	52,2	1 136	43,2	10 396	44,8	2 500	33,1
DUT	8 881	64,3	186	73,1	2 764	51,1	694	30,1
BTS	15 539	60,3	717	77,5	5 005	44,0	1 317	27,5
CPGE	4 547	75,8	32	71,9	1 818	69,6	325	49,5
PACES	1 443	45,7	89	68,5	1 049	30,4	390	8,5
IFSI	17 193	74,5	0	0,0	2 372	62,3	341	39,3
EFTS	693	56,7	7	100,0	144	47,2	91	33,0
Autres	4 669	83,4	156	76,3	1 592	80,7	311	59,8

Note de lecture : 15338 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Limoges, dont 52,2% dans des licences se situant dans une autre académie. 1136 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 43,2% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 10396 ont été suivis d'une proposition, et 2500 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Limoges

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	49%	14%	8%	10%	11%	2%	0%	5%	100%
	Techno	21%	19%	44%	1%	1%	7%	1%	5%	100%
	Pro	14%	1%	74%	0%	1%	5%	1%	4%	100%
Étudiants	En réorientation	57%	8%	17%	1%	2%	5%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	21%	1%	13%	0%	4%	49%	8%	4%	100%
En reprise d'études		55%	3%	16%	0%	3%	11%	7%	5%	100%
Autres		74%	5%	16%	0%	0%	0%	0%	5%	100%
Total		42%	12%	22%	5%	7%	6%	2%	5%	100%

Note de lecture : 49% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Limoges ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	3 678	47,4	1 924	27,3	923	40,4	770	54,7
DUT	2 076	29,4	1 319	12,4	389	30,6	422	25,8
BTS	2 802	38,5	1 782	14,9	390	32,3	714	43,1
CPGE	827	38,1	568	26,8	500	48,8	110	38,2
PACES	737	47,6	282	8,9	270	54,4	133	43,6
IFSI	489	32,9	281	13,9	82	62,2	106	33,0
EFTS	143	17,5	70	5,7	12	33,3	35	11,4
Autres	976	24,1	691	20,1	251	31,9	198	17,2

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Limoges, 3678 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3678 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1924 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 27,3% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 3678 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 923 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 40,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3678 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 770 sont boursiers du secondaire et 54,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Limoges et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Limoges selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Limoges et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 156 formations de l'académie Limoges. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Limoges
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	156
Capacité d'accueil	718 671	8 294
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	43 278
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	87 297
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	33 192
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	21 728
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	7 176

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	31 430	5 490	2 226	3 129	1 003	43 278	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 201	2 796	593	952	186	21 728
	%	54,7%	50,9%	26,6%	30,4%	18,5%	50,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	5 477	995	202	434	68	7 176
	% parmi les inscrits	17,4%	18,1%	9,1%	13,9%	6,8%	16,6%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	31,8%	35,6%	34,1%	45,6%	36,6%	33,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	59 238	11 699	8 303	6 622	1 435	87 297	
Propositions reçues	Nombre	26 071	4 372	1 262	1 264	223	33 192
	%	44,0%	37,4%	15,2%	19,1%	15,5%	38,0%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 31 430 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 17 201 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 5 477 en ont accepté une, soit 17,4% des candidats inscrits et 31,8% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 31 430 candidats de terminale ont formulé 59 238 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 26 071 – soit 44% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	28	3 525	19 280	11 860	61,5	12 645	2 694	21,3
DUT	13	969	11 428	4 022	35,2	9 239	949	10,3
BTS	72	1 804	18 297	6 195	33,9	11 613	1 589	13,7
CPGE	8	283	4 215	1 389	33,0	3 303	262	7,9
PACES	1	810	4 214	2 282	54,2	4 214	781	18,5
IFSI	6	384	20 676	3 155	15,3	5 212	423	8,1
EFTS	3	34	681	171	25,1	640	102	15,9
Autres	21	485	8 506	4 118	48,4	7 919	376	4,7

Note de lecture : L'académie de Limoges dispose sur Parcoursup de 28 formations en licence pouvant accueillir 3 525 étudiants. 19 280 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 11 860 suivis d'une proposition, par 12 645 candidats. 2 694 – soit 21,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Limoges

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43%	16%	8%	7%	19%	3%	1%	4%	100%
	Techno	21%	23%	38%	2%	2%	6%	1%	7%	100%
	Pro	12%	2%	74%	0%	1%	6%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	8%	18%	0%	3%	7%	3%	5%	100%
	En remise à niveau	23%	2%	10%	0%	5%	46%	11%	3%	100%
En reprise d'études		43%	5%	23%	0%	4%	11%	5%	9%	100%
Autres		37%	0%	47%	0%	4%	1%	0%	10%	100%
Total		38%	13%	22%	4%	11%	6%	1%	5%	100%

Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Limoges l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	8 519	21,8	5 249	12,1	1 873	16,6	1 595	24,8
DUT	6 949	12,2	5 208	7,7	1 266	10,7	1 001	13,7
BTS	7 297	16,8	4 953	8,3	1 011	15,1	1 735	19,7
CPGE	2 538	10,0	1 868	4,9	1 542	12,6	251	13,9
PACES	3 545	20,3	2 833	13,9	1 438	21,2	473	24,1
IFSI	1 717	12,6	1 243	7,6	283	21,9	361	12,2
EFTS	207	14,0	86	9,3	20	20,0	38	7,9
Autres	6 124	4,3	5 578	3,0	2 797	3,0	698	6,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Limoges, 8519 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 21,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8519 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Limoges, 5249 viennent d'une autre académie et 12,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8519 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Limoges, 1873 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 16,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 8519 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Limoges, 1595 sont boursiers du secondaire et 24,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Limoges

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Lyon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		27 517	16 820	6 415	4 282	6 763	1 352	3 921	218	39 771
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	24 796	16 108	5 549	3 139	5 249	995	2 400	178	33 618
	%	90,1%	95,8%	86,5%	73,3%	77,6%	73,6%	61,2%	81,7%	84,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 924	14 193	4 535	2 196	3 160	755	1 861	115	26 815
	% parmi les inscrits	76,0%	84,4%	70,7%	51,3%	46,7%	55,8%	47,5%	52,8%	67,4%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,4%	88,1%	81,7%	70,0%	60,2%	75,9%	77,5%	64,6%	79,8%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		289 432	184 624	72 152	32 656	54 072	26 411	34 007	1 709	405 631
Propositions reçues	Nombre	105 416	77 467	19 730	8 219	14 458	4 297	5 561	536	130 268
	%	36,4%	42,0%	27,3%	25,2%	26,7%	16,3%	16,4%	31,4%	32,1%

Note de lecture : Parmi les 27517 néo bacheliers de Lyon ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 24796 ont reçu au moins une proposition et 20924 en ont accepté une, soit 76% des néo bacheliers inscrits et 84,4% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 27517 néo bacheliers ont formulé 289432 vœux en phase principale, dont 105416 – soit 36,4% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	80 170	24,4	5 203	44,5	49 285	21,5	11 213	13,7
DUT	55 314	39,3	1 440	65,7	14 823	42,3	2 979	26,8
BTS	88 515	22,7	5 627	36,5	21 800	26,8	4 987	20,5
CPGE	30 909	40,0	329	66,3	10 872	38,7	1 650	25,8
PACES	7 832	36,9	346	29,2	5 637	20,3	2 274	7,3
IFSI	74 669	54,0	0	0,0	8 252	56,1	1 053	36,6
EFTS	2 466	35,2	90	68,9	467	40,0	268	30,2
Autres	51 536	69,0	1 185	40,0	19 132	72,8	2 391	32,4

Note de lecture : 80170 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Lyon, dont 24,4% dans des licences se situant dans une autre académie. 5203 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 44,5% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 49285 ont été suivis d'une proposition, et 11213 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Lyon

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	47%	12%	5%	10%	13%	1%	0%	11%	100%
	Techno	23%	21%	39%	3%	3%	5%	0%	6%	100%
	Pro	21%	1%	65%	0%	2%	4%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	8%	19%	1%	3%	4%	2%	8%	100%
	En remise à niveau	22%	2%	16%	1%	8%	38%	8%	5%	100%
En reprise d'études		52%	5%	19%	0%	4%	9%	6%	5%	100%
Autres		69%	1%	10%	2%	4%	3%	1%	10%	100%
Total		42%	11%	19%	6%	8%	4%	1%	9%	100%

Note de lecture : 47% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Lyon ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	19 431	42,4	5 877	13,9	5 468	30,5	3 422	50,2
DUT	12 448	21,0	5 378	12,3	2 860	23,4	2 189	19,2
BTS	13 493	28,9	4 927	14,7	1 922	27,9	2 970	33,1
CPGE	4 966	32,3	2 535	16,0	3 191	40,1	561	30,1
PACES	3 628	56,1	1 156	11,9	1 241	61,4	720	54,9
IFSI	2 059	23,1	1 155	8,1	320	50,6	488	17,8
EFTS	371	11,1	127	9,4	49	14,3	72	5,6
Autres	6 900	29,1	3 656	17,5	2 476	40,7	1 138	19,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Lyon, 19431 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 42,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19431 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5877 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 13,9% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 19431 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5468 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 30,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19431 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3422 sont boursiers du secondaire et 50,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Lyon et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Lyon selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Lyon et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 578 formations de l'académie Lyon. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Lyon
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	578
Capacité d'accueil	718 671	44 620
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	178 386
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	639 949
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	171 755
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	82 998
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	36 675

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	131 849	23 625	6 826	13 056	3 030	178 386	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	65 377	10 505	1 887	4 378	82 998	
	%	49,6%	44,5%	27,6%	33,5%	28,1%	46,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	28 450	4 464	838	2 576	347	36 675
	% parmi les inscrits	21,6%	18,9%	12,3%	19,7%	11,5%	20,6%
Candidats ayant reçu une proposition	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,5%	42,5%	44,4%	58,8%	40,8%	44,2%
	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	460 451	82 692	39 416	50 239	7 151	639 949
Propositions reçues	Nombre	139 000	19 468	4 686	7 313	1 288	171 755
	%	30,2%	23,5%	11,9%	14,6%	18,0%	26,8%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 131849 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 65377 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 28450 en ont accepté une, soit 21,6% des candidats inscrits et 43,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 131849 candidats de terminale ont formulé 460451 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 139000 – soit 30,2% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	138	16 611	139 617	68 634	49,2	69 507	15 770	22,7
DUT	39	3 529	80 906	17 094	21,1	43 808	3 498	8,0
BTS	220	11 695	144 934	26 283	18,1	48 095	5 834	12,1
CPGE	52	3 047	67 822	17 195	25,4	28 233	2 774	9,8
PACES	2	3 350	14 391	10 772	74,9	12 008	3 308	27,5
IFSI	15	1 256	107 519	10 148	9,4	15 779	1 299	8,2
EFTS	12	382	3 875	625	16,1	2 566	370	14,4
Autres	94	4 750	80 885	21 004	26,0	43 928	3 822	8,7

Note de lecture : L'académie de Lyon dispose sur Parcoursup de 138 formations en licence pouvant accueillir 16611 étudiants. 139617 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 68634 suivis d'une proposition, par 69507 candidats. 15770 – soit 22,7% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	9%	4%	12%	13%	1%	0%	13%	100%
	Techno	23%	21%	37%	4%	3%	5%	0%	7%	100%
	Pro	21%	1%	62%	0%	2%	6%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	7%	20%	1%	4%	3%	2%	7%	100%
	En remise à niveau	25%	2%	13%	0%	12%	31%	9%	7%	100%
En reprise d'études		51%	4%	19%	0%	5%	9%	6%	5%	100%
Autres		59%	1%	12%	1%	11%	3%	1%	11%	100%
Total		43%	10%	16%	8%	9%	4%	1%	10%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Lyon l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	47 901	23,8	28 998	13,7	15 436	18,2	7 768	29,2
DUT	32 598	9,4	20 830	5,2	7 798	11,9	4 947	10,2
BTS	30 198	14,1	17 624	6,2	4 362	14,3	6 992	15,8
CPGE	24 530	10,9	19 691	7,5	18 395	12,6	2 064	12,8
PACES	9 432	30,0	5 875	15,8	3 818	29,6	1 479	32,9
IFSI	5 412	11,9	3 386	7,7	908	26,3	1 139	9,5
EFTS	727	8,3	394	7,9	121	9,9	120	5,8
Autres	34 304	9,5	28 068	6,7	17 004	10,8	3 759	8,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Lyon, 47901 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 23,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 47901 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Lyon, 28998 viennent d'une autre académie et 13,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 47901 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Lyon, 15436 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 47901 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Lyon, 7768 sont boursiers du secondaire et 29,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Lyon

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Montpellier. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		22 782	13 225	5 432	4 125	6 418	1 242	3 623	188	34 253
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	21 187	12 967	4 949	3 271	5 356	929	2 224	155	29 851
	%	93,0%	98,0%	91,1%	79,3%	83,5%	74,8%	61,4%	82,4%	87,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	18 458	11 695	4 256	2 507	3 759	766	1 770	126	24 879
	% parmi les inscrits	81,0%	88,4%	78,4%	60,8%	58,6%	61,7%	48,9%	67,0%	72,6%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,1%	90,2%	86,0%	76,6%	70,2%	82,5%	79,6%	81,3%	83,3%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		224 301	131 903	61 728	30 670	56 121	42 771	32 963	1 886	358 042
Propositions reçues	Nombre	86 597	59 677	18 133	8 787	15 141	6 464	5 359	417	113 978
	%	38,6%	45,2%	29,4%	28,7%	27,0%	15,1%	16,3%	22,1%	31,8%

Note de lecture : Parmi les 22782 néo bacheliers de Montpellier ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 21187 ont reçu au moins une proposition et 18458 en ont accepté une, soit 81% des néo bacheliers inscrits et 87,1% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 22782 néo bacheliers ont formulé 224301 vœux en phase principale, dont 86597 – soit 38,6% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	68 928	36,3	5 880	37,6	50 278	28,0	12 174	21,3
DUT	33 288	48,9	878	48,5	9 478	45,8	1 954	32,9
BTS	66 788	32,9	3 712	42,2	17 673	27,8	4 694	18,8
CPGE	24 489	64,1	230	69,1	8 631	51,9	1 551	36,8
PACES	7 508	44,7	374	36,4	5 634	28,4	1 803	15,3
IFSI	114 778	72,2	0	0,0	13 466	81,4	1 188	62,5
EFTS	3 401	38,2	95	72,6	400	51,0	248	44,4
Autres	27 020	77,8	673	50,5	8 418	78,5	1 267	52,7

Note de lecture : 68928 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Montpellier, dont 36,3% dans des licences se situant dans une autre académie. 5880 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 37,6% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 50278 ont été suivis d'une proposition, et 12174 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Montpellier

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	54%	10%	4%	11%	12%	1%	0%	7%	100%
	Techno	32%	11%	43%	3%	2%	5%	0%	4%	100%
	Pro	29%	1%	61%	0%	2%	5%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	6%	15%	1%	4%	4%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	22%	1%	9%	2%	7%	49%	6%	3%	100%
En reprise d'études		62%	3%	12%	0%	4%	10%	7%	2%	100%
Autres		79%	2%	7%	1%	2%	2%	0%	7%	100%
Total		49%	8%	19%	6%	7%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 54% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Montpellier ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	16 378	51,3	7 014	22,0	4 136	36,5	4 200	59,4
DUT	8 423	19,6	4 341	11,6	1 813	22,4	2 112	18,1
BTS	11 104	34,5	4 955	12,3	1 747	43,2	3 363	36,2
CPGE	3 931	37,9	2 633	20,8	2 299	47,7	707	34,2
PACES	3 064	50,5	1 261	18,4	975	54,4	688	52,2
IFSI	2 065	22,8	1 121	19,2	315	52,4	586	18,3
EFTS	509	5,7	196	8,7	68	5,9	141	4,3
Autres	4 469	23,2	2 924	19,0	1 459	34,9	1 042	20,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Montpellier, 16378 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 51,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16378 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7014 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 22% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 16378 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4136 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16378 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4200 sont boursiers du secondaire et 59,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Montpellier et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Montpellier selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Montpellier et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 431 formations de l'académie Montpellier. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Montpellier
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	431
Capacité d'accueil	718 671	30 251
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	135 007
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	407 266
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	126 033
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	67 741
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	27 332

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	95 579	18 901	6 068	11 868	2 591	135 007	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	51 890	9 314	1 538	4 174	67 741	
	%	54,3%	49,3%	25,3%	35,2%	31,8%	50,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	19 891	4 240	661	2 149	391	27 332
	% parmi les inscrits	20,8%	22,4%	10,9%	18,1%	15,1%	20,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	38,3%	45,5%	43,0%	51,5%	47,4%	40,3%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	273 752	56 007	34 661	37 725	5 121	407 266	
Propositions reçues	Nombre	98 958	15 931	3 438	6 475	1 231	126 033
	%	36,1%	28,4%	9,9%	17,2%	24,0%	30,9%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 95579 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 51890 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 19891 en ont accepté une, soit 20,8% des candidats inscrits et 38,3% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 95579 candidats de terminale ont formulé 273752 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 98958 — soit 36,1% des vœux — ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	95	16 006	98 980	64 061	64,7	54 670	14 530	26,6
DUT	29	2 117	48 576	11 231	23,1	31 607	2 056	6,5
BTS	203	5 659	92 228	19 717	21,4	37 432	4 967	13,3
CPGE	32	1 591	22 174	7 518	33,9	13 337	1 389	10,4
PACES	2	2 400	11 305	8 599	76,1	9 089	2 187	24,1
IFSI	13	727	95 826	5 728	6,0	15 046	726	4,8
EFTS	11	265	4 700	502	10,7	2 806	290	10,3
Autres	43	1 486	33 477	8 677	25,9	23 855	1 187	5,0

Note de lecture : L'académie de Montpellier dispose sur Parcoursup de 95 formations en licence pouvant accueillir 16006 étudiants. 98980 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 64061 suivis d'une proposition, par 54670 candidats. 14530 — soit 26,6% des candidats inscrits — ont finalement reçu puis accepté une proposition.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Nancy-Metz. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES	Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
	Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou PC	18 995	11 300	4 419	3 276	4 472	409	2 251	205	26 332	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	17 949	11 161	4 145	2 643	3 840	339	1 530	175	23 833
	%	94,5%	98,8%	93,8%	80,7%	85,9%	82,9%	68,0%	85,4%	90,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	15 659	10 183	3 537	1 939	2 831	274	1 248	138	20 150
	% parmi les inscrits	82,4%	90,1%	80,0%	59,2%	63,3%	67,0%	55,4%	67,3%	76,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,2%	91,2%	85,3%	73,4%	73,7%	80,8%	81,6%	78,9%	84,5%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	147 893	92 703	37 679	17 511	27 487	4 717	13 850	1 389	195 336	
Propositions reçues	Nombre	67 258	47 506	13 484	6 268	10 850	1 236	3 599	486	83 429
	%	45,5%	51,2%	35,8%	35,8%	39,5%	26,2%	26,0%	35,0%	42,7%

Note de lecture : Parmi les 18995 néo bacheliers de Nancy-Metz ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 17949 ont reçu au moins une proposition et 15659 en ont accepté une, soit 82,4% des néo bacheliers inscrits et 87,2% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 18995 néo bacheliers ont formulé 147893 vœux en phase principale, dont 67258— soit 45,5% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	46 190	26,4	3 726	28,6	37 131	17,0	8 475	14,6
DUT	25 439	26,9	891	25,4	8 974	18,5	2 269	11,2
BTS	46 989	22,9	3 640	27,6	16 009	16,0	4 242	10,9
CPGE	13 418	51,8	70	68,6	5 618	36,1	1 127	23,1
PACES	4 637	40,6	98	56,1	3 566	30,1	1 505	9,8
IFSI	26 613	33,5	0	0,0	5 002	27,8	848	14,4
EFTS	2 111	18,9	32	90,6	322	20,5	216	15,3
Autres	21 092	63,3	390	46,4	6 807	56,4	1 468	28,7

Note de lecture : 46190 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Nancy-Metz, dont 26,4% dans des licences se situant dans une autre académie. 3726 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 28,6% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 37131 ont été suivis d'une proposition, et 8475 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Nancy-Metz

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	46%	13%	6%	10%	13%	2%	0%	10%	100%
	Techno	26%	16%	45%	2%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	22%	1%	64%	0%	1%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	10%	17%	1%	2%	6%	3%	5%	100%
	En remise à niveau	26%	2%	29%	0%	0%	27%	4%	11%	100%
En reprise d'études		56%	6%	18%	0%	3%	10%	3%	3%	100%
Autres		52%	14%	13%	1%	3%	4%	3%	9%	100%
Total		42%	11%	21%	6%	7%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 46% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Nancy-Metz ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	12 771	47,4	3 894	19,1	3 641	34,8	2 541	56,3
DUT	7 570	24,9	2 217	9,0	1 638	26,7	1 471	24,1
BTS	9 651	35,4	2 874	11,3	1 639	37,2	2 347	39,3
CPGE	3 122	35,2	1 606	15,6	1 996	43,5	424	30,7
PACES	2 640	53,4	950	13,2	1 042	57,1	420	51,2
IFSI	1 849	25,8	433	10,4	349	43,0	438	25,6
EFTS	596	14,3	111	2,7	92	30,4	121	11,6
Autres	4 096	30,2	1 967	16,6	1 323	40,8	731	23,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Nancy-Metz, 12771 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12771 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3894 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 19,1% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12771 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3641 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12771 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2541 sont boursiers du secondaire et 56,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Nancy-Metz et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Nancy-Metz selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 402 formations de l'académie Nancy-Metz. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nancy-Metz
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	402
Capacité d'accueil	718 671	23 424
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	73 515
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	238 912
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	100 030
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	43 449
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	21 300

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	53 529	10 277	1 716	5 875	2 118	73 515	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	33 313	6 142	741	2 678	575	43 449
	%	62,2%	59,8%	43,2%	45,6%	27,1%	59,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 140	3 078	312	1 509	261	21 300
	% parmi les inscrits	30,2%	30,0%	18,2%	25,7%	12,3%	29,0%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	48,4%	50,1%	42,1%	56,3%	45,4%	49,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	178 519	31 000	7 876	17 503	4 014	238 912	
Propositions reçues	Nombre	79 513	12 568	2 260	4 801	888	100 030
	%	44,5%	40,5%	28,7%	27,4%	22,1%	41,9%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 53529 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 33313 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 16140 en ont accepté une, soit 30,2% des candidats inscrits et 48,4% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 53529 candidats de terminale ont formulé 178519 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 79513 – soit 44,5% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	71	9 898	55 119	43 330	78,6	27 457	9 052	33,0
DUT	41	2 943	35 019	11 745	33,5	19 156	2 609	13,6
BTS	188	5 084	61 703	17 312	28,1	25 225	4 355	17,3
CPGE	21	1 273	14 462	6 122	42,3	8 047	1 169	14,5
PACES	1	1 500	4 855	3 124	64,3	4 855	1 459	30,1
IFSI	14	957	33 704	6 946	20,6	5 547	991	17,9
EFTS	7	235	2 416	343	14,2	1 536	224	14,6
Autres	54	1 534	31 634	11 108	35,1	16 742	1 441	8,6

Note de lecture : L'académie de Nancy-Metz dispose sur Parcoursup de 71 formations en licence pouvant accueillir 9898 étudiants. 55119 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 43330 suivis d'une proposition, par 27457 candidats. 9052 – soit 33% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Nancy-Metz

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	46%	14%	6%	10%	12%	2%	0%	9%	100%
	Techno	28%	16%	44%	2%	1%	5%	1%	3%	100%
	Pro	22%	1%	63%	0%	0%	5%	1%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	12%	16%	1%	2%	6%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	21%	4%	24%	1%	1%	36%	6%	7%	100%
En reprise d'études		57%	6%	18%	0%	2%	12%	2%	2%	100%
Autres		49%	11%	23%	2%	3%	3%	2%	7%	100%
Total		42%	12%	20%	5%	7%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 46% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Nancy-Metz l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	18 445	33,3	6 173	13,5	5 250	21,5	3 471	41,6
DUT	13 622	15,4	6 522	6,4	2 876	16,0	2 164	16,6
BTS	15 560	22,0	6 400	5,2	2 535	23,0	3 528	26,7
CPGE	6 145	17,6	3 212	7,2	4 196	20,7	658	17,6
PACES	3 980	34,1	1 421	5,1	1 650	34,4	568	36,1
IFSI	2 584	19,9	766	10,7	481	31,0	594	19,5
EFTS	730	12,7	154	7,1	121	24,8	142	9,9
Autres	13 264	9,2	9 720	3,3	5 704	9,5	1 538	10,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Nancy-Metz, 18445 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 33,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18445 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nancy-Metz, 6173 viennent d'une autre académie et 13,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18445 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nancy-Metz, 5250 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 21,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 18445 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nancy-Metz, 3471 sont boursiers du secondaire et 41,6% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Nancy-Metz

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Nantes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Général	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		31 725	19 622	6 991	5 112	6 272	1 758	3 549	132	43 436
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 299	19 106	6 263	3 930	5 284	1 432	2 465	102	38 582
	%	92,4%	97,4%	89,6%	76,9%	84,2%	81,5%	69,5%	77,3%	88,8%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 636	16 904	5 139	2 593	3 369	1 113	1 972	84	31 174
	% parmi les inscrits	77,7%	86,1%	73,5%	50,7%	53,7%	63,3%	55,6%	63,6%	71,8%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,1%	88,5%	82,1%	66,0%	63,8%	77,7%	80,0%	82,4%	80,8%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		289 152	186 269	70 611	32 272	45 528	30 379	27 464	714	393 237
Propositions reçues	Nombre	116 405	85 892	21 369	9 144	15 481	6 511	5 779	256	144 432
	%	40,3%	46,1%	30,3%	28,3%	34,0%	21,4%	21,0%	35,9%	36,7%

Note de lecture : Parmi les 31725 néo bacheliers de Nantes ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 29299 ont reçu au moins une proposition et 24636 en ont accepté une, soit 77,7% des néo bacheliers inscrits et 84,1% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 31725 néo bacheliers ont formulé 289152 vœux en phase principale, dont 116405— soit 40,3% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	95 870	31,3	4 386	46,7	62 400	24,3	13 389	19,5
DUT	46 780	48,6	921	83,3	13 042	44,7	2 903	31,8
BTS	90 088	25,0	3 783	50,4	26 449	19,4	6 866	13,7
CPGE	26 118	53,3	196	59,2	10 008	41,2	1 719	29,1
PACES	6 874	33,0	210	67,6	4 524	18,4	1 936	5,9
IFSI	70 794	62,8	0	0,0	11 293	64,2	1 409	45,6
EFTS	3 887	53,9	128	82,8	729	63,4	412	52,2
Autres	42 472	68,9	730	49,5	15 987	62,7	2 540	35,2

Note de lecture : 95870 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Nantes, dont 31,3% dans des licences se situant dans une autre académie. 4386 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 46,7% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 62400 ont été suivis d'une proposition, et 13389 ont finalement été acceptés par un candidat.

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	51%	10%	7%	9%	10%	2%	0%	10%	100%
	Techno	21%	16%	48%	1%	1%	6%	1%	7%	100%
	Pro	14%	1%	74%	0%	1%	5%	0%	5%	100%
Étudiants	En réorientation	56%	7%	21%	1%	2%	5%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	20%	2%	15%	1%	4%	39%	14%	4%	100%
En reprise d'études		56%	5%	20%	0%	3%	7%	6%	3%	100%
Autres		68%	4%	14%	1%	0%	2%	2%	8%	100%
Total		43%	9%	22%	6%	6%	5%	1%	8%	100%

Note de lecture : 51% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Nantes ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	21 491	47,0	8 639	18,5	6 388	37,5	2 998	55,8
DUT	10 948	23,3	5 925	12,4	2 528	28,5	1 448	22,4
BTS	15 196	36,6	5 330	12,1	2 259	34,0	2 679	40,1
CPGE	4 343	38,5	2 650	18,2	2 903	46,1	376	36,2
PACES	3 188	55,5	945	8,8	1 371	59,1	401	54,6
IFSI	2 018	33,3	1 144	15,0	364	54,1	346	31,2
EFTS	502	15,7	238	16,0	65	26,2	65	7,7
Autres	6 636	33,6	3 881	19,6	2 308	42,7	845	24,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Nantes, 21491 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21491 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 8639 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 18,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 21491 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6388 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 21491 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2998 sont boursiers du secondaire et 55,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Nantes et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Nantes selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Nantes et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 660 formations de l'académie Nantes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nantes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	660
Capacité d'accueil	718 671	37 458
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	137 417
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	451 176
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	161 345
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	73 448
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	32 582

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	103 389	16 605	5 697	9 279	2 447	137 417	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	59 263	8 416	1 805	3 351	73 448	
	%	57,3%	50,7%	31,7%	36,1%	25,1%	53,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	26 128	3 475	875	1 854	32 582	
	% parmi les inscrits	25,3%	20,9%	15,4%	20,0%	10,2%	23,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,1%	41,3%	48,5%	55,3%	40,8%	44,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	342 497	49 985	26 822	27 195	4 677	451 176	
Propositions reçues	Nombre	134 868	16 620	3 687	5 258	161 345	
	%	39,4%	33,2%	13,7%	19,3%	19,5%	35,8%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 103389 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 59263 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 26128 en ont accepté une, soit 25,3% des candidats inscrits et 44,1% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 103389 candidats de terminale ont formulé 342497 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 134868 – soit 39,4% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	131	16 382	108 330	67 002	61,8	51 196	13 598	26,6
DUT	34	2 880	52 516	13 616	25,9	30 076	2 864	9,5
BTS	311	8 434	118 093	29 396	24,9	43 341	7 531	17,4
CPGE	42	2 143	31 482	10 666	33,9	16 591	1 839	11,1
PACES	2	2 360	10 462	6 241	59,7	8 377	2 271	27,1
IFSI	16	1 141	64 590	7 813	12,1	11 284	1 183	10,5
EFTS	8	288	2 889	408	14,1	1 964	284	14,5
Autres	111	3 830	62 814	26 203	41,7	29 658	3 012	10,2

Note de lecture : L'académie de Nantes dispose sur Parcoursup de 131 formations en licence pouvant accueillir 16382 étudiants. 108330 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 67002 suivis d'une proposition, par 51196 candidats. 13598 – soit 26,6% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	10%	8%	10%	11%	2%	0%	11%	100%
	Techno	21%	15%	49%	1%	1%	4%	0%	8%	100%
	Pro	12%	0%	74%	0%	0%	7%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	6%	23%	1%	2%	4%	1%	7%	100%
	En remise à niveau	27%	2%	20%	1%	7%	23%	11%	9%	100%
En reprise d'études		56%	3%	24%	0%	4%	5%	4%	3%	100%
Autres		56%	3%	20%	2%	7%	2%	2%	8%	100%
Total		42%	9%	23%	6%	7%	4%	1%	9%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Nantes l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	37 082	27,5	16 604	10,1	11 079	20,8	5 048	33,0
DUT	23 686	10,8	13 898	5,4	5 505	13,5	2 733	11,7
BTS	28 975	20,8	14 335	7,8	4 365	19,9	5 054	22,5
CPGE	13 965	12,6	9 830	5,8	9 715	14,2	1 011	11,4
PACES	6 906	29,3	3 775	9,0	3 114	30,1	801	29,5
IFSI	4 463	16,5	2 477	9,5	809	29,9	766	13,7
EFTS	588	8,7	157	6,4	88	13,6	64	3,1
Autres	23 719	10,9	18 122	6,2	9 791	11,8	2 208	10,7

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Nantes, 37082 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 27,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 37082 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nantes, 16604 viennent d'une autre académie et 10,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 37082 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nantes, 11079 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 37082 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nantes, 5048 sont boursiers du secondaire et 33% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Nantes

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Nice. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Général	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		16 542	10 530	3 611	2 401	4 402	867	2 803	155	24 769
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	15 048	10 217	3 152	1 679	3 622	671	1 720	129	21 190
	%	91,0%	97,0%	87,3%	69,9%	82,3%	77,4%	61,4%	83,2%	85,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 803	8 863	2 638	1 302	2 351	564	1 389	107	17 214
	% parmi les inscrits	77,4%	84,2%	73,1%	54,2%	53,4%	65,1%	49,6%	69,0%	69,5%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,1%	86,7%	83,7%	77,5%	64,9%	84,1%	80,8%	82,9%	81,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		151 381	103 505	32 983	14 893	30 649	17 355	22 519	1 184	223 088
Propositions reçues	Nombre	59 625	46 437	9 565	3 623	10 244	3 395	4 009	431	77 704
	%	39,4%	44,9%	29,0%	24,3%	33,4%	19,6%	17,8%	36,4%	34,8%

Note de lecture : Parmi les 16542 néo bacheliers de Nice ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 15048 ont reçu au moins une proposition et 12803 en ont accepté une, soit 77,4% des néo bacheliers inscrits et 85,1% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 16542 néo bacheliers ont formulé 151381 vœux en phase principale, dont 59625— soit 39,4% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	50 225	45,1	4 839	41,4	34 902	38,2	8 182	27,5
DUT	24 531	46,2	668	52,8	7 266	41,5	1 639	24,1
BTS	42 119	27,9	1 849	60,7	11 048	23,4	2 977	16,4
CPGE	21 012	60,3	208	69,7	7 991	44,7	1 430	30,7
PACES	5 045	56,7	193	80,3	3 290	43,8	1 208	23,0
IFSI	46 738	66,7	0	0,0	5 032	74,9	619	48,3
EFTS	1 017	32,1	45	100,0	217	30,4	155	20,6
Autres	24 170	87,1	429	76,9	7 958	85,9	1 004	58,3

Note de lecture : 50225 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Nice, dont 45,1% dans des licences se situant dans une autre académie. 4839 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 41,4% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 34902 ont été suivis d'une proposition, et 8182 ont finalement été acceptés par un candidat.

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	48%	11%	7%	14%	12%	1%	0%	7%	100%
	Techno	32%	15%	37%	4%	2%	4%	1%	5%	100%
	Pro	30%	1%	61%	0%	1%	3%	1%	4%	100%
Étudiants	En réorientation	66%	8%	12%	2%	3%	2%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	22%	2%	24%	1%	2%	37%	5%	7%	100%
En reprise d'études		64%	4%	14%	0%	3%	10%	4%	2%	100%
Autres		68%	7%	10%	2%	1%	3%	1%	8%	100%
Total		48%	10%	17%	8%	7%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 48% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Nice ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	12 092	45,8	5 837	23,5	3 562	30,7	2 092	55,3
DUT	6 715	20,5	3 046	10,1	1 538	25,0	1 149	21,4
BTS	8 343	28,3	2 921	10,5	1 381	33,3	1 709	30,6
CPGE	3 366	40,9	2 106	19,9	2 136	48,5	385	36,4
PACES	2 098	52,0	1 085	21,6	804	57,8	336	56,3
IFSI	1 365	16,0	827	12,5	235	34,0	288	11,8
EFTS	269	15,2	54	9,3	44	18,2	44	13,6
Autres	3 298	24,4	2 509	18,6	1 147	30,3	471	21,0

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Nice, 12092 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12092 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5837 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 23,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 12092 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3562 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 30,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 12092 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2092 sont boursiers du secondaire et 55,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Nice et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Nice selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Nice et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 274 formations de l'académie Nice. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Nice
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	274
Capacité d'accueil	718 671	17 261
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	78 040
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	217 525
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	69 872
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	37 726
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	15 932

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	55 211	10 468	3 627	7 047	1 687	78 040	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 617	5 062	1 291	2 294	37 726	
	%	51,8%	48,4%	35,6%	32,6%	27,4%	48,3%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 705	2 133	619	1 264	211	15 932
	% parmi les inscrits	21,2%	20,4%	17,1%	17,9%	12,5%	20,4%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,9%	42,1%	47,9%	55,1%	45,7%	42,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	148 900	27 749	17 082	20 702	3 092	217 525	
Propositions reçues	Nombre	53 705	8 499	3 511	3 550	607	69 872
	%	36,1%	30,6%	20,6%	17,1%	19,6%	32,1%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 55211 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 28617 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 11705 en ont accepté une, soit 21,2% des candidats inscrits et 40,9% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 55211 candidats de terminale ont formulé 148900 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 53705 – soit 36,1% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	59	8 202	51 163	32 238	63,0	29 754	7 519	25,3
DUT	22	1 723	29 996	6 987	23,3	20 181	1 662	8,2
BTS	123	3 122	54 239	11 357	20,9	23 671	2 986	12,6
CPGE	24	1 454	17 016	6 801	40,0	9 345	1 252	13,4
PACES	1	1 100	4 546	3 114	68,5	4 546	1 076	23,7
IFSI	9	599	45 193	4 290	9,5	8 696	615	7,1
EFTS	5	180	1 157	247	21,3	948	175	18,5
Autres	26	881	14 215	4 838	34,0	12 170	647	5,3

Note de lecture : L'académie de Nice dispose sur Parcoursup de 59 formations en licence pouvant accueillir 8202 étudiants. 51163 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 32238 suivis d'une proposition, par 29754 candidats. 7519 – soit 25,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	12%	7%	14%	12%	1%	0%	4%	100%
	Techno	33%	16%	38%	4%	1%	3%	1%	4%	100%
	Pro	29%	1%	63%	0%	1%	2%	1%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	9%	12%	2%	3%	2%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	16%	2%	24%	1%	1%	46%	6%	5%	100%
En reprise d'études		62%	5%	13%	0%	3%	10%	5%	2%	100%
Autres		65%	4%	13%	2%	4%	1%	1%	9%	100%
Total		47%	10%	19%	8%	7%	4%	1%	4%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Nice l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	19 952	24,7	8 791	8,7	5 663	14,0	3 264	31,4
DUT	14 590	9,6	8 640	3,7	3 245	12,4	2 244	11,8
BTS	15 001	15,8	7 282	4,4	2 449	19,9	3 188	16,9
CPGE	7 638	15,6	4 575	5,2	5 156	16,5	758	16,0
PACES	3 562	26,6	1 597	5,5	1 466	27,1	512	32,4
IFSI	2 677	5,9	1 359	3,2	490	9,8	552	5,8
EFTS	341	13,5	89	11,2	56	16,1	50	12,0
Autres	9 673	5,1	7 779	2,0	4 170	3,8	957	6,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Nice, 19952 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 24,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19952 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nice, 8791 viennent d'une autre académie et 8,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19952 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nice, 5663 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 14% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 19952 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Nice, 3264 sont boursiers du secondaire et 31,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Nice

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Orléans-Tours. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Général	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		20 666	12 521	4 712	3 433	5 475	778	2 624	107	29 650
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	19 098	12 249	4 280	2 569	4 582	610	1 781	82	26 153
	%	92,4%	97,8%	90,8%	74,8%	83,7%	78,4%	67,9%	76,6%	88,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	16 456	11 056	3 598	1 802	2 885	474	1 412	65	21 292
	% parmi les inscrits	79,6%	88,3%	76,4%	52,5%	52,7%	60,9%	53,8%	60,7%	71,8%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,2%	90,3%	84,1%	70,1%	63,0%	77,7%	79,3%	79,3%	81,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		198 322	127 189	48 181	22 952	40 418	12 412	19 437	918	271 507
Propositions reçues	Nombre	78 359	57 230	15 000	6 129	13 474	2 457	4 119	256	98 665
	%	39,5%	45,0%	31,1%	26,7%	33,3%	19,8%	21,2%	27,9%	36,3%

Note de lecture : Parmi les 20666 néo bacheliers de Orléans-Tours ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 19098 ont reçu au moins une proposition et 16456 en ont accepté une, soit 79,6% des néo bacheliers inscrits et 86,2% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 20666 néo bacheliers ont formulé 198322 vœux en phase principale, dont 78359 – soit 39,5% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	67 736	47,5	4 297	55,1	44 905	35,0	9 465	29,9
DUT	36 134	57,3	866	78,6	10 179	48,4	2 268	31,6
BTS	63 965	41,3	3 973	62,9	18 020	30,3	4 516	23,1
CPGE	19 774	66,9	187	69,5	7 347	48,8	1 282	38,3
PACES	6 445	65,0	96	75,0	3 618	44,9	1 276	21,6
IFSI	38 753	58,4	0	0,0	5 852	44,0	895	32,6
EFTS	2 039	52,4	127	81,9	441	57,8	254	44,1
Autres	26 571	82,6	544	72,1	8 303	80,1	1 336	59,7

Note de lecture : 67736 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Orléans-Tours, dont 47,5% dans des licences se situant dans une autre académie. 4297 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 55,1% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 44905 ont été suivis d'une proposition, et 9465 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie d'Orléans-Tours

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	52%	12%	6%	11%	10%	2%	0%	8%	100%
	Techno	24%	17%	44%	2%	1%	6%	1%	6%	100%
	Pro	15%	2%	74%	0%	1%	4%	1%	3%	100%
Étudiants	En réorientation	58%	9%	18%	1%	2%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	21%	2%	12%	0%	7%	39%	11%	8%	100%
En reprise d'études		57%	5%	22%	0%	2%	7%	5%	3%	100%
Autres		66%	3%	18%	0%	0%	6%	2%	5%	100%
Total		44%	11%	21%	6%	6%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 52% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Orléans-Tours ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	14 383	47,7	7 222	24,5	3 974	37,1	2 274	55,3
DUT	7 736	24,9	4 483	13,1	1 580	27,7	1 249	23,1
BTS	10 090	35,9	4 939	15,2	1 493	38,2	1 983	38,5
CPGE	3 139	39,7	2 079	23,0	1 942	49,2	338	37,9
PACES	2 138	54,4	1 210	19,6	863	60,4	323	55,1
IFSI	1 483	30,4	726	14,5	257	51,8	333	24,0
EFTS	384	18,2	161	18,6	47	36,2	71	11,3
Autres	3 833	29,2	2 795	24,3	1 287	42,1	563	21,0

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Orléans-Tours, 14383 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14383 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 7222 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 24,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 14383 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3974 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 37,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 14383 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2274 sont boursiers du secondaire et 55,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Orléans-Tours et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Orléans-Tours selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Orléans-Tours et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 387 formations de l'académie Orléans-Tours. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Orléans-Tours
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	387
Capacité d'accueil	718 671	21 674
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	85 687
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	247 089
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	96 279
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	47 345
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	19 221

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total		
		En réorientation	En remise à niveau					
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	63 041	11 314	3 525	6 041	1 766	85 687		
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	36 961	6 376	1 384	2 229	47 345		
		%	58,6%	56,4%	39,3%	36,9%	22,4%	55,3%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 722	2 554	591	1 202	19 221		
		% parmi les inscrits	23,4%	22,6%	16,8%	19,9%	8,6%	22,4%
		% parmi ceux ayant reçu une proposition	39,8%	40,1%	42,7%	53,9%	38,5%	40,6%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	175 251	32 196	18 208	18 347	3 087	247 089		
Propositions reçues	Nombre	75 580	12 261	4 235	3 646	557	96 279	
		%	43,1%	38,1%	23,3%	19,9%	18,0%	39,0%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 63041 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 36961 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 14722 en ont accepté une, soit 23,4% des candidats inscrits et 39,8% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 63041 candidats de terminale ont formulé 175251 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 75580 – soit 43,1% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	73	9 400	55 694	39 809	71,5	29 900	8 079	27,0
DUT	33	2 175	29 965	8 949	29,9	19 582	2 124	10,8
BTS	200	4 829	61 273	16 839	27,5	24 520	4 235	17,3
CPGE	23	1 473	14 985	6 876	45,9	9 193	1 191	13,0
PACES	1	1 200	4 473	2 772	62,0	4 473	1 154	25,8
IFSI	13	1 084	50 222	9 577	19,1	8 243	1 064	12,9
EFTS	7	250	1 881	350	18,6	1 459	236	16,2
Autres	36	1 263	28 596	11 107	38,8	18 479	1 138	6,2

Note de lecture : L'académie de Orléans-Tours dispose sur Parcoursup de 73 formations en licence pouvant accueillir 9400 étudiants. 55694 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 39809 suivis d'une proposition, par 29900 candidats. 8079 – soit 27% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie d'Orléans-Tours

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	50%	12%	7%	11%	10%	2%	0%	7%	100%
	Techno	23%	17%	43%	2%	1%	10%	1%	4%	100%
	Pro	15%	2%	77%	0%	1%	3%	0%	2%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	10%	18%	1%	2%	6%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	19%	2%	6%	0%	5%	44%	10%	13%	100%
En reprise d'études		50%	7%	23%	0%	2%	9%	5%	4%	100%
Autres		55%	2%	23%	3%	8%	3%	0%	7%	100%
Total		42%	11%	22%	6%	6%	6%	1%	6%	100%

Note de lecture : 50% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Orléans-Tours l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	20 880	27,8	7 714	9,4	5 906	18,2	3 238	32,5
DUT	14 585	12,1	7 929	5,4	2 939	13,1	1 899	13,3
BTS	15 667	21,6	6 720	7,6	2 233	24,1	3 135	22,5
CPGE	7 585	14,9	4 769	7,6	5 008	16,6	646	18,0
PACES	3 626	28,7	1 602	7,2	1 611	29,5	440	32,7
IFSI	3 095	17,4	1 655	11,5	588	24,5	633	16,0
EFTS	518	11,0	195	8,7	70	24,3	77	6,5
Autres	14 913	5,8	12 451	3,5	7 681	5,8	1 420	6,3

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Orléans-Tours, 20880 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 27,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20880 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Orléans-Tours, 7714 viennent d'une autre académie et 9,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20880 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Orléans-Tours, 5906 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20880 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Orléans-Tours, 3238 sont boursiers du secondaire et 32,5% ont accepté une proposition.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Orléans-Tours

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Paris. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Général	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		20 560	14 756	3 346	2 458	5 796	795	2 687	278	30 116
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	18 339	13 862	2 788	1 689	4 302	548	1 663	234	25 086
	%	89,2%	93,9%	83,3%	68,7%	74,2%	68,9%	61,9%	84,2%	83,3%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	14 924	11 269	2 328	1 327	2 692	425	1 366	186	19 593
	% parmi les inscrits	72,6%	76,4%	69,6%	54,0%	46,4%	53,5%	50,8%	66,9%	65,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	81,4%	81,3%	83,5%	78,6%	62,6%	77,6%	82,1%	79,5%	78,1%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		283 843	211 507	45 776	26 560	54 637	9 494	26 164	2 270	376 408
Propositions reçues	Nombre	89 610	75 247	9 697	4 666	11 871	1 767	3 653	677	107 578
	%	31,6%	35,6%	21,2%	17,6%	21,7%	18,6%	14,0%	29,8%	28,6%

Note de lecture : Parmi les 20560 néo bacheliers de Paris ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 18339 ont reçu au moins une proposition et 14924 en ont accepté une, soit 72,6% des néo bacheliers inscrits et 81,4% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 20560 néo bacheliers ont formulé 283843 vœux en phase principale, dont 89610 – soit 31,6% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	116 403	25,2	11 798	55,5	44 812	40,2	9 105	40,0
DUT	21 366	76,9	825	100,0	4 150	87,2	807	74,2
BTS	61 152	25,4	5 166	58,5	10 454	30,2	2 540	25,3
CPGE	68 115	19,3	928	45,7	18 792	18,9	3 006	19,8
PACES	13 748	45,1	213	100,0	8 547	41,4	1 581	15,6
IFSI	26 761	65,2	0	0,0	3 506	62,1	491	46,2
EFTS	1 169	41,1	208	54,8	311	37,6	146	34,2
Autres	47 126	68,0	1 430	44,1	17 006	78,0	1 917	49,2

Note de lecture : 116403 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Paris, dont 25,2% dans des licences se situant dans une autre académie. 11798 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 55,5% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 44812 ont été suivis d'une proposition, et 9105 ont finalement été acceptés par un candidat.

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	47%	3%	2%	24%	12%	0%	0%	11%	100%
	Techno	25%	15%	37%	6%	1%	4%	1%	11%	100%
	Pro	19%	1%	65%	0%	1%	6%	1%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	66%	4%	11%	3%	2%	4%	1%	8%	100%
	En remise à niveau	28%	1%	18%	2%	14%	17%	6%	15%	100%
En reprise d'études		68%	2%	11%	1%	4%	6%	3%	5%	100%
Autres		74%	2%	5%	3%	4%	3%	1%	8%	100%
Total		46%	4%	13%	15%	8%	3%	1%	10%	100%

Note de lecture : 47% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Paris ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	16 416	37,4	9 350	23,4	6 524	27,6	2 325	48,0
DUT	5 209	12,8	4 129	11,4	1 090	17,5	1 197	16,2
BTS	6 924	28,9	3 631	12,1	1 118	33,0	1 742	32,0
CPGE	7 074	40,9	4 008	13,8	4 744	48,8	657	36,2
PACES	2 538	55,3	1 715	10,4	1 133	56,0	397	54,9
IFSI	594	35,5	453	15,5	150	58,0	172	35,5
EFTS	221	21,3	129	6,2	36	27,8	58	5,2
Autres	6 132	25,6	3 407	23,4	2 543	23,6	836	21,2

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Paris, 16416 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 37,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16416 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 9350 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 23,4% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 16416 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6524 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 27,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 16416 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2325 sont boursiers du secondaire et 48% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Paris et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Paris selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Paris et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 777 formations de l'académie Paris. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Paris
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	777
Capacité d'accueil	718 671	56 247
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	246 954
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	1 132 327
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	241 102
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	105 226
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	49 702

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	177 182	38 961	6 744	19 971	4 096	246 954	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	80 453	15 670	2 557	5 245	1 301	105 226
	%	45,4%	40,2%	37,9%	26,3%	31,8%	42,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	37 407	7 055	1 312	3 175	753	49 702
	% parmi les inscrits	21,1%	18,1%	19,5%	15,9%	18,4%	20,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,5%	45,0%	51,3%	60,5%	57,9%	47,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	842 995	167 388	28 617	79 949	13 378	1 132 327	
Propositions reçues	Nombre	195 609	30 110	4 938	8 269	2 176	241 102
	%	23,2%	18,0%	17,3%	10,3%	16,3%	21,3%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 177182 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 80453 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 37407 en ont accepté une, soit 21,1% des candidats inscrits et 46,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 177182 candidats de terminale ont formulé 842995 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 195609 – soit 23,2% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	334	30 065	421 890	113 171	26,8	144 434	25 032	17,3
DUT	10	916	31 984	2 893	9,0	26 344	926	3,5
BTS	174	6 150	232 521	25 525	11,0	69 346	5 840	8,4
CPGE	105	7 355	214 794	47 951	22,3	46 256	6 860	14,8
PACES	3	4 585	45 679	20 741	45,4	18 367	4 518	24,6
IFSI	10	1 186	78 513	8 034	10,2	15 806	1 228	7,8
EFTS	13	665	6 560	1 539	23,5	3 721	733	19,7
Autres	125	5 325	100 386	21 248	21,2	47 284	4 565	9,7

Note de lecture : L'académie de Paris dispose sur Parcoursup de 334 formations en licence pouvant accueillir 30065 étudiants. 421890 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 113171 suivis d'une proposition, par 144434 candidats. 25032 – soit 17,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	2%	3%	21%	13%	0%	0%	8%	100%
	Techno	21%	5%	42%	5%	2%	7%	2%	15%	100%
	Pro	20%	0%	61%	0%	2%	6%	3%	8%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	1%	12%	2%	2%	3%	3%	9%	100%
	En remise à niveau	29%	0%	20%	1%	12%	16%	8%	15%	100%
En reprise d'études		65%	1%	11%	0%	3%	7%	6%	7%	100%
Autres		70%	0%	7%	3%	4%	1%	1%	14%	100%
Total		50%	2%	12%	14%	9%	2%	1%	9%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Paris l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	97 828	17,2	82 021	15,7	37 801	19,1	14 123	21,9
DUT	20 377	4,0	17 092	3,6	4 547	7,9	3 764	4,9
BTS	42 816	10,1	36 450	7,5	5 719	15,0	10 173	10,2
CPGE	40 065	16,4	33 123	12,8	29 356	18,9	3 677	17,5
PACES	14 576	27,8	12 097	23,3	5 980	33,6	2 410	31,0
IFSI	5 478	10,9	4 911	9,3	906	21,5	1 420	9,9
EFTS	1 495	17,3	1 323	16,6	199	23,6	329	10,6
Autres	34 412	9,8	29 182	9,0	14 683	10,3	4 396	9,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Paris, 97828 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 17,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 97828 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Paris, 82021 viennent d'une autre académie et 15,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 97828 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Paris, 37801 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 19,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 97828 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Paris, 14123 sont boursiers du secondaire et 21,9% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Paris

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Poitiers. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		13 683	8 647	2 939	2 097	3 256	617	1 839	71	19 466
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	12 734	8 417	2 649	1 668	2 737	499	1 196	60	17 226
	%	93,1%	97,3%	90,1%	79,5%	84,1%	80,9%	65,0%	84,5%	88,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 969	7 602	2 194	1 173	1 829	414	986	42	14 240
	% parmi les inscrits	80,2%	87,9%	74,7%	55,9%	56,2%	67,1%	53,6%	59,2%	73,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,1%	90,3%	82,8%	70,3%	66,8%	83,0%	82,4%	70,0%	82,7%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		115 629	76 567	27 017	12 045	21 416	12 147	12 248	561	162 001
Propositions reçues	Nombre	48 624	35 882	8 721	4 021	7 881	2 439	2 626	179	61 749
	%	42,1%	46,9%	32,3%	33,4%	36,8%	20,1%	21,4%	31,9%	38,1%

Note de lecture : Parmi les 13683 néo bacheliers de Poitiers ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 12734 ont reçu au moins une proposition et 10969 en ont accepté une, soit 80,2% des néo bacheliers inscrits et 86,1% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 13683 néo bacheliers ont formulé 115629 vœux en phase principale, dont 48624— soit 42,1% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	45 765	45,0	2 306	56,7	30 227	35,3	6 689	30,0
DUT	19 532	57,0	448	72,3	5 481	45,3	1 415	30,2
BTS	33 595	50,5	1 505	64,2	10 245	37,3	2 808	26,4
CPGE	11 438	76,8	100	80,0	4 425	59,8	791	51,5
PACES	3 519	49,5	94	55,3	2 279	25,1	871	12,6
IFSI	27 480	70,8	0	0,0	4 412	68,0	562	40,9
EFTS	1 294	66,3	41	70,7	287	70,7	186	62,9
Autres	14 519	82,1	365	70,4	4 393	79,6	918	63,2

Note de lecture : 45765 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Poitiers, dont 45% dans des licences se situant dans une autre académie. 2306 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 56,7% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 30227 ont été suivis d'une proposition, et 6689 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Poitiers

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	55%	11%	6%	9%	10%	1%	0%	7%	100%
	Techno	26%	17%	40%	2%	2%	5%	0%	7%	100%
	Pro	11%	1%	78%	0%	1%	3%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	59%	9%	18%	1%	2%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	20%	1%	10%	1%	5%	44%	9%	9%	100%
En reprise d'études		58%	6%	17%	0%	2%	5%	10%	3%	100%
Autres		52%	5%	7%	5%	10%	2%	2%	17%	100%
Total		47%	10%	20%	6%	6%	4%	1%	6%	100%

Note de lecture : 55% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Poitiers ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	9 674	51,0	5 258	23,4	2 693	41,4	1 502	60,2
BTS	4 505	26,4	2 833	11,4	918	33,6	623	23,8
DUT	6 077	37,4	3 560	14,8	886	38,8	1 059	40,7
CPGE	1 879	40,8	1 423	27,5	1 205	47,7	199	38,2
PACES	1 471	53,4	760	11,8	559	54,9	184	57,6
IFSI	886	28,8	526	20,2	143	54,5	202	30,7
EFTS	170	9,4	97	12,4	24	12,5	35	2,9
Autres	2 512	30,0	1 864	25,0	773	44,6	348	24,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Poitiers, 9674 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 51% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 9674 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5258 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 23,4% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 9674 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2693 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 41,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 9674 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1502 sont boursiers du secondaire et 60,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Poitiers et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Poitiers selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Poitiers et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 317 formations de l'académie Poitiers. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Poitiers
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	317
Capacité d'accueil	718 671	18 959
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	71 916
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	167 392
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	63 916
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	35 915
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	13 813

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau			
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	51 894	9 147	3 829	5 570	1 476	71 916
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	27 912	4 461	1 365	1 837	35 915
	%	53,8%	48,8%	35,6%	33,0%	49,9%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	10 433	1 793	571	902	13 813
	% parmi les inscrits	20,1%	19,6%	14,9%	16,2%	19,2%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,4%	40,2%	41,8%	49,1%	38,5%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	117 778	20 935	13 867	12 454	2 358	167 392
Propositions reçues	Nombre	49 690	7 834	3 342	2 586	63 916
	%	42,2%	37,4%	24,1%	20,8%	38,2%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 51 894 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 27 912 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 10 433 en ont accepté une, soit 20,1% des candidats inscrits et 37,4% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 51 894 candidats de terminale ont formulé 117 778 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 49 690 – soit 42,2% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	75	6 763	44 665	29 218	65,4	24 849	6 040	24,3
DUT	22	1 610	25 770	7 387	28,7	17 813	1 590	8,9
BTS	140	7 114	39 956	11 685	29,2	22 156	3 186	14,4
CPGE	14	690	7 062	3 483	49,3	5 156	568	11,0
PACES	2	990	4 303	2 745	63,8	3 798	912	24,0
IFSI	7	684	32 463	4 977	15,3	7 496	692	9,2
EFTS	4	85	1 098	213	19,4	1 062	128	12,1
Autres	49	1 023	12 075	4 208	34,8	10 136	697	6,9

Note de lecture : L'académie de Poitiers dispose sur Parcoursup de 75 formations en licence pouvant accueillir 6763 étudiants. 44 665 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 29 218 suivis d'une proposition, par 24 849 candidats. 6 040 – soit 24,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	56%	13%	6%	7%	11%	1%	0%	6%	100%
	Techno	25%	21%	42%	2%	2%	3%	0%	5%	100%
	Pro	10%	1%	79%	1%	1%	3%	0%	7%	100%
Etudiants	En réorientation	55%	10%	22%	0%	3%	5%	1%	3%	100%
	En remise à niveau	12%	1%	15%	0%	4%	59%	4%	5%	100%
En reprise d'études		46%	3%	29%	0%	4%	7%	8%	3%	100%
Autres		38%	4%	48%	0%	4%	1%	0%	5%	100%
Total		44%	12%	23%	4%	7%	5%	1%	5%	100%

Note de lecture : 56% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Poitiers l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	17 839	25,1	8 858	8,9	4 838	18,4	2 752	29,1
DUT	13 917	9,9	10 118	5,0	3 019	11,8	1 459	10,6
BTS	13 768	16,9	8 514	6,8	2 145	15,7	2 521	19,0
CPGE	4 247	13,1	2 690	6,7	2 591	12,9	420	15,0
PACES	3 060	26,2	1 654	6,5	1 230	24,8	383	29,5
IFSI	2 550	7,7	1 682	2,9	455	15,4	468	11,3
EFTS	280	4,6	148	6,1	39	10,3	42	0,0
Autres	7 604	7,4	6 148	4,5	2 386	6,2	790	7,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Poitiers, 17839 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 25,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17839 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Poitiers, 8858 viennent d'une autre académie et 8,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17839 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Poitiers, 4838 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17839 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Poitiers, 2752 sont boursiers du secondaire et 29,1% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Poitiers

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Reims. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		10 882	6 196	2 395	2 291	2 669	354	1 269	76	15 250
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	10 221	6 092	2 255	1 874	2 264	315	875	59	13 734
	%	93,9%	98,3%	94,2%	81,8%	84,8%	89,0%	69,0%	77,6%	90,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 937	5 538	1 950	1 449	1 571	250	736	43	11 537
	% parmi les inscrits	82,1%	89,4%	81,4%	63,2%	58,9%	70,6%	58,0%	56,6%	75,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,4%	90,9%	86,5%	77,3%	69,4%	79,4%	84,1%	72,9%	84,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		87 443	52 751	21 711	12 981	17 477	3 248	7 873	381	116 422
Propositions reçues	Nombre	36 648	25 299	6 955	4 394	5 844	997	1 946	141	45 576
	%	41,9%	48,0%	32,0%	33,8%	33,4%	30,7%	24,7%	37,0%	39,1%

Note de lecture : Parmi les 10882 néo bacheliers de Reims ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 10221 ont reçu au moins une proposition et 8937 en ont accepté une, soit 82,1% des néo bacheliers inscrits et 87,4% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 10882 néo bacheliers ont formulé 87443 vœux en phase principale, dont 36648 – soit 41,9% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	28 442	51,3	2 124	50,0	19 637	40,1	4 564	32,7
DUT	16 053	52,8	606	73,6	4 871	41,0	1 371	24,5
BTS	30 694	40,7	2 193	52,8	10 322	26,9	2 987	17,5
CPGE	8 325	70,2	160	62,5	3 358	53,1	674	37,5
PACES	2 829	55,5	54	50,0	1 812	34,4	726	19,1
IFSI	13 675	63,4	0	0,0	2 079	46,9	449	26,3
EFTS	845	63,8	52	63,5	216	55,1	146	45,9
Autres	10 088	86,0	282	58,9	3 281	82,0	620	60,8

Note de lecture : 28442 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Reims, dont 51,3% dans des licences se situant dans une autre académie. 2124 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 50% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 19637 ont été suivis d'une proposition, et 4564 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Reims

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	47%	13%	9%	11%	12%	2%	0%	7%	100%
	Techno	23%	22%	43%	2%	1%	5%	1%	4%	100%
	Pro	13%	2%	76%	0%	0%	5%	0%	3%	100%
Étudiants	En réorientation	55%	10%	20%	1%	2%	5%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	20%	2%	31%	0%	2%	22%	16%	8%	100%
En reprise d'études		55%	5%	22%	0%	3%	6%	5%	4%	100%
Autres		63%	2%	23%	0%	2%	5%	0%	5%	100%
Total		40%	12%	26%	6%	6%	4%	1%	5%	100%

Note de lecture : 47% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Reims ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	6 912	46,6	3 472	28,2	1 643	35,7	1 332	52,3
DUT	4 243	27,6	2 171	12,1	725	29,9	825	29,6
BTS	6 040	40,0	2 672	13,7	815	42,3	1 340	42,2
CPGE	1 640	39,7	1 020	23,8	918	49,3	221	39,4
PACES	1 225	54,9	578	21,1	410	61,2	184	56,0
IFSI	820	32,7	440	10,5	117	58,1	198	30,8
EFTS	173	20,8	96	15,6	14	21,4	36	13,9
Autres	1 724	29,3	1 257	24,4	507	42,0	303	22,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Reims, 6912 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6912 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3472 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 28,2% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6912 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1643 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 35,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6912 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1332 sont boursiers du secondaire et 52,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Reims et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Reims selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Reims et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 253 formations de l'académie Reims. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Reims
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	253
Capacité d'accueil	718 671	13 602
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	52 158
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	116 528
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	49 345
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	28 781
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	11 927

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total
		En réorientation	En remise à niveau			
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	38 794	6 675	1 414	3 839	1 436	52 158
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	22 667	3 650	1 532	278	28 781
	%	58,4%	54,7%	46,3%	19,4%	55,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	9 065	1 688	789	116	11 927
	% parmi les inscrits	23,4%	25,3%	19,0%	8,1%	22,9%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,0%	46,2%	41,1%	41,7%	41,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	86 684	15 194	3 969	8 467	2 214	116 528
Propositions reçues	Nombre	39 394	6 059	1 334	379	49 345
	%	45,4%	39,9%	33,6%	17,1%	42,3%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 38794 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 22667 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 9065 en ont accepté une, soit 23,4% des candidats inscrits et 40% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 38794 candidats de terminale ont formulé 86684 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 39394 – soit 45,4% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	38	5 321	26 447	19 121	72,3	16 277	4 427	27,2
DUT	21	1 636	17 731	6 028	34,0	12 228	1 590	13,0
BTS	135	3 506	36 162	10 805	29,9	18 067	3 101	17,2
CPGE	13	750	6 107	2 748	45,0	4 413	596	13,5
PACES	1	940	3 451	2 726	79,0	3 451	860	24,9
IFSI	7	531	13 314	3 022	22,7	3 722	539	14,5
EFTS	4	106	518	140	27,0	472	109	23,1
Autres	29	812	12 798	4 755	37,2	11 339	705	6,2

Note de lecture : L'académie de Reims dispose sur Parcoursup de 38 formations en licence pouvant accueillir 5321 étudiants. 26447 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 19121 suivis d'une proposition, par 16277 candidats. 4427 – soit 27,2% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Reims

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	43%	14%	9%	10%	13%	2%	0%	9%	100%
	Techno	23%	24%	40%	2%	1%	6%	1%	3%	100%
	Pro	14%	2%	75%	0%	1%	4%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	51%	11%	23%	1%	2%	6%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	16%	2%	34%	0%	3%	34%	9%	3%	100%
En reprise d'études		54%	7%	20%	0%	6%	7%	3%	2%	100%
Autres		45%	4%	28%	3%	10%	3%	0%	7%	100%
Total		37%	13%	26%	5%	7%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 43% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Reims l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	10 987	27,3	4 753	15,9	2 499	17,2	2 048	31,7
DUT	8 885	15,0	5 376	7,8	1 559	14,0	1 444	18,9
BTS	10 912	22,1	5 371	6,9	1 540	21,2	2 367	23,3
CPGE	3 317	16,6	1 873	7,6	1 875	17,2	354	17,2
PACES	2 733	27,4	1 556	12,8	1 030	25,1	361	30,5
IFSI	1 556	18,8	758	9,4	242	31,8	349	16,6
EFTS	180	15,0	53	11,3	22	9,1	27	11,1
Autres	9 336	6,5	8 338	4,9	4 939	6,9	747	7,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Reims, 10987 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 27,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10987 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Reims, 4753 viennent d'une autre académie et 15,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10987 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Reims, 2499 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 17,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10987 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Reims, 2048 sont boursiers du secondaire et 31,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Reims

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Rennes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLÉS		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		30 037	17 910	7 013	5 114	7 128	1 600	3 306	160	42 231
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	28 194	17 597	6 445	4 152	6 088	1 350	2 299	139	38 070
	%	93,9%	98,3%	91,9%	81,2%	85,4%	84,4%	69,5%	86,9%	90,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	24 843	16 179	5 567	3 097	4 162	1 058	1 839	102	32 004
	% parmi les inscrits	82,7%	90,3%	79,4%	60,6%	58,4%	66,1%	55,6%	63,8%	75,8%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,1%	91,9%	86,4%	74,6%	68,4%	78,4%	80,0%	73,4%	84,1%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		295 649	182 081	79 179	34 389	51 588	40 861	25 986	962	415 046
Propositions reçues	Nombre	121 654	84 931	25 201	11 522	17 348	8 256	5 329	384	152 971
	%	41,1%	46,6%	31,8%	33,5%	33,6%	20,2%	20,5%	39,9%	36,9%

Note de lecture : Parmi les 30037 néo bacheliers de Rennes ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 28194 ont reçu au moins une proposition et 24843 en ont accepté une, soit 82,7% des néo bacheliers inscrits et 88,1% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 30037 néo bacheliers ont formulé 295649 vœux en phase principale, dont 121654 – soit 41,1% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	84 508	26,2	4 708	32,9	59 199	17,7	13 134	12,9
DUT	56 998	40,1	738	71,5	17 160	37,1	3 807	24,4
BTS	90 799	26,8	3 435	44,2	28 871	18,4	7 298	13,4
CPGE	28 454	48,4	152	65,1	11 599	34,7	1 918	25,6
PACES	6 300	30,1	160	44,4	4 678	12,7	1 618	5,9
IFSI	94 940	62,4	0	0,0	15 730	74,7	1 519	47,3
EFTS	3 956	27,2	158	38,0	761	33,6	344	33,4
Autres	39 237	73,7	503	66,0	14 973	68,3	2 366	39,9

Note de lecture : 84508 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Rennes, dont 26,2% dans des licences se situant dans une autre académie. 4708 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 32,9% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 59199 ont été suivis d'une proposition, et 13134 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Rennes

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	48%	14%	7%	11%	9%	2%	0%	10%	100%
	Techno	23%	19%	44%	3%	1%	6%	1%	5%	100%
	Pro	11%	1%	78%	0%	0%	3%	0%	6%	100%
Étudiants	En réorientation	58%	8%	20%	1%	2%	5%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	19%	2%	12%	1%	5%	49%	10%	3%	100%
En reprise d'études		56%	5%	21%	0%	3%	7%	5%	4%	100%
Autres		71%	5%	15%	1%	2%	2%	2%	3%	100%
Total		41%	12%	23%	6%	5%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 48% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Rennes ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	20 838	45,2	6 365	14,6	5 777	33,6	2 876	55,5
DUT	12 012	27,9	5 997	12,9	2 764	33,4	1 467	28,3
BTS	14 526	41,0	5 544	12,1	2 194	39,2	2 420	43,0
CPGE	4 917	37,7	2 705	17,3	3 110	45,2	444	35,1
PACES	2 820	51,3	857	8,1	1 173	55,9	347	53,3
IFSI	2 199	31,2	1 155	26,2	398	51,5	344	29,7
EFTS	497	14,3	96	9,4	68	25,0	74	8,1
Autres	6 002	34,3	3 569	22,6	2 079	41,8	706	27,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Rennes, 20838 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 45,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20838 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6365 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 14,6% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 20838 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5777 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20838 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2876 sont boursiers du secondaire et 55,5% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Rennes et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Rennes selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Rennes et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 610 formations de l'académie Rennes. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Rennes
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	610
Capacité d'accueil	718 671	39 600
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	118 001
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	402 944
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	155 225
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	67 754
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	32 656

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	87 097	15 958	4 405	8 237	2 304	118 001	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	52 558	9 128	1 880	3 517	67 754	
	%	60,3%	57,2%	42,7%	42,7%	29,1%	57,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	25 010	4 464	944	1 945	293	32 656
	% parmi les inscrits	28,7%	28,0%	21,4%	23,6%	12,7%	27,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	47,6%	48,9%	50,2%	55,3%	43,7%	48,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	301 999	48 924	23 108	24 777	4 136	402 944	
Propositions reçues	Nombre	126 859	17 169	4 717	5 512	968	155 225
	%	42,0%	35,1%	20,4%	22,2%	23,4%	38,5%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 87097 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 52558 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 25010 en ont accepté une, soit 28,7% des candidats inscrits et 47,6% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 87097 candidats de terminale ont formulé 301999 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 126859 – soit 42% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	131	19 399	101 546	68 588	67,5	50 841	14 780	29,1
DUT	41	3 590	55 119	14 839	26,9	27 634	3 426	12,4
BTS	275	8 254	98 535	28 402	28,8	33 002	7 179	21,8
CPGE	41	2 228	26 275	10 609	40,4	12 996	1 834	14,1
PACES	2	2 050	8 318	6 563	78,9	6 493	1 810	27,9
IFSI	14	973	61 963	5 832	9,4	9 826	1 022	10,4
EFTS	13	341	5 003	756	15,1	2 280	332	14,6
Autres	91	2 765	46 185	19 636	42,5	26 677	2 273	8,5

Note de lecture : L'académie de Rennes dispose sur Parcoursup de 131 formations en licence pouvant accueillir 19399 étudiants. 101546 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 68588 suivis d'une proposition, par 50841 candidats. 14780 – soit 29,1% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Rennes

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	51%	13%	7%	10%	9%	1%	0%	10%	100%
	Techno	27%	17%	44%	3%	1%	4%	1%	4%	100%
	Pro	13%	1%	79%	0%	1%	1%	0%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	7%	18%	1%	2%	3%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	23%	2%	11%	1%	6%	44%	11%	2%	100%
En reprise d'études		62%	4%	19%	0%	4%	3%	4%	4%	100%
Autres		61%	2%	24%	1%	4%	1%	0%	7%	100%
Total		45%	10%	22%	6%	6%	3%	1%	7%	100%

Note de lecture : 51% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Rennes l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	35 287	29,0	14 907	11,7	9 993	20,3	4 969	36,0
DUT	21 522	14,0	10 235	4,3	4 964	17,3	2 480	15,4
BTS	21 876	26,5	8 173	6,2	3 149	25,9	3 970	26,0
CPGE	11 089	15,9	6 410	5,9	7 547	17,6	871	18,0
PACES	5 144	30,2	2 361	7,5	2 199	30,6	594	33,3
IFSI	3 876	10,7	1 701	1,8	717	21,2	600	11,5
EFTS	758	11,2	278	8,3	106	17,9	101	7,9
Autres	22 071	8,9	17 145	4,1	11 261	7,2	1 850	9,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Rennes, 35287 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 29% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 35287 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Rennes, 14907 viennent d'une autre académie et 11,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 35287 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Rennes, 9993 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 35287 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Rennes, 4969 sont boursiers du secondaire et 36% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Rennes

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Rouen. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES	Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
	Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou PC	15 839	9 292	3 710	2 837	4 332	518	1 916	80	22 685	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	14 869	9 146	3 437	2 286	3 702	448	1 332	72	20 423
	%	93,9%	98,4%	92,6%	80,6%	85,5%	86,5%	69,5%	90,0%	90,0%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 909	8 348	2 920	1 641	2 550	336	1 101	53	16 949
	% parmi les inscrits	81,5%	89,8%	78,7%	57,8%	58,9%	64,9%	57,5%	66,3%	74,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	86,8%	91,3%	85,0%	71,8%	68,9%	75,0%	82,7%	73,6%	83,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	134 324	86 923	32 160	15 241	27 785	5 305	12 051	513	179 978	
Propositions reçues	Nombre	59 787	43 068	11 549	5 170	10 094	1 490	2 899	164	74 434
	%	44,5%	49,5%	35,9%	33,9%	36,3%	28,1%	24,1%	32,0%	41,4%

Note de lecture : Parmi les 15839 néo bacheliers de Rouen ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 14869 ont reçu au moins une proposition et 12909 en ont accepté une, soit 81,5% des néo bacheliers inscrits et 86,8% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 15839 néo bacheliers ont formulé 134324 vœux en phase principale, dont 59787— soit 44,5% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	45 024	40,6	3 143	38,2	33 307	28,3	7 491	20,7
DUT	26 394	41,7	620	58,1	8 585	34,9	2 015	19,2
BTS	44 872	33,1	2 588	54,8	13 523	24,6	3 570	17,7
CPGE	12 768	63,9	134	76,1	5 020	51,5	897	32,1
PACES	4 511	40,1	92	40,2	2 789	24,6	1 009	10,5
IFSI	17 539	56,3	0	0,0	3 328	34,8	585	19,3
EFTS	937	42,2	110	60,9	288	45,1	193	33,7
Autres	20 764	76,7	482	50,8	7 594	77,3	1 189	43,7

Note de lecture : 45024 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Rouen, dont 40,6% dans des licences se situant dans une autre académie. 3143 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 38,2% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 33307 ont été suivis d'une proposition, et 7491 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Rouen

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	50%	13%	6%	9%	11%	2%	0%	10%	100%
	Techno	25%	21%	41%	4%	1%	5%	0%	4%	100%
	Pro	19%	2%	73%	0%	1%	3%	0%	3%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	8%	17%	1%	2%	4%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	27%	4%	18%	0%	3%	23%	13%	12%	100%
En reprise d'études		56%	5%	20%	0%	3%	7%	5%	3%	100%
Autres		68%	2%	13%	2%	6%	4%	0%	6%	100%
Total		44%	12%	21%	5%	6%	3%	1%	7%	100%

Note de lecture : 50% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Rouen ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	11 021	47,0	4 780	20,4	2 989	35,1	2 168	55,6
DUT	7 196	24,1	3 139	9,9	1 542	27,6	1 402	24,5
BTS	8 183	34,7	3 245	13,3	1 221	34,2	1 932	36,9
CPGE	2 577	33,9	1 477	18,8	1 537	42,1	343	30,3
PACES	1 804	50,9	799	10,9	695	56,0	294	49,3
IFSI	1 085	30,0	411	12,2	182	41,8	276	31,5
EFTS	206	18,0	78	20,5	26	19,2	43	7,0
Autres	3 375	29,8	2 040	21,2	1 209	40,1	596	21,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Rouen, 11021 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11021 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4780 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 20,4% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 11021 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2989 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 35,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 11021 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2168 sont boursiers du secondaire et 55,6% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Rouen et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Rouen selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Rouen et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 282 formations de l'académie Rouen. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLÉS	France	Rouen
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	282
Capacité d'accueil	718 671	18 448
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	73 577
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	189 734
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	78 299
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	39 521
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	16 676

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	54 300	10 301	2 341	5 072	1 563	73 577	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	30 463	5 557	1 047	2 056	39 521	
	%	56,1%	53,9%	44,7%	40,5%	25,5%	53,7%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	12 347	2 587	441	1 137	16 676	
	% parmi les inscrits	22,7%	25,1%	18,8%	22,4%	10,5%	22,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	40,5%	46,6%	42,1%	55,3%	41,2%	42,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	142 432	25 535	7 106	12 114	2 547	189 734	
Propositions reçues	Nombre	61 983	10 077	2 511	3 168	78 299	
	%	43,5%	39,5%	35,3%	26,2%	22,0%	41,3%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 54300 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 30463 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 12347 en ont accepté une, soit 22,7% des candidats inscrits et 40,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 54300 candidats de terminale ont formulé 142432 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 61983 – soit 43,5% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	44	8 185	42 800	32 689	76,4	23 688	7 189	30,3
DUT	30	2 166	31 498	9 321	29,6	20 541	2 115	10,3
BTS	140	3 715	49 365	13 028	26,4	21 032	3 348	15,9
CPGE	18	913	10 250	3 694	36,0	6 893	748	10,9
PACES	2	1 110	6 836	4 480	65,5	4 751	1 072	22,6
IFSI	7	762	19 295	5 500	28,5	4 863	776	16,0
EFTS	5	195	951	262	27,5	815	180	22,1
Autres	33	1 402	28 739	9 325	32,4	20 678	1 248	6,0

Note de lecture : L'académie de Rouen dispose sur Parcoursup de 44 formations en licence pouvant accueillir 8185 étudiants. 42800 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 32689 suivis d'une proposition, par 23688 candidats. 7189 – soit 30,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	47%	15%	5%	8%	12%	2%	0%	12%	100%
	Techno	26%	22%	39%	3%	1%	5%	0%	3%	100%
	Pro	19%	2%	71%	0%	1%	4%	0%	4%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	9%	15%	1%	2%	5%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	19%	5%	13%	0%	2%	40%	12%	8%	100%
En reprise d'études		61%	5%	17%	0%	3%	8%	4%	2%	100%
Autres		62%	3%	19%	0%	7%	1%	2%	7%	100%
Total		43%	13%	20%	4%	6%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 47% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Rouen l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	15 527	30,0	5 232	8,8	4 048	19,1	2 794	39,7
DUT	14 704	12,3	8 012	4,8	2 859	14,4	2 400	14,0
BTS	13 028	20,3	5 467	4,2	2 003	19,2	2 843	24,2
CPGE	5 418	13,1	3 040	3,8	3 494	15,0	547	15,5
PACES	3 845	25,0	2 083	6,2	1 570	25,2	521	29,0
IFSI	1 932	18,9	888	10,1	335	23,9	445	21,6
EFTS	223	11,2	60	6,7	30	16,7	35	2,9
Autres	16 820	6,3	14 136	3,4	9 243	5,6	1 484	7,0

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Rouen, 15527 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 30% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15527 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Rouen, 5232 viennent d'une autre académie et 8,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15527 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Rouen, 4048 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 19,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 15527 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Rouen, 2794 sont boursiers du secondaire et 39,7% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Rouen

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Strasbourg. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		15 166	9 252	3 543	2 371	4 082	427	2 187	138	22 000
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	13 990	9 039	3 203	1 748	3 418	351	1 533	116	19 408
	%	92,2%	97,7%	90,4%	73,7%	83,7%	82,2%	70,1%	84,1%	88,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	11 894	8 001	2 649	1 244	2 333	287	1 182	83	15 779
	% parmi les inscrits	78,4%	86,5%	74,8%	52,5%	57,2%	67,2%	54,0%	60,1%	71,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,0%	88,5%	82,7%	71,2%	68,3%	81,8%	77,1%	71,6%	81,3%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		131 512	81 267	34 168	16 077	26 452	5 606	14 732	837	179 139
Propositions reçues	Nombre	53 028	38 028	10 389	4 611	9 108	1 431	3 475	364	67 406
	%	40,3%	46,8%	30,4%	28,7%	34,4%	25,5%	23,6%	43,5%	37,6%

Note de lecture : Parmi les 15166 néo bacheliers de Strasbourg ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 13990 ont reçu au moins une proposition et 11894 en ont accepté une, soit 78,4% des néo bacheliers inscrits et 85% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 15166 néo bacheliers ont formulé 131512 vœux en phase principale, dont 53028 – soit 40,3% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	41 820	22,7	3 018	27,0	28 795	18,2	6 684	9,9
DUT	23 346	39,0	495	79,6	7 083	45,4	1 854	22,1
BTS	47 227	20,4	3 046	32,3	13 337	19,4	3 120	12,0
CPGE	14 269	56,2	177	38,4	6 043	42,6	1 075	20,7
PACES	3 659	37,5	118	35,6	2 586	15,6	1 192	3,0
IFSI	23 997	45,1	0	0,0	4 003	40,1	614	22,8
EFTS	1 308	31,7	29	69,0	206	30,1	132	18,2
Autres	16 269	63,5	361	36,8	5 353	64,1	1 108	31,3

Note de lecture : 41820 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Strasbourg, dont 22,7% dans des licences se situant dans une autre académie. 3018 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 27% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 28795 ont été suivis d'une proposition, et 6684 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Strasbourg

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	46%	13%	6%	11%	13%	1%	0%	9%	100%
	Techno	23%	16%	44%	4%	2%	5%	1%	5%	100%
	Pro	21%	2%	63%	1%	1%	5%	1%	6%	100%
Étudiants	En réorientation	60%	10%	15%	1%	3%	4%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	18%	2%	25%	0%	6%	38%	7%	5%	100%
En reprise d'études		53%	7%	20%	0%	3%	9%	4%	4%	100%
Autres		55%	13%	12%	4%	2%	5%	0%	8%	100%
Total		42%	12%	20%	7%	8%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 46% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Strasbourg ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	10 707	42,4	2 708	13,0	3 589	30,9	1 968	51,8
DUT	6 350	24,0	2 510	12,2	1 640	28,0	1 132	21,8
BTS	8 101	30,2	2 195	11,7	1 449	32,4	1 821	33,1
CPGE	2 941	35,2	1 385	15,2	1 925	42,3	364	31,6
PACES	2 095	50,9	601	4,2	830	54,0	367	48,2
IFSI	1 297	23,9	392	11,7	278	41,7	306	20,3
EFTS	319	13,8	76	7,9	62	27,4	46	2,2
Autres	3 701	25,0	1 664	17,5	1 277	36,9	637	16,0

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Strasbourg, 10707 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 42,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10707 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2708 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 13% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 10707 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3589 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 30,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 10707 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1968 sont boursiers du secondaire et 51,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Strasbourg et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Strasbourg selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Strasbourg et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 341 formations de l'académie Strasbourg. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Strasbourg
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	341
Capacité d'accueil	718 671	20 554
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	75 207
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	222 014
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	78 458
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	39 436
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	18 297

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	55 560	10 363	1 868	5 678	1 738	75 207	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	29 764	5 797	824	2 535	39 436	
	%	53,6%	55,9%	44,1%	44,6%	29,7%	52,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	13 247	2 882	447	1 524	18 297	
	% parmi les inscrits	23,8%	27,8%	23,9%	26,8%	11,3%	24,3%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	44,5%	49,7%	54,2%	60,1%	38,2%	46,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	162 582	31 056	7 868	17 479	3 029	222 014	
Propositions reçues	Nombre	60 511	10 692	2 263	4 284	78 458	
	%	37,2%	34,4%	28,8%	24,5%	23,4%	35,3%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 55560 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 29764 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 13247 en ont accepté une, soit 23,8% des candidats inscrits et 44,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 55560 candidats de terminale ont formulé 162582 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 60511 – soit 37,2% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	93	9 829	60 359	35 945	59,6	31 701	8 543	26,9
DUT	32	1 794	23 274	5 416	23,3	14 118	1 777	12,6
BTS	126	3 713	57 415	13 156	22,9	20 174	3 129	15,5
CPGE	25	1 425	15 306	6 069	39,7	10 011	1 212	12,1
PACES	1	1 550	5 598	3 933	70,3	5 598	1 456	26,0
IFSI	10	606	27 395	4 863	17,8	4 959	711	14,3
EFTS	7	159	1 414	225	15,9	1 055	155	14,7
Autres	43	1 478	31 253	8 851	28,3	20 703	1 314	6,3

Note de lecture : L'académie de Strasbourg dispose sur Parcoursup de 93 formations en licence pouvant accueillir 9829 étudiants. 60359 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 35945 suivis d'une proposition, par 31701 candidats. 8543 – soit 26,9% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Strasbourg

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	49%	11%	5%	11%	13%	1%	0%	9%	100%
	Techno	25%	16%	41%	5%	2%	5%	1%	5%	100%
	Pro	22%	2%	62%	1%	1%	5%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	67%	7%	12%	1%	3%	3%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	32%	1%	18%	1%	4%	34%	5%	5%	100%
En reprise d'études		59%	5%	16%	1%	4%	8%	3%	4%	100%
Autres		68%	4%	10%	4%	8%	2%	1%	5%	100%
Total		47%	10%	17%	7%	8%	4%	1%	7%	100%

Note de lecture : 49% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Strasbourg l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	20 611	25,7	10 135	10,8	7 168	19,1	3 526	32,8
DUT	10 457	14,0	4 583	5,5	2 521	18,1	1 682	15,0
BTS	12 600	19,2	4 893	4,8	2 218	21,5	2 836	21,2
CPGE	8 226	13,8	5 355	5,8	5 766	15,3	857	16,1
PACES	4 353	27,8	2 282	7,4	1 858	28,5	633	30,0
IFSI	2 036	16,3	750	9,1	426	31,0	474	15,0
EFTS	430	10,9	129	7,0	86	19,8	59	1,7
Autres	16 692	6,4	13 512	3,2	9 049	6,5	1 664	7,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Strasbourg, 20611 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 25,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20611 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Strasbourg, 10135 viennent d'une autre académie et 10,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20611 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Strasbourg, 7168 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 19,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 20611 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Strasbourg, 3526 sont boursiers du secondaire et 32,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Strasbourg

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Toulouse. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLÉS		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Général	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		25 189	15 063	5 520	4 606	6 580	1 375	3 496	163	36 803
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	23 559	14 765	5 079	3 715	5 515	1 084	2 312	135	32 605
	%	93,5%	98,0%	92,0%	80,7%	83,8%	78,8%	66,1%	82,8%	88,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	20 642	13 428	4 385	2 829	3 611	856	1 898	107	27 114
	% parmi les inscrits	81,9%	89,1%	79,4%	61,4%	54,9%	62,3%	54,3%	65,6%	73,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,6%	90,9%	86,3%	76,2%	65,5%	79,0%	82,1%	79,3%	83,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		257 062	157 954	64 282	34 826	48 808	37 494	28 616	1 225	373 205
Propositions reçues	Nombre	102 083	70 904	20 556	10 623	15 448	6 807	5 485	341	130 164
	%	39,7%	44,9%	32,0%	30,5%	31,7%	18,2%	19,2%	27,8%	34,9%

Note de lecture : Parmi les 25189 néo bacheliers de Toulouse ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 23559 ont reçu au moins une proposition et 20642 en ont acceptée, soit 81,9% des néo bacheliers inscrits et 87,6% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 25189 néo bacheliers ont formulé 257062 vœux en phase principale, dont 102083 – soit 39,7% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	71 989	32,8	4 982	35,2	50 814	24,0	11 841	15,8
DUT	44 143	40,1	826	59,8	13 615	34,1	2 841	20,3
BTS	77 311	29,3	3 139	51,4	23 680	24,7	5 566	17,8
CPGE	26 706	47,3	135	88,1	9 692	40,5	1 601	24,5
PACES	7 446	58,0	188	41,5	4 839	37,8	1 697	21,8
IFSI	94 631	67,6	0	0,0	14 016	66,2	1 227	50,0
EFTS	5 020	31,9	86	73,3	629	47,9	348	39,4
Autres	36 004	70,0	599	59,8	12 879	70,4	1 993	34,9

Note de lecture : 71989 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Toulouse, dont 32,8% dans des licences se situant dans une autre académie. 4982 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 35,2% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 50814 ont été suivis d'une proposition, et 11841 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Toulouse

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	51%	11%	5%	11%	11%	2%	0%	10%	100%
	Techno	23%	22%	39%	2%	2%	6%	0%	5%	100%
	Pro	17%	0%	72%	0%	1%	4%	0%	6%	100%
Étudiants	En réorientation	59%	9%	18%	1%	2%	4%	2%	5%	100%
	En remise à niveau	23%	2%	15%	0%	4%	43%	10%	3%	100%
En reprise d'études		60%	4%	16%	0%	3%	7%	7%	3%	100%
Autres		74%	0%	8%	1%	5%	2%	1%	9%	100%
Total		44%	10%	21%	6%	6%	5%	1%	7%	100%

Note de lecture : 51% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Toulouse ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	17 234	48,2	6 745	17,4	4 815	33,7	3 287	57,9
DUT	9 856	24,5	4 979	9,5	2 122	28,5	1 783	23,4
BTS	12 265	36,5	5 247	13,6	1 927	38,9	2 891	39,1
CPGE	4 369	35,9	2 404	15,8	2 789	43,7	537	30,7
PACES	2 991	50,8	1 483	22,3	1 127	55,9	456	50,0
IFSI	1 919	30,4	1 134	15,1	312	55,8	433	27,5
EFTS	609	9,4	220	12,3	76	11,8	142	6,3
Autres	5 930	29,0	3 354	17,0	2 167	36,3	981	25,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Toulouse, 17234 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 48,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17234 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 6745 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 17,4% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 17234 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 4815 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 17234 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3287 sont boursiers du secondaire et 57,9% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Toulouse et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Toulouse selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Toulouse et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 548 formations de l'académie Toulouse. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Toulouse
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	548
Capacité d'accueil	718 671	36 611
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	144 319
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	461 239
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	149 155
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	73 094
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	32 583

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	103 655	19 856	5 755	12 223	2 830	144 319	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	55 158	10 414	1 733	4 888	73 094	
	%	53,2%	52,4%	30,1%	40,0%	31,8%	50,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	23 784	4 833	756	2 811	32 583	
	% parmi les inscrits	22,9%	24,3%	13,1%	23,0%	14,1%	22,6%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	43,1%	46,4%	43,6%	57,5%	44,3%	44,6%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		320 465	61 791	34 734	38 725	5 524	461 239
Propositions reçues	Nombre	116 852	18 887	4 400	7 709	1 307	149 155
	%	36,5%	30,6%	12,7%	19,9%	23,7%	32,3%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 103655 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 55158 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 23784 en ont accepté une, soit 22,9% des candidats inscrits et 43,1% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 103655 candidats de terminale ont formulé 320465 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 116852 – soit 36,5% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	107	18 667	100 260	66 615	66,4	54 880	15 761	28,7
DUT	39	3 279	59 541	15 978	26,8	33 174	3 313	10,0
BTS	259	6 511	107 647	25 700	23,9	42 131	5 969	14,2
CPGE	36	1 877	37 443	10 473	28,0	18 365	1 852	10,1
PACES	1	2 100	7 606	6 503	85,5	7 606	1 843	24,2
IFSI	13	987	92 485	9 786	10,6	13 356	995	7,4
EFTS	11	323	6 513	637	9,8	3 152	377	12,0
Autres	71	2 867	49 744	13 463	27,1	33 079	2 473	7,5

Note de lecture : L'académie de Toulouse dispose sur Parcoursup de 107 formations en licence pouvant accueillir 18667 étudiants. 100260 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 66615 suivis d'une proposition, par 54880 candidats. 15761 – soit 28,7% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Toulouse

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	10%	5%	11%	9%	1%	0%	11%	100%
	Techno	26%	24%	36%	3%	2%	5%	0%	5%	100%
	Pro	18%	0%	69%	0%	1%	5%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	65%	9%	15%	1%	2%	2%	2%	4%	100%
	En remise à niveau	35%	2%	15%	1%	8%	25%	10%	4%	100%
En reprise d'études		67%	4%	14%	0%	3%	4%	6%	1%	100%
Autres		68%	1%	10%	1%	6%	1%	0%	13%	100%
Total		48%	10%	18%	6%	6%	3%	1%	8%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Toulouse l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	36 448	27,5	19 915	14,4	10 823	18,7	6 753	34,4
DUT	24 515	11,2	15 472	5,2	5 314	13,1	4 072	13,0
BTS	26 879	17,3	15 108	5,9	4 286	18,4	6 382	19,2
CPGE	15 509	11,4	11 277	5,2	11 012	12,9	1 537	12,5
PACES	5 987	25,6	3 120	11,0	2 322	25,5	927	27,1
IFSI	4 462	13,0	2 580	6,5	746	26,4	1 061	11,3
EFTS	1 025	4,5	456	3,5	129	6,2	238	4,2
Autres	26 786	7,9	21 607	4,5	14 110	7,6	2 941	9,7

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Toulouse, 36448 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 27,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 36448 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Toulouse, 19915 viennent d'une autre académie et 14,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 36448 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Toulouse, 10823 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 18,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 36448 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Toulouse, 6753 sont boursiers du secondaire et 34,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Toulouse

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Versailles. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC		53 648	34 764	11 023	7 861	13 804	1 652	6 746	352	76 202
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	47 365	32 941	9 096	5 328	10 666	1 285	4 043	258	63 617
	%	88,3%	94,8%	82,5%	67,8%	77,3%	77,8%	59,9%	73,3%	83,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	39 762	28 000	7 631	4 131	6 839	1 016	3 261	198	51 076
	% parmi les inscrits	74,1%	80,5%	69,2%	52,6%	49,5%	61,5%	48,3%	56,3%	67,0%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	83,9%	85,0%	83,9%	77,5%	64,1%	79,1%	80,7%	76,7%	80,3%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		707 617	496 875	138 710	72 032	132 934	21 143	71 240	3 149	936 083
Propositions reçues	Nombre	232 550	187 146	31 087	14 317	32 723	4 984	8 902	773	279 932
	%	32,9%	37,7%	22,4%	19,9%	24,6%	23,6%	12,5%	24,5%	29,9%

Note de lecture : Parmi les 53648 néo bacheliers de Versailles ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 47365 ont reçu au moins une proposition et 39762 en ont accepté une, soit 74,1% des néo bacheliers inscrits et 83,9% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 53648 néo bacheliers ont formulé 707617 vœux en phase principale, dont 232550 – soit 32,9% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	245 851	63,1	20 888	64,8	109 253	53,2	22 554	50,8
DUT	99 395	56,1	3 470	56,6	21 193	51,3	4 268	46,0
BTS	185 580	50,5	15 572	60,5	37 158	37,4	8 971	30,7
CPGE	105 678	65,5	1 319	71,6	30 532	55,2	4 587	43,2
PACES	31 658	76,6	366	100,0	18 337	72,1	3 344	68,7
IFSI	88 850	56,1	0	0,0	12 752	45,2	1 828	38,5
EFTS	4 186	59,5	664	43,7	1 340	48,1	665	43,3
Autres	129 748	83,0	2 858	68,3	49 367	82,7	4 859	65,9

Note de lecture : 245851 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Versailles, dont 63,1% dans des licences se situant dans une autre académie. 20888 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 64,8% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 109253 ont été suivis d'une proposition, et 22554 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Versailles

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	49%	8%	3%	15%	10%	1%	0%	13%	100%
	Techno	23%	18%	41%	3%	1%	6%	2%	6%	100%
	Pro	14%	1%	72%	0%	1%	5%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	8%	16%	1%	2%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	23%	1%	27%	1%	13%	21%	8%	7%	100%
En reprise d'études		59%	4%	18%	0%	3%	8%	5%	3%	100%
Autres		71%	1%	8%	1%	3%	7%	1%	9%	100%
Total		44%	8%	18%	9%	7%	4%	1%	10%	100%

Note de lecture : 49% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Versailles ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	39 906	40,5	33 195	23,5	12 267	28,8	5 121	51,0
DUT	21 169	16,9	16 230	9,9	3 899	22,4	3 320	16,7
BTS	23 252	30,2	17 230	11,2	2 984	32,9	4 328	35,7
CPGE	12 307	36,4	10 456	18,4	7 559	45,5	973	32,0
PACES	5 584	53,9	5 267	39,5	2 157	58,1	806	56,3
IFSI	2 829	33,6	2 189	14,8	482	53,9	615	33,7
EFTS	915	30,8	638	18,2	122	44,3	168	19,0
Autres	14 187	30,1	11 953	23,5	4 982	35,4	1 656	18,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Versailles, 39906 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 40,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 39906 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 33195 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 23,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 39906 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 12267 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 28,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 39906 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 5121 sont boursiers du secondaire et 51% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Versailles et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Versailles selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Versailles et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 713 formations de l'académie Versailles. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Versailles
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	713
Capacité d'accueil	718 671	42 283
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	194 807
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	698 135
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	205 331
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	102 404
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	39 691

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total		
		En réorientation	En remise à niveau					
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	140 716	28 407	5 252	17 236	3 196	194 807		
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	80 029	13 612	2 251	5 656	856	102 404	
		%	56,9%	47,9%	42,9%	32,8%	26,8%	52,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	29 995	5 367	908	3 035	386	39 691	
		% parmi les inscrits	21,3%	18,9%	17,3%	17,6%	12,1%	20,4%
		% parmi ceux ayant reçu une proposition	37,5%	39,4%	40,3%	53,7%	45,1%	38,8%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		502 151	93 073	24 194	70 307	8 410	698 135	
Propositions reçues	Nombre	165 888	24 020	5 314	8 855	1 254	205 331	
		%	33,0%	25,8%	22,0%	12,6%	14,9%	29,4%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 140716 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 80029 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 29995 en ont accepté une, soit 21,3% des candidats inscrits et 37,5% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 140716 candidats de terminale ont formulé 502151 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 165888 – soit 33% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	161	18 245	177 953	85 144	47,8	88 970	17 362	19,5
DUT	44	3 325	82 193	16 646	20,3	42 713	3 283	7,7
BTS	264	8 300	164 695	31 506	19,1	58 428	7 859	13,5
CPGE	86	4 563	78 204	22 289	28,5	31 961	4 035	12,6
PACES	2	1 650	17 041	10 297	60,4	10 504	1 385	13,2
IFSI	26	1 800	110 490	16 248	14,7	16 340	1 940	11,9
EFTS	17	849	5 295	1 562	29,5	3 332	765	23,0
Autres	102	3 551	62 264	21 639	34,8	33 197	3 062	9,2

Note de lecture : L'académie de Versailles dispose sur Parcoursup de 161 formations en licence pouvant accueillir 18245 étudiants. 177953 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 85144 suivis d'une proposition, par 88970 candidats. 17362 – soit 19,5% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Versailles

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	53%	8%	4%	19%	5%	1%	0%	10%	100%
	Techno	21%	17%	43%	4%	1%	6%	2%	6%	100%
	Pro	11%	1%	74%	0%	1%	6%	2%	5%	100%
Etudiants	En réorientation	57%	8%	16%	1%	1%	8%	3%	6%	100%
	En remise à niveau	19%	1%	20%	1%	9%	31%	13%	6%	100%
En reprise d'études		54%	3%	18%	0%	3%	12%	7%	3%	100%
Autres		66%	3%	11%	2%	5%	6%	1%	6%	100%
Total		44%	8%	20%	10%	3%	5%	2%	8%	100%

Note de lecture : 53% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Versailles l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	60 243	20,0	27 624	13,3	18 510	10,9	8 992	23,2
DUT	30 626	8,9	13 777	5,4	5 611	12,0	5 525	8,9
BTS	35 624	17,3	15 745	6,9	4 499	18,0	8 028	18,2
CPGE	27 905	13,9	16 987	7,7	19 932	15,3	2 119	12,8
PACES	8 384	13,2	4 244	4,3	3 546	11,2	1 277	11,4
IFSI	5 753	15,0	3 066	7,7	901	24,5	1 498	13,8
EFTS	1 327	21,2	690	16,7	155	33,5	253	13,4
Autres	24 782	10,3	15 599	7,0	9 598	12,3	3 043	8,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Versailles, 60243 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 60243 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Versailles, 27624 viennent d'une autre académie et 13,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 60243 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Versailles, 18510 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 10,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 60243 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Versailles, 8992 sont boursiers du secondaire et 23,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Versailles

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie La Réunion. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES	Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
	Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou PC	9 938	5 081	2 629	2 228	3 355	537	1 663	73	15 566	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	9 328	5 005	2 465	1 858	2 827	444	1 148	59	13 806
	%	93,9%	98,5%	93,8%	83,4%	84,3%	82,7%	69,0%	80,8%	88,7%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	8 370	4 608	2 218	1 544	2 162	381	911	47	11 871
	% parmi les inscrits	84,2%	90,7%	84,4%	69,3%	64,4%	70,9%	54,8%	64,4%	76,3%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,7%	92,1%	90,0%	83,1%	76,5%	85,8%	79,4%	79,7%	86,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	76 804	40 495	23 094	13 215	22 557	13 198	11 147	644	124 350	
Propositions reçues	Nombre	31 792	19 998	7 668	4 126	6 893	2 192	2 444	177	43 498
	%	41,4%	49,4%	33,2%	31,2%	30,6%	16,6%	21,9%	27,5%	35,0%

Note de lecture : Parmi les 9938 néo bacheliers de La Réunion ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 9328 ont reçu au moins une proposition et 8370 en ont accepté une, soit 84,2% des néo bacheliers inscrits et 89,7% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 9938 néo bacheliers ont formulé 76804 vœux en phase principale, dont 31792 – soit 41,4% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	23 661	49,0	4 151	38,1	20 968	33,7	6 231	22,9
DUT	7 614	52,7	289	100,0	1 857	52,0	505	32,5
BTS	30 743	28,1	2 754	42,4	7 978	16,5	2 335	14,3
CPGE	6 658	63,1	159	62,3	2 486	38,3	528	23,5
PACES	3 048	33,9	400	15,0	2 778	17,1	977	10,4
IFSI	33 613	87,4	0	0,0	3 853	88,0	446	59,9
EFTS	538	51,1	77	100,0	99	63,6	57	47,4
Autres	9 929	66,2	716	45,0	3 479	61,9	792	31,8

Note de lecture : 23661 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie La Réunion, dont 49% dans des licences se situant dans une autre académie. 4151 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 38,1% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 20968 ont été suivis d'une proposition, et 6231 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de la Réunion

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	59%	5%	5%	10%	12%	2%	0%	7%	100%
	Techno	37%	8%	40%	3%	5%	2%	0%	5%	100%
	Pro	33%	0%	49%	0%	4%	2%	0%	13%	100%
Etudiants	En réorientation	68%	2%	14%	1%	5%	4%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	30%	1%	19%	1%	8%	36%	2%	2%	100%
En reprise d'études		65%	2%	13%	0%	11%	5%	2%	2%	100%
Autres		70%	2%	13%	0%	4%	4%	0%	6%	100%
Total		52%	4%	20%	4%	8%	4%	0%	7%	100%

Note de lecture : 59% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie La Réunion ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	6 943	57,9	2 259	31,0	1 731	36,9	3 193	63,2
DUT	2 917	14,8	921	13,4	602	24,8	1 404	13,3
BTS	5 823	31,7	1 530	12,9	951	42,4	3 308	33,7
CPGE	1 555	32,9	658	17,6	940	42,6	468	27,8
PACES	1 470	49,4	328	20,7	495	51,5	592	46,1
IFSI	1 198	14,3	458	17,2	198	34,8	605	14,0
EFTS	150	6,7	36	0,0	24	16,7	70	8,6
Autres	2 816	23,2	989	19,8	695	35,1	1 351	20,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie La Réunion, 6943 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 57,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6943 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 2259 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 31% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 6943 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1731 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 36,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 6943 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 3193 sont boursiers du secondaire et 63,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de La Réunion et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de La Réunion selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie La Réunion et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 164 formations de l'académie La Réunion. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	La Réunion
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	164
Capacité d'accueil	718 671	11 568
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	23 978
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	76 516
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	34 206
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	16 916
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	10 084

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	16 698	3 799	738	2 250	493	23 978	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	12 562	2 649	365	1 195	145	16 916
	%	75,2%	69,7%	49,5%	53,1%	29,4%	70,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	7 381	1 640	240	757	66	10 084
	% parmi les inscrits	44,2%	43,2%	32,5%	33,6%	13,4%	42,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	58,8%	61,9%	65,8%	63,3%	45,5%	59,6%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	58 438	10 093	1 952	5 243	790	76 516	
Propositions reçues	Nombre	27 060	4 427	640	1 849	230	34 206
	%	46,3%	43,9%	32,8%	35,3%	29,1%	44,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 16698 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 12562 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 7381 en ont accepté une, soit 44,2% des candidats inscrits et 58,8% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 16698 candidats de terminale ont formulé 58438 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 27060 – soit 46,3% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	18	6 550	18 607	17 446	93,8	11 373	5 397	47,5
DUT	8	348	4 808	1 020	21,2	3 896	353	9,1
BTS	96	2 370	33 800	7 620	22,5	11 256	2 151	19,1
CPGE	13	486	2 917	1 660	56,9	1 879	409	21,8
PACES	2	1 020	3 279	3 164	96,5	2 525	979	38,8
IFSI	2	180	5 830	545	9,3	3 264	188	5,8
EFTS	3	35	296	44	14,9	246	35	14,2
Autres	22	579	6 979	2 707	38,8	5 748	572	10,0

Note de lecture : L'académie de La Réunion dispose sur Parcoursup de 18 formations en licence pouvant accueillir 6550 étudiants. 18607 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 17446 suivis d'une proposition, par 11373 candidats. 5397 – soit 47,5% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de la Réunion

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	60%	5%	5%	9%	14%	2%	0%	5%	100%
	Techno	39%	6%	41%	2%	5%	1%	0%	5%	100%
	Pro	35%	0%	47%	0%	4%	1%	0%	13%	100%
Etudiants	En réorientation	69%	1%	15%	0%	6%	2%	1%	4%	100%
	En remise à niveau	40%	1%	28%	0%	13%	16%	0%	0%	100%
En reprise d'études		67%	1%	11%	0%	16%	2%	0%	2%	100%
Autres		71%	0%	12%	0%	12%	2%	2%	2%	100%
Total		54%	4%	21%	4%	10%	2%	0%	6%	100%

Note de lecture : 60% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie La Réunion l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	7 416	48,2	1 065	24,0	1 660	25,8	3 412	55,4
DUT	2 955	10,8	544	1,7	535	18,5	1 361	10,1
BTS	7 153	24,3	1 706	5,5	1 034	34,8	3 794	27,4
CPGE	1 630	24,5	210	1,9	967	30,8	467	25,9
PACES	1 729	41,2	318	17,3	551	41,0	672	40,3
IFSI	1 329	7,2	216	1,9	215	24,2	656	6,4
EFTS	124	8,9	2	50,0	22	22,7	57	10,5
Autres	4 450	10,7	2 107	0,8	1 463	8,3	1 493	16,0

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de La Réunion, 7416 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 48,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7416 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à La Réunion, 1065 viennent d'une autre académie et 24% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7416 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à La Réunion, 1660 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 25,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 7416 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à La Réunion, 3412 sont boursiers du secondaire et 55,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - La Réunion

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Guadeloupe. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		4 624	2 478	1 125	1 021	1 424	259	1 168	51	7 526
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 226	2 409	1 042	775	1 114	198	642	41	6 221
	%	91,4%	97,2%	92,6%	75,9%	78,2%	76,4%	55,0%	80,4%	82,7%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 790	2 233	921	636	874	161	499	30	5 354
	% parmi les inscrits	82,0%	90,1%	81,9%	62,3%	61,4%	62,2%	42,7%	58,8%	71,1%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,7%	92,7%	88,4%	82,1%	78,5%	81,3%	77,7%	73,2%	86,1%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		40 477	22 215	11 208	7 054	12 184	5 989	12 327	397	71 374
Propositions reçues	Nombre	14 402	9 578	3 187	1 637	2 693	722	1 356	95	19 268
	%	35,6%	43,1%	28,4%	23,2%	22,1%	12,1%	11,0%	23,9%	27,0%

Note de lecture : Parmi les 4624 néo bacheliers de Guadeloupe ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 4226 ont reçu au moins une proposition et 3790 en ont accepté une, soit 82% des néo bacheliers inscrits et 89,7% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 4624 néo bacheliers ont formulé 40477 vœux en phase principale, dont 14402 – soit 35,6% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	11 944	71,7	2 110	67,1	8 594	55,7	2 276	46,2
DUT	3 853	80,3	382	74,6	1 036	58,7	229	48,5
BTS	17 060	54,7	2 281	60,8	4 138	33,6	1 331	24,1
CPGE	2 769	62,9	75	68,0	952	37,2	301	14,0
PACES	2 280	63,9	196	44,4	1 487	39,3	567	14,1
IFSI	23 367	94,8	0	0,0	1 733	91,2	342	73,7
EFTS	556	61,9	116	100,0	134	44,8	69	50,7
Autres	4 104	88,7	281	90,4	1 194	81,4	239	60,7

Note de lecture : 11944 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Guadeloupe, dont 71,7% dans des licences se situant dans une autre académie. 2110 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 67,1% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 8594 ont été suivis d'une proposition, et 2276 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Guadeloupe

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	48%	4%	11%	12%	18%	2%	0%	4%	100%
	Techno	30%	7%	45%	3%	7%	3%	0%	6%	100%
	Pro	17%	1%	66%	0%	6%	3%	1%	6%	100%
Étudiants	En réorientation	62%	5%	15%	1%	3%	8%	2%	3%	100%
	En remise à niveau	18%	0%	18%	1%	4%	52%	4%	4%	100%
En reprise d'études		44%	2%	19%	0%	9%	17%	4%	3%	100%
Autres		60%	3%	10%	0%	20%	7%	0%	0%	100%
Total		43%	4%	25%	6%	11%	6%	1%	4%	100%

Note de lecture : 48% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Guadeloupe ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	2 875	50,8	1 650	33,1	588	34,7	1 074	54,2
DUT	1 206	14,0	744	10,3	186	17,7	513	14,0
BTS	2 899	36,9	1 434	13,5	365	37,8	1 342	40,8
CPGE	787	37,1	325	11,7	360	51,9	210	34,3
PACES	892	54,6	421	13,3	204	55,4	307	51,8
IFSI	595	17,1	392	9,9	55	56,4	300	14,0
EFTS	134	14,2	61	9,8	8	25,0	63	12,7
Autres	905	20,9	629	17,3	198	30,8	340	17,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Guadeloupe, 2875 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 50,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2875 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1650 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 33,1% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2875 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 588 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 34,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2875 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1074 sont boursiers du secondaire et 54,2% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Guadeloupe et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Guadeloupe selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Guadeloupe et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 97 formations de l'académie Guadeloupe. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guadeloupe
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	97
Capacité d'accueil	718 671	5 575
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	10 306
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	24 159
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	11 623
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	6 759
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	3 608

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	7 081	1 299	426	1 262	238	10 306	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	5 367	763	116	453	6 759	
	%	75,8%	58,7%	27,2%	35,9%	25,2%	65,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 907	387	57	232	3 608	
	% parmi les inscrits	41,1%	29,8%	13,4%	18,4%	10,5%	35,0%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	54,2%	50,7%	49,1%	51,2%	41,7%	53,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	19 129	2 205	539	1 979	307	24 159	
Propositions reçues	Nombre	9 858	999	144	544	78	11 623
	%	51,5%	45,3%	26,7%	27,5%	25,4%	48,1%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 7081 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 5367 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 2907 en ont accepté une, soit 41,1% des candidats inscrits et 54,2% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 7081 candidats de terminale ont formulé 19129 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 9858 – soit 51,5% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	13	2 860	5 682	5 272	92,8	4 160	1 404	33,8
DUT	4	166	1 337	616	46,1	1 243	140	11,3
BTS	57	1 358	11 225	3 150	28,1	4 684	1 056	22,5
CPGE	8	311	1 412	685	48,5	1 063	262	24,6
PACES	1	600	1 465	1 349	92,1	1 465	514	35,1
IFSI	1	97	2 045	176	8,6	2 045	93	4,5
EFTS	3	46	280	94	33,6	212	36	17,0
Autres	8	137	713	281	39,4	651	103	15,8

Note de lecture : L'académie de Guadeloupe dispose sur Parcoursup de 13 formations en licence pouvant accueillir 2860 étudiants. 5682 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 5272 suivis d'une proposition, par 4160 candidats. 1404 – soit 33,8% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Guadeloupe

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	44%	4%	12%	14%	22%	2%	0%	2%	100%
	Techno	28%	6%	49%	3%	7%	2%	1%	3%	100%
	Pro	18%	0%	66%	0%	7%	2%	1%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	64%	6%	18%	2%	5%	2%	2%	2%	100%
	En remise à niveau	23%	0%	39%	0%	9%	21%	5%	4%	100%
En reprise d'études		45%	3%	25%	0%	15%	3%	6%	3%	100%
Autres		48%	4%	16%	0%	28%	0%	0%	4%	100%
Total		39%	4%	29%	7%	14%	3%	1%	3%	100%

Note de lecture : 44% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Guadeloupe l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	3 022	33,8	793	13,5	577	15,6	1 013	39,1
DUT	904	11,8	248	6,0	128	10,2	358	10,6
BTS	3 223	27,9	805	2,6	402	29,1	1 410	32,8
CPGE	888	28,8	173	1,2	404	40,1	212	31,1
PACES	1 173	38,3	340	5,3	285	35,1	363	39,7
IFSI	733	8,7	219	0,5	68	36,8	337	8,3
EFTS	116	12,1	26	3,8	6	33,3	50	10,0
Autres	491	17,5	102	5,9	84	19,0	201	15,9

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Guadeloupe, 3022 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 33,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3022 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Guadeloupe, 793 viennent d'une autre académie et 13,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3022 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Guadeloupe, 577 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 15,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 3022 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Guadeloupe, 1013 sont boursiers du secondaire et 39,1% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Guadeloupe

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Martinique. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES	Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
	Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou PC	3 794	2 050	919	825	1 141	288	930	39	6 192	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	3 465	2 006	824	635	918	211	488	28	5 110
	%	91,3%	97,9%	89,7%	77,0%	80,5%	73,3%	52,5%	71,8%	82,5%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	3 033	1 812	705	516	727	184	387	23	4 354
	% parmi les inscrits	79,9%	88,4%	76,7%	62,5%	63,7%	63,9%	41,6%	59,0%	70,3%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	87,5%	90,3%	85,6%	81,3%	79,2%	87,2%	79,3%	82,1%	85,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	32 185	19 191	8 086	4 908	8 024	6 595	8 917	251	55 972	
Propositions reçues	Nombre	11 429	8 035	2 100	1 294	2 167	702	1 003	52	15 353
	%	35,5%	41,9%	26,0%	26,4%	27,0%	10,6%	11,2%	20,7%	27,4%

Note de lecture : Parmi les 3794 néo bacheliers de Martinique ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 3465 ont reçu au moins une proposition et 3033 en ont accepté une, soit 79,9% des néo bacheliers inscrits et 87,5% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 3794 néo bacheliers ont formulé 32185 vœux en phase principale, dont 11429— soit 35,5%— ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	9 510	73,3	1 480	68,6	6 645	57,2	1 733	53,3
DUT	3 149	82,2	330	82,4	701	70,6	151	57,6
BTS	11 883	42,7	1 568	51,5	3 574	16,3	1 250	12,6
CPGE	2 573	71,3	68	70,6	845	40,1	235	23,4
PACES	1 846	65,9	133	39,1	1 195	40,8	451	13,7
IFSI	18 112	94,6	0	0,0	1 020	91,4	229	75,5
EFTS	357	78,2	84	100,0	65	73,8	37	64,9
Autres	4 644	85,4	235	98,3	1 308	77,7	268	46,6

Note de lecture : 9510 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Martinique, dont 73,3% dans des licences se situant dans une autre académie. 1480 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 68,6% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 6645 ont été suivis d'une proposition, et 1733 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Martinique

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	46%	4%	12%	10%	18%	1%	0%	9%	100%
	Techno	24%	6%	51%	5%	6%	2%	1%	5%	100%
	Pro	9%	0%	84%	0%	3%	3%	1%	1%	100%
Etudiants	En réorientation	62%	4%	17%	1%	4%	6%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	16%	3%	18%	0%	9%	43%	3%	8%	100%
En reprise d'études		50%	2%	21%	0%	7%	14%	3%	3%	100%
Autres		43%	0%	17%	4%	9%	17%	0%	9%	100%
Total		40%	3%	29%	5%	10%	5%	1%	6%	100%

Note de lecture : 46% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Martinique ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	2 198	47,8	1 371	34,8	465	33,8	687	53,0
DUT	997	10,8	635	9,1	121	12,4	356	11,2
BTS	2 305	43,5	928	8,0	220	37,7	961	44,2
CPGE	645	34,7	320	15,6	286	42,0	144	31,9
PACES	642	59,2	349	12,3	160	60,0	192	60,9
IFSI	428	11,7	271	8,5	34	32,4	190	11,1
EFTS	95	12,6	67	6,0	5	0,0	44	9,1
Autres	839	24,6	528	16,9	180	44,4	251	19,1

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Martinique, 2198 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 47,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2198 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1371 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 34,8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 2198 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 465 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 33,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2198 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 687 sont boursiers du secondaire et 53% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Martinique et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Martinique selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Martinique et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 97 formations de l'académie Martinique. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Martinique
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	97
Capacité d'accueil	718 671	5 119
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	8 804
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	20 687
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	10 593
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	6 087
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	3 046

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	6 046	1 058	399	1 094	207	8 804	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	4 755	694	146	422	70	6 087
	%	78,6%	65,6%	36,6%	38,6%	33,8%	69,1%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 404	344	79	195	24	3 046
	% parmi les inscrits	39,8%	32,5%	19,8%	17,8%	11,6%	34,6%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	50,6%	49,6%	54,1%	46,2%	34,3%	50,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	16 337	1 855	590	1 648	257	20 687	
Propositions reçues	Nombre	8 854	945	182	533	79	10 593
	%	54,2%	50,9%	30,8%	32,3%	30,7%	51,2%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 6046 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 4755 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 2404 en ont accepté une, soit 39,8% des candidats inscrits et 50,6% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 6046 candidats de terminale ont formulé 16337 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 8854 – soit 54,2% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	17	2 390	4 478	4 205	93,9	3 263	948	29,1
DUT	3	83	881	284	32,2	815	73	9,0
BTS	56	1 547	10 296	3 778	36,7	4 156	1 176	28,3
CPGE	8	251	1 010	618	61,2	826	191	23,1
PACES	1	620	1 172	1 150	98,1	1 172	414	35,3
IFSI	1	54	1 755	178	10,1	1 755	67	3,8
EFTS	3	0	97	23	23,7	72	18	25,0
Autres	7	174	998	357	35,8	881	159	18,0

Note de lecture : L'académie de Martinique dispose sur Parcoursup de 17 formations en licence pouvant accueillir 2390 étudiants. 4478 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 4205 suivis d'une proposition, par 3263 candidats. 948 – soit 29,1% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Martinique

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	39%	2%	16%	11%	23%	1%	0%	8%	100%
	Techno	20%	4%	57%	6%	6%	1%	1%	5%	100%
	Pro	8%	1%	84%	0%	3%	2%	1%	1%	100%
Etudiants	En réorientation	54%	3%	24%	1%	6%	5%	1%	5%	100%
	En remise à niveau	16%	3%	38%	0%	16%	13%	1%	13%	100%
En reprise d'études		43%	3%	34%	1%	13%	3%	1%	3%	100%
Autres		33%	0%	42%	0%	8%	17%	0%	0%	100%
Total		31%	2%	39%	6%	14%	2%	1%	5%	100%

Note de lecture : 39% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Martinique l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	2 250	28,8	662	11,3	456	16,4	776	32,6
DUT	614	9,1	138	4,3	45	6,7	253	10,3
BTS	2 814	34,9	769	6,8	299	28,1	1 165	34,8
CPGE	728	25,1	156	5,8	328	25,0	152	28,9
PACES	872	39,9	267	4,1	201	41,3	258	41,9
IFSI	623	4,8	240	1,3	58	13,8	271	4,1
EFTS	49	20,4	8	25,0	5	0,0	21	23,8
Autres	598	21,2	145	6,9	86	38,4	200	18,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Martinique, 2250 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 28,8% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2250 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Martinique, 662 viennent d'une autre académie et 11,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2250 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Martinique, 456 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 16,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 2250 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Martinique, 776 sont boursiers du secondaire et 32,6% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Martinique

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Guyane. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES	Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
	Total	Généralistes	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau				
Candidats inscrits en PP et/ou PC	2 499	1 155	601	743	749	147	638	24	4 057	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 287	1 139	551	597	582	108	400	23	3 400
	%	91,5%	98,6%	91,7%	80,3%	77,7%	73,5%	62,7%	95,8%	83,8%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 025	1 044	488	493	468	95	328	19	2 935
	% parmi les inscrits	81,0%	90,4%	81,2%	66,4%	62,5%	64,6%	51,4%	79,2%	72,3%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	88,5%	91,7%	88,6%	82,6%	80,4%	88,0%	82,0%	82,6%	86,3%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	24 311	11 924	6 739	5 648	5 530	3 659	5 791	107	39 398	
Propositions reçues	Nombre	7 780	4 958	1 552	1 270	1 288	436	778	45	10 327
	%	32,0%	41,6%	23,0%	22,5%	23,3%	11,9%	13,4%	42,1%	26,2%

Note de lecture : Parmi les 2499 néo bacheliers de Guyane ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 2287 ont reçu au moins une proposition et 2025 en ont accepté une, soit 81% des néo bacheliers inscrits et 88,5% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 2499 néo bacheliers ont formulé 24311 vœux en phase principale, dont 7780— soit 32% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	6 875	73,8	1 693	63,0	5 486	60,4	1 595	48,8
DUT	2 849	73,6	282	61,3	590	66,9	167	43,1
BTS	9 637	67,7	1 525	75,9	1 856	51,7	566	43,5
CPGE	1 081	89,4	42	71,4	398	73,6	74	54,1
PACES	979	72,3	110	63,6	587	55,5	177	46,9
IFSI	11 769	95,2	0	0,0	802	83,7	148	52,0
EFTS	471	36,5	118	34,7	92	28,3	60	23,3
Autres	1 723	85,6	244	83,6	516	64,0	148	39,9

Note de lecture : 6875 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Guyane, dont 73,8% dans des licences se situant dans une autre académie. 1693 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 63% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 5486 ont été suivis d'une proposition, et 1595 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Guyane

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								Total
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	
Néo bacheliers	Générale	60%	7%	8%	6%	9%	2%	1%	7%	100%
	Techno	40%	12%	31%	0%	5%	6%	2%	2%	100%
	Pro	44%	1%	39%	0%	4%	1%	1%	10%	100%
Etudiants	En réorientation	67%	4%	17%	1%	4%	4%	2%	2%	100%
	En remise à niveau	21%	1%	8%	0%	7%	40%	19%	3%	100%
En reprise d'études		64%	2%	15%	1%	4%	10%	3%	2%	100%
Autres		84%	5%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		54%	6%	19%	3%	6%	5%	2%	5%	100%

Note de lecture : 60% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Guyane ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	1 728	60,0	1 006	40,0	234	44,0	735	62,0
DUT	963	14,6	553	9,4	121	23,1	407	11,1
BTS	1 667	25,7	1 018	14,8	140	42,1	804	26,9
CPGE	203	33,5	145	24,8	92	41,3	45	20,0
PACES	333	42,0	176	32,4	43	44,2	142	39,4
IFSI	372	15,9	223	4,5	38	44,7	182	16,5
EFTS	192	12,0	38	2,6	20	10,0	95	10,5
Autres	515	25,2	346	13,3	85	31,8	186	28,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Guyane, 1728 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 60% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1728 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1006 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 40% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1728 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 234 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1728 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 735 sont boursiers du secondaire et 62% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Guyane et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Guyane selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Guyane et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 54 formations de l'académie Guyane. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Guyane
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	54
Capacité d'accueil	718 671	2 230
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	4 573
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	11 118
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	4 884
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	2 980
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	1 673

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	3 135	486	153	670	129	4 573	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 358	260	62	266	34	2 980
	%	75,2%	53,5%	40,5%	39,7%	26,4%	65,2%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 316	152	39	151	15	1 673
	% parmi les inscrits	42,0%	31,3%	25,5%	22,5%	11,6%	36,6%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	55,8%	58,5%	62,9%	56,8%	44,1%	56,1%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	8 907	828	205	1 033	145	11 118	
Propositions reçues	Nombre	4 137	322	73	314	38	4 884
	%	46,4%	38,9%	35,6%	30,4%	26,2%	43,9%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 3135 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 2358 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 1316 en ont accepté une, soit 42% des candidats inscrits et 55,8% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3135 candidats de terminale ont formulé 8907 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 4137 – soit 46,4% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	11	1 170	3 086	2 670	86,5	2 103	859	40,8
DUT	5	111	1 126	219	19,4	935	100	10,7
BTS	21	443	4 559	1 021	22,4	2 204	341	15,5
CPGE	2	60	182	136	74,7	179	35	19,6
PACES	1	130	453	350	77,3	453	105	23,2
IFSI	1	54	886	193	21,8	886	84	9,5
EFTS	3	58	476	76	16,0	349	54	15,5
Autres	8	204	350	219	62,6	306	95	31,0

Note de lecture : L'académie de Guyane dispose sur Parcoursup de 11 formations en licence pouvant accueillir 1170 étudiants. 3086 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 2670 suivis d'une proposition, par 2103 candidats. 859 – soit 40,8% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Guyane

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	55%	9%	9%	6%	10%	4%	1%	6%	100%
	Techno	41%	10%	31%	0%	5%	8%	3%	2%	100%
	Pro	49%	1%	33%	0%	4%	0%	1%	12%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	3%	21%	1%	3%	3%	5%	4%	100%
	En remise à niveau	28%	3%	8%	0%	5%	23%	33%	0%	100%
En reprise d'études		61%	3%	13%	1%	3%	13%	7%	0%	100%
Autres		73%	7%	13%	0%	7%	0%	0%	0%	100%
Total		51%	6%	20%	2%	6%	5%	3%	6%	100%

Note de lecture : 55% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Guyane l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	1 472	44,0	164	8,5	157	23,6	653	45,8
DUT	700	12,9	73	1,4	77	18,2	282	9,9
BTS	1 424	20,0	197	4,1	126	33,3	690	23,6
CPGE	136	24,3	22	4,5	58	17,2	31	25,8
PACES	336	26,5	58	10,3	49	20,4	131	27,5
IFSI	375	13,6	68	2,9	43	27,9	172	15,7
EFTS	184	13,0	12	16,7	19	5,3	86	10,5
Autres	244	35,7	16	18,8	25	20,0	95	49,5

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Guyane, 1472 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 44% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1472 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Guyane, 164 viennent d'une autre académie et 8,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1472 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Guyane, 157 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 23,6% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1472 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Guyane, 653 sont boursiers du secondaire et 45,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Guyane

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Mayotte. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		2 713	1 130	885	698	1 679	165	1 108	18	5 683
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 580	1 125	846	609	1 313	143	817	12	4 865
	%	95,1%	99,6%	95,6%	87,2%	78,2%	86,7%	73,7%	66,7%	85,6%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	2 295	1 064	747	484	1 099	127	672	9	4 202
	% parmi les inscrits	84,6%	94,2%	84,4%	69,3%	65,5%	77,0%	60,6%	50,0%	73,9%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	89,0%	94,6%	88,3%	79,5%	83,7%	88,8%	82,3%	75,0%	86,4%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		41 081	14 973	15 283	10 825	16 043	2 493	12 468	213	72 298
Propositions reçues	Nombre	9 621	5 386	2 641	1 594	3 012	467	1 944	33	15 077
	%	23,4%	36,0%	17,3%	14,7%	18,8%	18,7%	15,6%	15,5%	20,9%

Note de lecture : Parmi les 2713 néo bacheliers de Mayotte ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 2580 ont reçu au moins une proposition et 2295 en ont accepté une, soit 84,6% des néo bacheliers inscrits et 89% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 2713 néo bacheliers ont formulé 41081 vœux en phase principale, dont 9621— soit 23,4% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	10 609	83,4	3 656	98,7	8 849	87,4	2 521	85,8
DUT	4 075	100,0	546	100,0	504	100,0	99	100,0
BTS	31 921	81,1	5 801	91,2	3 555	72,9	1 053	67,4
CPGE	448	100,0	81	100,0	139	100,0	26	100,0
PACES	1 010	100,0	232	100,0	926	100,0	206	100,0
IFSI	10 798	95,2	0	0,0	517	88,4	88	65,9
EFTS	261	88,1	39	100,0	29	86,2	17	88,2
Autres	1 869	89,5	952	36,4	558	51,8	192	31,3

Note de lecture : 10609 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Mayotte, dont 83,4% dans des licences se situant dans une autre académie. 3656 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 98,7% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 8849 ont été suivis d'une proposition, et 2521 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de Mayotte

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	70%	5%	7%	2%	9%	2%	0%	4%	100%
	Techno	44%	3%	42%	0%	3%	1%	0%	6%	100%
	Pro	33%	0%	59%	0%	3%	1%	0%	4%	100%
Étudiants	En réorientation	70%	1%	21%	0%	2%	2%	0%	2%	100%
	En remise à niveau	43%	2%	35%	0%	5%	7%	3%	5%	100%
En reprise d'études		67%	1%	15%	0%	5%	3%	1%	7%	100%
Autres		78%	0%	11%	0%	11%	0%	0%	0%	100%
Total		60%	2%	25%	1%	5%	2%	0%	5%	100%

Note de lecture : 70% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Mayotte ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	1 983	62,5	1 765	55,8	135	57,0	1 162	65,4
DUT	1 074	7,1	1 074	7,1	55	12,7	638	7,2
BTS	2 219	30,2	2 020	19,2	86	45,3	1 243	29,8
CPGE	84	29,8	84	29,8	25	44,0	34	20,6
PACES	328	42,1	328	42,1	29	51,7	185	38,4
IFSI	353	8,8	280	4,6	18	38,9	215	7,4
EFTS	50	6,0	33	6,1	5	20,0	30	3,3
Autres	613	18,4	369	9,5	42	31,0	329	15,8

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Mayotte, 1983 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 62,5% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1983 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1765 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 55,8% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1983 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 135 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 57% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1983 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 1162 sont boursiers du secondaire et 65,4% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Mayotte et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Mayotte selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Mayotte et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 32 formations de l'académie Mayotte. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Mayotte
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	32
Capacité d'accueil	718 671	958
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	4 538
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	14 239
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	2 805
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	1 815
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	894

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	3 237	444	128	688	41	4 538	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	1 389	103	69	252	2	1 815
	%	42,9%	23,2%	53,9%	36,6%	4,9%	40,0%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	643	57	50	144	0	894
	% parmi les inscrits	19,9%	12,8%	39,1%	20,9%	0,0%	19,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	46,3%	55,3%	72,5%	57,1%	0,0%	49,3%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	10 673	959	385	2 177	45	14 239	
Propositions reçues	Nombre	2 225	129	123	326	2	2 805
	%	20,8%	13,5%	31,9%	15,0%	4,4%	19,7%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 3237 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 1389 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 643 en ont accepté une, soit 19,9% des candidats inscrits et 46,3% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3237 candidats de terminale ont formulé 10673 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 2225 – soit 20,8% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	6	412	2 624	1 357	51,7	1 903	370	19,4
DUT	15	354	9 750	1 030	10,6	3 255	346	10,6
BTS	1	38	808	85	10,5	808	38	4,7
CPGE	2	4	48	4	8,3	42	2	4,8
PACES	5	150	1 009	329	32,6	666	138	20,7
IFSI	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
EFTS	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Autres	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Note de lecture : L'académie de Mayotte dispose sur Parcoursup de 6 formations en licence pouvant accueillir 412 étudiants. 2624 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 1357 suivis d'une proposition, par 1903 candidats. 370 – soit 19,4% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de Mayotte

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	71%	0%	11%	0%	0%	6%	0%	11%	100%
	Techno	21%	0%	63%	0%	0%	1%	0%	15%	100%
	Pro	14%	0%	76%	0%	0%	1%	0%	9%	100%
Etudiants	En réorientation	56%	0%	18%	0%	0%	11%	0%	16%	100%
	En remise à niveau	34%	0%	50%	0%	0%	6%	2%	8%	100%
En reprise d'études		44%	0%	19%	0%	0%	6%	0%	31%	100%
Autres		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Total		41%	0%	39%	0%	0%	4%	0%	15%	100%

Note de lecture : 71% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Mayotte l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	938	27,4	33	6,1	55	20,0	595	31,6
DUT	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BTS	1 540	18,4	80	2,5	60	38,3	899	17,9
CPGE	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PACES	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
IFSI	289	6,9	27	7,4	13	30,8	176	6,3
EFTS	25	4,0	1	0,0	2	0,0	14	7,1
Autres	339	23,6	21	9,5	11	9,1	174	22,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Mayotte, 938 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 27,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 938 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Mayotte, 33 viennent d'une autre académie et 6,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 938 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Mayotte, 55 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 20% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 938 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Mayotte, 595 sont boursiers du secondaire et 31,6% ont accepté une proposition reçue en licence.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Mayotte

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Polynésie. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers			Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL	
		Total	Général	Techno	Pro	En réorientation				En remise à niveau
Candidats inscrits en PP et/ou PC		2 236	1 023	666	547	433	71	310	24	3 074
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 012	1 003	590	419	394	58	249	23	2 736
	%	90,0%	98,0%	88,6%	76,6%	91,0%	81,7%	80,3%	95,8%	89,0%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 712	892	499	321	293	50	201	19	2 275
	% parmi les inscrits	76,6%	87,2%	74,9%	58,7%	67,7%	70,4%	64,8%	79,2%	74,0%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	85,1%	88,9%	84,6%	76,6%	74,4%	86,2%	80,7%	82,6%	83,2%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		11 583	6 642	2 879	2 062	1 830	700	989	75	15 177
Propositions reçues	Nombre	5 518	3 542	1 264	712	831	169	414	49	6 981
	%	47,6%	53,3%	43,9%	34,5%	45,4%	24,1%	41,9%	65,3%	46,0%

Note de lecture : Parmi les 2236 néo bacheliers de Polynésie ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 2012 ont reçu au moins une proposition et 1712 en ont accepté une, soit 76,6% des néo bacheliers inscrits et 85,1% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 2236 néo bacheliers ont formulé 11583 vœux en phase principale, dont 5518— soit 47,6% - ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	4 396	44,4	651	35,0	3 665	33,5	1 228	21,3
DUT	1 040	79,7	100	72,0	339	71,1	82	52,4
BTS	4 426	27,4	384	33,1	1 463	16,4	617	8,3
CPGE	1 268	84,1	23	78,3	415	61,0	103	31,1
PACES	292	30,1	23	43,5	239	15,9	101	8,9
IFSI	964	100,0	0	0,0	189	100,0	18	100,0
EFTS	21	100,0	5	100,0	3	100,0	2	100,0
Autres	1 527	75,2	57	36,8	668	67,7	124	28,2

Note de lecture : 4396 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Polynésie, dont 44,4% dans des licences se situant dans une autre académie. 651 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 35% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 3665 ont été suivis d'une proposition, et 1228 ont finalement été acceptés par un candidat.

Académie de la Polynésie française

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	65%	4%	5%	10%	8%	0%	0%	8%	100%
	Techno	37%	7%	50%	3%	1%	0%	0%	3%	100%
	Pro	24%	0%	67%	0%	2%	0%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	73%	3%	15%	0%	2%	2%	0%	5%	100%
	En remise à niveau	16%	0%	60%	0%	2%	16%	0%	6%	100%
En reprise d'études		76%	1%	14%	0%	4%	1%	1%	3%	100%
Autres		63%	16%	5%	5%	11%	0%	0%	0%	100%
Total		54%	4%	27%	5%	4%	1%	0%	5%	100%

Note de lecture : 65% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Polynésie ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	1 424	59,1	409	35,5	289	45,7	278	63,3
DUT	338	19,8	180	18,9	71	26,8	71	15,5
BTS	1 373	37,4	247	13,4	187	55,6	374	38,8
CPGE	286	35,7	129	24,8	138	45,7	40	32,5
PACES	202	41,6	32	9,4	67	37,3	15	40,0
IFSI	16	18,8	16	18,8	5	20,0	2	0,0
EFTS	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Autres	451	22,4	172	16,3	135	21,5	87	20,7

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Polynésie, 1424 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 59,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1424 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 409 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 35,5% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 1424 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 289 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 45,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1424 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 278 sont boursiers du secondaire et 63,3% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 59 formations de l'académie Polynésie. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Polynésie
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	59
Capacité d'accueil	718 671	2 791
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	4 071
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	9 461
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	5 199
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	3 084
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	1 907

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	3 023	457	83	402	106	4 071	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	2 376	340	52	264	3 084	
	%	78,6%	74,4%	62,7%	65,7%	49,1%	75,8%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	1 481	204	37	161	1 907	
	% parmi les inscrits	49,0%	44,6%	44,6%	40,0%	22,6%	46,8%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	62,3%	60,0%	71,2%	61,0%	46,2%	61,8%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	7 742	754	142	683	140	9 461	
Propositions reçues	Nombre	4 261	464	64	345	5 199	
	%	55,0%	61,5%	45,1%	50,5%	46,4%	55,0%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 3023 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 2376 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 1481 en ont accepté une, soit 49% des candidats inscrits et 62,3% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 3023 candidats de terminale ont formulé 7742 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 4261 – soit 55% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	16	1 685	3 649	2 992	82,0	2 346	1 017	43,4
DUT	2	55	394	104	26,4	345	41	11,9
BTS	29	658	4 235	1 355	32,0	2 002	578	28,9
CPGE	3	96	257	164	63,8	256	71	27,7
PACES	1	140	431	353	81,9	431	109	25,3
IFSI	8	157	495	231	46,7	457	91	19,9
EFTS	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Autres	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Note de lecture : L'académie de Polynésie dispose sur Parcoursup de 16 formations en licence pouvant accueillir 1685 étudiants. 3649 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 2992 suivis d'une proposition, par 2346 candidats. 1017 – soit 43,4% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Académie de la Polynésie française

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	65%	2%	7%	8%	12%	0%	0%	6%	100%
	Techno	38%	4%	52%	3%	0%	0%	0%	3%	100%
	Pro	25%	0%	66%	0%	2%	0%	0%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	73%	2%	18%	0%	2%	0%	0%	5%	100%
	En remise à niveau	22%	0%	70%	0%	3%	0%	0%	5%	100%
En reprise d'études		79%	0%	15%	0%	4%	0%	0%	2%	100%
Autres		71%	8%	8%	4%	8%	0%	0%	0%	100%
Total		53%	2%	30%	4%	6%	0%	0%	5%	100%

Note de lecture : 65% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Polynésie l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	1 542	46,3	253	6,7	312	28,2	318	50,9
DUT	245	13,9	68	1,5	34	14,7	53	7,5
BTS	1 423	34,4	153	5,9	183	50,8	381	36,7
CPGE	236	29,7	33	0,0	97	38,1	40	27,5
PACES	324	29,6	130	11,5	114	26,3	28	28,6
IFSI	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
EFTS	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Autres	361	20,5	30	3,3	95	14,7	77	23,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Polynésie, 1542 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 46,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1542 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Polynésie, 253 viennent d'une autre académie et 6,7% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1542 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Polynésie, 312 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 28,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 1542 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Polynésie, 318 sont boursiers du secondaire et 50,9% ont accepté une proposition reçue en licence.

La population étudiée ici est celle des inscrits ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) et ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Ile-de-France. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CHIFFRES CLES		Néo bacheliers				Etudiants		En reprise d'études	Autres	TOTAL
		Total	Généraux	Techno	Pro	En réorientation	En remise à niveau			
Candidats inscrits en PP et/ou PC		114 549	72 252	24 308	17 989	31 435	3 835	16 230	835	166 884
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	100 618	68 533	19 950	12 135	23 733	2 884	9 570	633	137 438
	%	87,8%	94,9%	82,1%	67,5%	75,5%	75,2%	59,0%	75,8%	82,4%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	85 019	58 840	16 770	9 409	15 763	2 296	7 746	503	111 327
	% parmi les inscrits	74,2%	81,4%	69,0%	52,3%	50,1%	59,9%	47,7%	60,2%	66,7%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	84,5%	85,9%	84,1%	77,5%	66,4%	79,6%	80,9%	79,5%	81,0%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC		1 501 079	1 006 183	318 336	176 560	307 918	48 913	172 780	6 987	2 037 677
Propositions reçues	Nombre	471 272	371 396	67 100	32 776	69 565	10 589	20 962	1 770	574 158
	%	31,4%	36,9%	21,1%	18,6%	22,6%	21,6%	12,1%	25,3%	28,2%

Note de lecture : Parmi les 114549 néo bacheliers de Ile-de-France ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, 100618 ont reçu au moins une proposition et 85019 en ont accepté une, soit 74,2% des néo bacheliers inscrits et 84,5% des néo bacheliers ayant reçu une proposition. Ces 114549 néo bacheliers ont formulé 1501079 vœux en phase principale, dont 471272 – soit 31,4% – ont été suivis d'une proposition.

2. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Vœux confirmés en PP		Vœux confirmés en PC		Propositions reçues		Candidats ayant accepté une proposition	
	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie	Nombre	% hors académie
Licence	546 722	54,3	53 225	58,2	234 569	49,9	50 432	48,4
DUT	199 169	51,0	7 657	58,0	40 365	49,8	8 532	41,9
BTS	435 654	44,8	38 615	53,3	81 388	36,2	19 980	30,7
CPGE	226 823	54,0	3 518	59,2	65 051	46,0	10 120	38,4
PACES	68 757	68,4	999	100,0	39 953	64,7	7 518	52,5
IFSI	205 832	56,5	0	0,0	26 411	48,2	3 953	38,8
EFTS	9 338	61,2	1 694	63,9	2 729	57,1	1 375	54,5
Autres	232 394	79,3	7 280	61,5	83 692	80,2	9 417	61,2

Note de lecture : 546722 vœux ont été formulés en licence en phase principale par les candidats de l'académie Ile-de-France, dont 54,3% dans des licences se situant dans une autre académie. 53225 vœux ont été formulés en licence en phase complémentaire, dont 58,2% dans des licences se situant dans une autre académie. Parmi ces vœux, 234569 ont été suivis d'une proposition, et 50432 ont finalement été acceptés par un candidat.

Région académique Ile-de-France

3. Répartition des candidats de l'académie ayant accepté une proposition selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
Néo bacheliers	Générale	51%	7%	4%	16%	11%	1%	0%	11%	100%
	Techno	24%	17%	41%	3%	1%	6%	1%	7%	100%
	Pro	16%	1%	69%	0%	1%	5%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	60%	7%	15%	2%	2%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	24%	1%	28%	1%	12%	19%	7%	9%	100%
En reprise d'études		60%	3%	16%	0%	3%	8%	5%	4%	100%
Autres		72%	1%	8%	2%	3%	6%	0%	8%	100%
Total		45%	8%	18%	9%	7%	4%	1%	8%	100%

Note de lecture : 51% des néo bacheliers en terminale générale de l'académie Ile-de-France ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 l'ont accepté en licence.

4. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et postulant dans une autre académie		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers	
	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations	Nombre de candidats	% d'acceptations
Licence	85 370	41,4	66 238	24,4	25 562	30,3	13 572	48,8
DUT	43 390	16,3	30 331	9,5	7 678	22,3	8 432	17,1
BTS	51 600	30,2	37 020	11,7	6 765	33,8	11 260	33,7
CPGE	26 509	36,9	20 270	18,4	15 997	46,3	2 902	31,9
PACES	12 577	53,6	10 994	31,3	4 585	57,6	2 225	55,7
IFSI	6 100	32,3	4 497	15,3	990	54,5	1 535	30,7
EFTS	2 053	26,4	1 431	19,7	251	39,4	420	13,6
Autres	29 237	27,3	22 623	21,4	9 845	31,8	4 350	19,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers de l'académie Ile-de-France, 85370 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 41,4% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 85370 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 66238 ont postulé dans une licence d'une autre académie et 24,4% ont accepté une telle proposition hors académie. Parmi les 85370 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 25562 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 30,3% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 85370 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence, 13572 sont boursiers du secondaire et 48,8% ont accepté une proposition reçue en licence.

5. Répartition selon l'académie d'acceptation du vœu de l'ensemble des candidats de Ile-de-France et part des candidats avec une mention TB parmi les acceptations

Note de lecture : cette carte représente la répartition des candidats de Ile-de-France selon l'académie de la formation dont ils ont accepté la proposition sur Parcoursup. Les % désignent la part des candidats ayant obtenu une mention Très Bien au baccalauréat parmi ces candidats. NS signifie que cet effectif est inférieur à 500 et donc considéré non significatif.

Champ : candidats ayant obtenu leur baccalauréat au sein de l'académie Ile-de-France et ayant validé au moins un vœu en PP ou PC sur Parcoursup.

La population étudiée ici est celle des inscrits sur la plateforme Parcoursup 2019 (hors apprentissage) ayant confirmé au moins un vœu auprès d'une ou plusieurs des 2151 formations de l'académie Ile-de-France. Leurs vœux en PP (phase principale) et PC (phase complémentaire), les propositions qu'ils ont reçues et celles qu'ils ont finalement acceptées sont déclinés par type de candidat et par grande filière de formation.

1. Chiffres clés

CHIFFRES CLES	France	Ile-de-France
Nombre de formations sur Parcoursup (hors apprentissage)	11 570	2 151
Capacité d'accueil	718 671	136 540
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	937 328	313 345
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	9,0 millions	2 521 392
Nombre de propositions reçues	2,9 millions	629 744
Candidats ayant reçu une proposition	794 251	194 356
Candidats ayant accepté une proposition	621 895	125 365

2. Chiffres clés selon la catégorie des candidats

CATEGORIE DU CANDIDAT	En terminale	Etudiants		En reprise d'études	Autres	Total	
		En réorientation	En remise à niveau				
Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	220 165	50 168	8 775	28 234	6 003	313 345	
Candidats ayant reçu une proposition	Nombre	144 349	30 388	4 699	12 670	194 356	
	%	65,6%	60,6%	53,5%	44,9%	37,5%	62,0%
Candidats ayant accepté une proposition	Nombre	93 988	17 784	3 009	9 141	125 365	
	% parmi les inscrits	42,7%	35,4%	34,3%	32,4%	24,0%	40,0%
	% parmi ceux ayant reçu une proposition	65,1%	58,5%	64,0%	72,1%	64,1%	64,5%
Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	1 819 678	363 808	75 593	231 575	30 738	2 521 392	
Propositions reçues	Nombre	507 823	76 828	15 367	25 282	4 444	629 744
	%	27,9%	21,1%	20,3%	10,9%	14,5%	25,0%

Note de lecture TABLEAU 2 : Parmi les 220165 candidats de terminale ayant confirmé au moins un vœu, 144349 ont reçu au moins une proposition d'un établissement de l'académie et 93988 en ont accepté une, soit 42,7% des candidats inscrits et 65,1% des candidats ayant reçu une proposition. Ces 220165 candidats de terminale ont formulé 1819678 vœux au sein de l'académie en phase principale, dont 507823 – soit 27,9% des vœux – ont été suivis d'une proposition.

3. Chiffres clés selon la filière de formation

FILIERE DE FORMATION	Nombre de formations	Capacité d'accueil	Nombre de vœux confirmés en PP et/ou PC	Propositions reçues en PP et/ou PC		Candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP et/ou PC	Candidats ayant accepté une proposition en PP et/ou PC	
				Nombre	%		Nombre	%
Licence	632	65 257	772 443	274 632	35,6	186 243	58 348	31,3
DUT	112	8 562	227 820	39 199	17,2	76 520	8 525	11,1
BTS	704	22 234	592 601	86 807	14,6	109 120	20 905	19,2
CPGE	242	14 029	319 522	80 946	25,3	55 682	12 664	22,7
PACES	7	7 910	82 948	40 430	48,7	20 555	7 560	36,8
IFSI	59	4 757	296 251	37 836	12,8	23 446	5 147	22,0
EFTS	38	1 745	14 866	3 669	24,7	6 427	1 772	27,6
Autres	320	12 046	214 941	66 225	30,8	66 604	10 444	15,7

Note de lecture : L'académie de Ile-de-France dispose sur Parcoursup de 632 formations en licence pouvant accueillir 65257 étudiants. 772443 vœux ont été formulés auprès de ces formations, dont 274632 suivis d'une proposition, par 186243 candidats. 58348 – soit 31,3% des candidats inscrits – ont finalement reçu puis accepté une proposition.

Région académique Ile-de-France

4. Répartition des candidats ayant accepté une proposition au sein de l'académie selon la filière et la catégorie du candidat

CATEGORIE DU CANDIDAT INSCRIT SUR PARCOURSUP		Filière de formation acceptée à la fin de la procédure								
		Licence	DUT	BTS	CPGE	PACES	IFSI	EFTS	Autres	Total
En terminale	Générale	52%	6%	4%	17%	10%	1%	0%	10%	100%
	Techno	24%	16%	40%	4%	1%	6%	2%	8%	100%
	Pro	16%	1%	68%	0%	1%	6%	2%	6%	100%
Etudiants	En réorientation	61%	6%	14%	2%	1%	6%	2%	6%	100%
	En remise à niveau	23%	1%	23%	1%	8%	26%	8%	9%	100%
En reprise d'études		59%	3%	15%	0%	2%	11%	6%	4%	100%
Autres		66%	1%	11%	3%	4%	4%	1%	10%	100%
Total		47%	7%	17%	10%	6%	4%	1%	8%	100%

Note de lecture : 52% des candidats en terminale générale ayant accepté un vœu sur Parcoursup 2019 dans l'académie Ile-de-France l'ont accepté en licence.

5. Zoom sur les candidats néo bacheliers ayant fait au moins un vœu dans la filière de l'académie

FILIERE DE FORMATION	Néo bacheliers		Néo bacheliers et venant d'autres académies		Néo bacheliers et avec mention B ou TB		Néo bacheliers et boursiers du secondaire	
	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%	Nombre de candidats	%
Licence	123 402	32,1	102 765	19,9	43 079	24,2	19 209	39,1
DUT	53 859	13,0	39 577	7,2	9 876	17,9	10 499	14,7
BTS	66 245	24,2	50 626	9,4	8 832	26,9	15 341	26,2
CPGE	47 679	25,3	40 874	14,7	32 917	29,1	4 603	24,5
PACES	16 091	41,8	14 387	23,8	6 356	43,9	2 759	45,2
IFSI	8 736	25,3	6 960	13,4	1 353	42,8	2 280	23,7
EFTS	2 650	23,8	2 015	18,4	309	36,2	603	12,3
Autres	47 512	17,8	39 973	13,3	18 468	18,7	6 507	15,4

Note de lecture : Parmi les candidats néo bacheliers ayant postulé dans une formation de Ile-de-France, 123402 ont formulé au moins un vœu dans une licence et 32,1% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 123402 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Ile-de-France, 102765 viennent d'une autre académie et 19,9% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 123402 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Ile-de-France, 43079 ont eu leur bac avec mention Bien ou Très Bien et 24,2% ont accepté une proposition reçue en licence. Parmi les 123402 néo bacheliers ayant fait un vœu en licence à Ile-de-France, 19209 sont boursiers du secondaire et 39,1% ont accepté une proposition.

6. Taux de réalisation des capacités d'accueil de l'académie selon le type d'établissement - Ile-de-France

Note de lecture : Le taux de réalisation est calculé en faisant le rapport entre le nombre de candidats ayant accepté une proposition dans l'établissement et la capacité d'accueil de l'établissement.

Définitions et concepts

Champ géographique : Etablissements de l'enseignement supérieur situé en France (y compris les DROM et la Polynésie française).

Candidats : Ensemble des candidats (néo bacheliers, en réorientation, en reprise d'études ou avec un autre profil) inscrits dans Parcoursup 2019 ayant confirmé au moins un vœu sur la plateforme Parcoursup en phase principale et/ou en phase complémentaire (hors apprentissage)

Néo bacheliers : candidats ayant obtenu le baccalauréat en 2019

Ces néo bacheliers sont ceux dont la réussite au bac a été remontée à la date d'extraction du 16 septembre 2019 dans Parcoursup via la base OCEAN (Résultat au bac égal à "sans mention", "mention Assez Bien", "mention Bien", "mention Très Bien". Ne sont donc pas pris en compte les candidats ayant réussi leur baccalauréat à la session de septembre ou pour lesquels l'information était inconnue à cette date.

Étudiants en réorientation : candidats inscrits dans l'enseignement supérieur en 2018/2019

Etudiants en remise à niveau : candidats inscrits en classe de mise à niveau en 2018/2019

Adultes en reprise d'études : candidats qui n'étaient pas scolarisés en 2018/2019 et qui s'inscrivent sur la plateforme pour reprendre des études dans l'enseignement supérieur

Autres candidats : candidats titulaires d'un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires), d'une équivalence au baccalauréat ou d'un autre diplôme de niveau IV

Vœu : vœu ou sous- vœu en fonction de la formation choisie, selon la règle suivante

- Pour les licences, un vœu correspond à l'intitulé de licence dans un établissement
- Pour les STS, IUT et CPGE, un vœu correspond au choix d'un établissement et d'une spécialité ou voie
- Pour les diplômes d'Etat du domaine sanitaire et social, un vœu correspond à un établissement choisi par le candidat
- Pour les concours des écoles d'art, DN MADE et Bachelors, un vœu correspond à un établissement choisi par le candidat
- Pour les formations sur concours d'écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, un vœu correspond à un concours choisi par le candidat (un seul vœu est compté même si le concours donne accès à plusieurs établissements)

Dans Parcoursup, un candidat peut faire 10 vœux maximum dans sa liste de vœux et, sauf exception définie par voie réglementaire, jusqu'à 20 sous-vœux (limités à 10 par spécialité), sans hiérarchisation de ses préférences.

Avoir reçu une proposition d'admission : avoir obtenu une réponse « Oui » ou « Oui, si » suite à un vœu confirmé.

Avoir accepté une proposition d'admission : avoir accepté et validé une proposition d'admission au cours de la procédure

Glossaire

BTS : Brevet de technicien supérieur

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

DE sanitaire et social : Diplôme d'état sanitaire et social

DUT : Diplôme universitaire de technologie

EFTS : Etablissements de formation en travail social

IFSI : Institut de formation en soins infirmiers

PACES : Première année commune aux études de santé

PP : phase principale

PC : phase complémentaire

Méthodologie

Les données ont été extraites de l'application Parcoursup le 16 Septembre 2019, la fin de la phase d'admission de la session 2019 étant fixée au 14 septembre.

On distingue les vœux confirmés lors de la phase principale (jusqu'au 3 avril 2019) et ceux confirmés lors de la phase complémentaire (à partir du 25 juin 2019).

Les statistiques produites en matière de propositions d'admission reçues comme de propositions d'admission acceptées se réfèrent à la phase durant laquelle le vœu a été confirmé.

Fiche CANDIDATS

Tableau 1 – Chiffres clés par type de candidat

Tous les chiffres de ce tableau concernent les candidats ayant passé ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie, déclinés par type de candidat (en terminale générale, en réorientation, en remise à niveau, etc.).

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu en Phase principale ou en Phase Complémentaire.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si » / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC.

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de candidats inscrits en PP et/ou PC.

Le nombre de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés par les candidats de l'académie lors de la phase principale.

Le nombre de propositions reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats de l'académie ayant confirmé au moins un vœu / le pourcentage est le rapport entre ce nombre et le nombre de vœux confirmés en PP.

Tableau 2 – Chiffres clés par filière de formation

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (licence-PACES, DUT, etc.).

Le nombre de vœux confirmés en PP, en PC, de propositions reçues et de candidats ayant accepté une proposition d'admission sont calculés parmi les candidats de l'académie ayant confirmé au moins vœu.

Pour chaque colonne, le pourcentage « hors académie » correspond au rapport entre le nombre de vœux/propositions/vœux acceptés effectués hors de l'académie d'origine du candidat et l'effectif total affiché dans le tableau.

Tableau 3 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission

Ce tableau est le même que le tableau 4 de la fiche FORMATIONS, appliqué cette fois aux candidats originaires de l'académie (ayant obtenu ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie).

Tableau 4 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers par filière

Ce tableau est le même que le tableau 5 de la fiche FORMATIONS, appliqué cette fois aux candidats originaires de l'académie (ayant obtenu ou étant en train de passer leur baccalauréat dans l'académie).

5. Carte de la répartition des candidats ayant accepté une proposition d'admission

Cette carte représente les académies françaises selon le nombre de candidats de l'académie ayant accepté une proposition d'admission dans une de leurs formations. Les contours de l'académie d'origine des candidats sont surlignés en noir.

Les pourcentages affichés au sein des académies correspondent à la part des candidats ayant obtenu une mention « Bien » ou « Très Bien » au baccalauréat dans les candidats ayant accepté une proposition d'admission.

Ex : si le pourcentage affiché au sein de l'académie de Lyon est 10 %, cela signifie que 10 % des candidats originaires de l'académie surlignée en noir ayant accepté une proposition d'admission dans une formation de l'académie de Lyon ont obtenu une mention B ou TB.

S'il n'y a pas de pourcentage affiché mais « NS », cela signifie que moins de 500 candidats ont accepté une proposition d'admission au sein de l'académie et que le pourcentage est considéré Non Significatif.

Fiche FORMATIONS

Tableau 1 – Chiffres clés

Le nombre de formations sur Parcoursup et la capacité d'accueil indicative des formations sont des informations calculées et disponibles dans l'opendata.

Le nombre de candidats inscrits représente le nombre de candidats ayant confirmé au moins un vœu en PP ou en PC dans une formation de l'académie.

Le nombre de vœux confirmés en PP représente le nombre de vœux confirmés en phase principale dans une des formations de l'académie.

Le nombre de propositions d'admission reçues représente le nombre de « oui » et de « oui, si » reçus par les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie.

Le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission représente, parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu dans une formation de l'académie, ceux ayant reçu au moins un « oui » ou « oui, si ».

Le nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission représente les réponses positives des candidats parmi ceux ayant reçu une proposition d'admission.

Tableau 2 – Chiffres clés par type de candidat

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par type de candidat :

- En terminale signifie que le candidat passe son bac en 2019 ;
- Etudiant en réorientation signifie que le candidat est inscrit dans une formation de l'Enseignement Supérieur (hors mise à niveau) mais souhaite se réorienter pour une autre formation présente sur Parcoursup 2019 ;
- En remise à niveau signifie que le candidat est inscrit dans une formation de mise à niveau en 2018 ;
- En reprise d'études signifie que le candidat a eu son bac lors d'une année antérieure à 2019, n'est pas inscrit dans une formation de l'Enseignement Supérieur et souhaite intégrer une formation présente sur Parcoursup 2019.

Tableau 3 – Chiffre clés par filière

Tous les chiffres de ce tableau sont ceux du tableau 1, déclinés par grand type de filière de formation de l'académie : Licence-PACES, DUT, BTS, CPGE, IFSI, EFTS, et les formations Autres (Ecoles de commerce post-bac, etc.).

Tableau 4 – Répartition des candidats ayant accepté une proposition

Tous les chiffres de ce tableau sont déclinés par grand type de filière (cf. tableau 3) et par type de candidat (cf. tableau 2), à la différence près que les candidats en terminale sont déclinés par type de bac préparé (bac général, technologique et professionnel).

Les pourcentages présentés sont calculés de la manière suivante : nombre de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en licence (ou DUT, BTS, etc.) sur le nombre total de candidats (en terminale générale, en réorientation, etc.) ayant accepté une proposition d'admission.

Tableau 5 – Zoom sur les candidats néo-bacheliers par filière

Les chiffres de ce tableau concernent uniquement les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et sont déclinés par grand type de filière.

Les néo bacheliers venant d'autres académies sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et passant leur baccalauréat dans une autre académie.

Les néo bacheliers avec B ou TB sont les candidats en terminale ayant confirmé au moins un vœu dans l'académie et ayant finalement obtenu leur baccalauréat avec mention « Bien » ou « Très Bien ».

Les néo bacheliers boursiers sont les candidats bénéficiaires de la bourse nationale du lycée en terminale ayant confirmés au moins un vœu dans l'académie.

Pour chaque catégorie de néo bachelier, le pourcentage d'acceptation est calculé de la manière suivante : nombre de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.) ayant accepté une proposition d'admission en PP ou en PC sur le nombre total de candidats (venant d'autres académies, boursiers, etc.).

6. Carte du taux de réalisation des capacités d'accueil des établissements

Par souci de lisibilité, on appelle « établissements » sur cette carte les regroupements de formations ayant un code UAI commun.

Ex : les 41 formations de première année de licence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne présentes sur Parcoursup sont regroupées en un seul établissement commun.

Le taux de réalisation des capacités d'accueil est calculé de la manière suivante : nombre de candidats ayant accepté une proposition d'admission sur capacité des établissements affichée sur Parcoursup.

Les établissements représentés au sein de la carte de l'académie sont uniquement ceux ayant un taux de réalisation des capacités d'accueil supérieur à 100 % (en rouge) ou inférieur à 75 % (en vert).

Vous recherchez une publication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur internet :

publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Courriel :

contact.eesr@recherche.gouv.fr